

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI
BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ

**TRADIȚIE ȘI INOVARE
ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ**
Ediția a IX-a

**Materialele COLLOQUIA
PROFESSORUM din 11
octombrie 2019**

**Secțiunea:
BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚELE**

Bălți, 2022

CZU 02+01(082)=135.1=161.1

T 80

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții

“Tradiție și inovare în cercetarea științifică”, colloquia professorum (9 ; 2022 ; Bălți). Tradiție și inovare în cercetarea științifică, Ediția a 9-a : Materialele Colloquia Professorum din 11 octombrie 2019 / coordonator: Lina Mihaluța ; colegiul de redacție: Lina Mihaluța [et al.] ; rezumate în limba engleză: Valentina Topalo . – Bălți : S. n., 2022 (Biblioteca Științifică a Universității de Stat “Alec Russo”) – . – ISBN 978-9975-50-276-4.

Secțiunea: Biblioteconomie și Științele Informării. – 2022. – 103 p. : fig., fot., tab. – Antetit.: Min. Educației și Cercet. al Rep. Moldova, Univ. de Stat “Alec Russo” din Bălți, Biblioteca Științifică. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referințe bibliogr. la sfârșitul art. – 10 ex. – ISBN 978-9975-50-277-1.

Coordonator: Lina MIHALUȚA
Colegiul de redacție: Lina MIHALUȚA
Mihaela STAVER
Ludmila RĂILEANU

Rezumate în limba engleză: Valentina TOPALO

Design/coperta/ machetare/tehnoeditare: Silvia CIOBANU

Responsabilitatea pentru conținutul și corectitudinea articolelor revine autorilor.

© Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți, 2022
str. Pușkin, 38, Bălți, MD 3121 Republica Moldova
tel.: (0231) 52435
e-mail: libruniv@usb.md
web: <http://libruniv.usb.md>
blog: <http://bsubalti.wordpress.com>
Open LIBRARY: <http://openlibrary.org/people/librunivusb>
Calameo: <http://ru.calameo.com/publish/books/>
Issuu: <http://issuu.com/bibliotecastiintificauniversitaraba>

ISBN 978-9975-50-276-4; ISBN 978-9975-50-277-1.

SUMAR

<i>Program</i>	4
SECȚIUNEA BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚELE INFORMĂRII	8
Ludmila Răileanu, Ala Lîsîi, Veronica Barbaroș. <i>Biblioteca Științifică USARB – operativitate, accesibilitate, varietate în opinia universitarilor bălțeni.</i>	8
Angela Hăbășeascu, Olga Dascal, Snejana Zadainova. <i>Valorizarea dimensiunii cunoașterii prin publicațiile periodice din colecție BȘ USARB indexate în baze de date internaționale.</i>	12
Olga Dascal. <i>Explorarea și valorificarea bazelor de date pentru instruirea și știința universitară 2014 -2018</i>	26
Mihaela Staver. <i>ORCID - o perspectivă de sprijin a cercetării științifice</i>	32
Lilia Ababii. <i>Baza de date CEEOL – oportunitatea creșterii vizibilității internaționale a cercetătorii USARB</i>	36
Elena Țurcan. <i>Universitarii balțeni în Google Academic: proiect instituțional</i>	38
Valentina Topalo. <i>Wikipedia - acces la conținuturi și dezvoltare</i>	50
Anna Nagherneac, Taisia Aculova. <i>Instruirea utilizatorilor BȘ USARB în vederea formării deprinderilor prin metode euristice de căutare a informației</i>	57
Elena Cristian. <i>Managementul achizițiilor din buget</i>	63
Adella Cucu, Lilia Ucraineț, Irina Zalîgaev. <i>Specificul catalogării resurselor informaționale din colecțiile speciale și particulare achiziționate de BȘ USARB în software ALEPH.</i>	70
Varvara Ganea, Lina Mihaluța. <i>Arhivarea resurselor informaționale în Biblioteca Digitală USARB.</i>	76
Polina Spînu. <i>Schimbul interbibliotecar - o cale de dezvoltare a colecțiilor USARB: 2010-2018</i>	81
Marina Șuliman, Gabriela Cazacu. <i>Книги из списка «Десять писателей, которые изменили мир» по версии журнала «Эксперт» в фондах научной библиотеки USARB.</i>	88
Foto activitate	97
Autorii	101

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII
MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT "ALECU RUSSO" DIN BĂLȚI
BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ

COLLOQUIA PROFESSORUM
TRADIȚIE ȘI INOVARE ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ, Ediția a IX-a
Secțiunea: BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚELE INFORMĂRII
11 octombrie 2019

PROGRAM

SESIUNE DE COMUNICĂRI

Moderator: Elena HARCONIȚA

Tendențe de top versus Strategia Bibliotecii Științifice USARB.

Elena HARCONIȚA, Director

Biblioteca Științifică USARB – operativitate, accesibilitate, varietate în opinia universitarilor bălțeni.

Ludmila RĂILEANU, șef serviciu , Ala LÎȘÎI, Veronica BARBAROȘ, bibliotecare

Valorizarea dimensiunii cunoașterii prin publicațiile periodice din colecție BȘ USARB indexate în baze de date internaționale.

Angela HĂBĂȘEASCU, Olga DASCAL, Snejana ZADAINOVA, bibliotecare

Explorarea și valorificarea bazelor de date pentru instruirea și știința universitară 2014-2018.

Olga DASCAL, bibliotecar

ORCID - o perspectivă de sprijin a cercetării științifice.

Mihaela STAVER, bibliotecar principal

Baza de date CEEOL – oportunitatea creșterii vizibilității internaționale a cercetătorilor USARB.

Lilia ABABI, bibliotecar

Universitarii bălțeni în Google Academic: proiect instituțional.

Elena ȚURCAN, bibliotecar

Wikipedia - acces la conținuturi și dezvoltare.

Valentina TOPALO, bibliotecar principal

Instruirea utilizatorilor BŞ USARB în vederea formării deprinderilor prin metode euristice de căutare a informației.

Anna NAGHERNEAC, bibliotecar principal, Taisia ACULOVA, bibliograf principal

Managementul achizițiilor din buget.

Elena CRISTIAN, șef serviciu

Specificul catalogării resurselor informaționale din colecțiile speciale și particulare achiziționate de BŞ USARB în software ALEPH.

Adella CUCU, bibliotecar principal, Lilia UCRAINEȚ, Irina ZALÎGAEV, bibliotecare

Arhivarea resurselor informaționale în Biblioteca Digitală USARB.

Varvara GANEA, bibliotecar, Lina MIHALUȚA, director adjunct

Schimbul interbibliotecar - o cale de dezvoltare a colecțiilor USARB: 2010-2018.

Polina SPÎNU, bibliotecar

Ovidiu Drimba. Istoric literar român, comparatist și traducător - 100 de ani de la naștere.

Natalia LUCHIANCIUC, bibliotecar

Книги из списка „Десять писателей, которые изменили мир” по версии журнала „Эксперт” в фондах научной библиотеки USARB.

Marina ȘULIMAN, bibliotecar, Gabriela CAZACU, bibliotecar principal

Expoziții:

Contribuțiile profesorilor USARB 2017-2018: expoziție on-line <http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/expozitii-tematice/video/contribuțiile-profesorilor-usarb-la-74-aniversare>

Contribuțiile bibliotecarilor USARB la a 74-a aniversare, expoziție on-line <http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/expozitii-tematice/video/contribuțiile-bibliotecarilor-usarb-74-aniversare>

USARB - 74 de ani: din arhiva foto: (Expoziție foto. Hol, parter)

Perseverență și spirit investigator: cărțile profesorilor USARB (Sălile de Lectură nr. 1, 2, 3, 4)

Videospoturi:

Vizibilitatea internațională USARB în baze de date și platforme deschise <http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideoshare/video/vizibilitatea-internationala-usarb?Itemid=342>

Vocea utilizatorului Bibliotecii universitare din Bălți

Baze de date internaționale pentru instruire și cercetare

Oferta educațională în mediul virtual

<http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/component/allvideoshare/video/oferta-educationala-in-mediul-virtual?Itemid=339>

**BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ USARB – OPERATIVITATE, ACCESIBILITATE,
VARIETATE ÎN OPINIA UNIVERSITARILOR BĂLȚENI**

*USARB SCIENTIFIC LIBRARY - OPERATIVITY, ACCESSIBILITY, VARIETY IN THE
OPINION OF BALTI RESEARCHERS*

Ludmila RĂILEANU¹, Ala LÎȘÎ², Veronica BARBAROȘ³

Abstract: *The article is a study based on the analysis of the questionnaire Utility, Operability, Accessibility of the USARB Scientific Library which was distributed to different categories of users: students, master students, teachers from 4 USARB Faculties. Users' opinions and proposals will contribute to the improvement of information resources, services and products.*

Keywords: *library services, information resources, quality of library services, services for users.*

Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți, parte integrantă a procesului de studiu și cercetare științifică, clasată de Guvern la categoria superioară, Centru Biblioteconomic, Depozitară Regională a Băncii Mondiale, membru al Consorțiului REM (Resurse Electronice pentru Moldova), participantă atât în Proiecte naționale, cât și în Proiecte Internaționale este dinamică, deschisă și flexibilă, fiind una din cele mai importante structuri universitare, asigură accesul la resursele info-documentare pentru studenți, elevi, cadre didactice, cercetători, oferind servicii modernizate bazate pe noile tehnologii în vederea creșterii calității procesului de instruire și cercetare științifică.

Biblioteca Științifică USARB, ca structură de informare și documentare, a fost mereu supusă noilor transformări, evoluând în vederea asimilării solicitărilor utilizatorilor, noilor tehnologii informaționale și comunicaționale, diversificând modalitățile și tehnicile de acces la resursele informaționale, serviciile și produsele bibliotecare.

În acest sens, în luna iunie 2019 și respectiv septembrie 2019, utilizatorii Bibliotecii Științifice USARB din anul II - IV de studii au fost invitați să participe la completarea unui chestionar, prin care ne-am propus să aflăm părerile acestora privind utilitatea, operativitatea, accesibilitatea Bibliotecii Științifice.

În realizarea studiului am folosit metoda anchetei, aplicând ca instrument chestionarul care a inclus 5 întrebări cu variante de răspuns.

Chestionarul a fost aplicat pe un eșantion de 400 de subiecți (studenți, masteranzi, cadre didactice de la cele 4 Facultăți USARB).

Anchetele au fost distribuite în toate subdiviziunile Serviciului Comunicarea colecțiilor. Programe infodocumentare. Marketing în variantă tipărită și totodată, în format electronic, plasat pe pagina web a Bibliotecii Științifice. Cel mai mare număr a celor chestionați reprezintă studenții – 83%, masteranzii – 11% și 6% cadrele didactice. (Figura 1)

¹ ludmila.railean@gmail.com

² ala.lisii97biblioteca@gmail.com,

³ barbarosv807@gmail.com

Figura 1. Utilizatori după categorii

Cei mai activi au fost studenții de la Facultatea Litere – 38%, apoi 31% îi constituie studenții de la Facultatea ȘEPA, 18% – Facultatea ȘREM și doar 13% de la Facultatea DȘS (Figura 2).

Figura 2. Utilizatori după Facultăți USARB

Conform anilor de studii 66% reprezintă studenții anului II de studii, 24% cei din anul III și 10% anul IV. (Figura 3)

Figura 3. Utilizatori după anul de studii

Potrivit datelor chestionarului, la întrebarea *Cât de des ați vizitat BȘ USARB în acest an de studiu* majoritatea subiecților investigați frecventează cu regularitate Biblioteca Științifică USARB, adică, în fiecare zi 34%, 50% – o dată pe săptămână și 16% – o dată în

lună. Acest rezultat demonstrează că studenții vin la bibliotecă, ea rămânând a fi principala sursă de informare și cercetare. (Figura 4)

Figura 5. Vizite la BŞ USARB în anul de studii

Utilizatorii urmau să se expună în ce măsură sunt mulțumiți de bibliotecari și servciile oferite (Figura 5). Din opiniile respondenților constatăm că 92% din utilizatorii chestionați sunt mulțumiți de nivelul de calificare, competența, 90% mulțumiți de asistența oferită în căutarea și identificarea resurselor informaționale, de diversitatea serviciilor electronice (site, bloguri, catalog ExLibris Primo, ORA USARB, Biblioteca Digitală, baze de date, Publicații periodice USARB, Achiziții recente, Expoziții informative și tematice online, Întreabă Bibliotecarul, Cultura Informației, Tutoriale, Referințe/citări, informații prin e-mail ș.a.).

Figura 5. Satisfacția utilizatorilor de serviciile oferite

Accesul la informație este o cerință actuală, iar capacitatea de a se adapta la noile cerințe, tehnologii informaționale este o necesitate pentru bibliotecar care înlesnește gestionarea și utilizarea acestor tehnologii. Astfel, 86 % din utilizatorii chestionați sunt mulțumiți de capacitatea bibliotecarilor de a se adapta la noile cerințe, tehnologii

informaționale, însă 14 % rămân a fi nu prea mulțumiți, cu toate că BȘ USARB ne oferă suficiente oportunități de dezvoltare profesională, de implicare a personalului bibliotecii în procesul de instruire continuă.

Cultura servirii, operativitatea servirii reprezintă atitudinea pe care o are fiecare bibliotecar față de utilizatorii Bibliotecii, astfel majoritatea celor chestionați sunt mulțumiți și numai 10% nu sunt prea mulțumiți de operativitatea servirii, aceștea probabil, fiind cei care vizitează mai rar Biblioteca.

Prin întrebarea cum *Apreciați calitatea resurselor informaționale ale BȘ USARB?* (Figura 6) am dorit să constatăm cum estimează utilizatorii colecțiile tipărite, repertoriul publicațiilor periodice curente, documentele electronice din ORA USARB, Biblioteca Digitală și accesul la bazele de date.

Figura 6. Calitatea resurselor informaționale ale BȘ USARB

Analizând răspunsurile chestionaților constatăm că în general 80 % din utilizatori sunt satisfăcuți de calitatea resurselor informaționale prestate de Biblioteca Științifică USARB, 20 % sunt puțin satisfăcuți, aceștea solicitând actualizarea repertoriului publicațiilor periodice curente, 17% - creșterea numărului de exemplare a documentelor tipărite cu drept de împrumut la domiciliu, 19% - plasarea cât mai intensă a documentelor electronice în ORA USARB și Biblioteca Digitală și 18% - accesul la bazele de date, aceștea fiind probabil, cei ce întâlnesc dificultăți în cunoașterea limbilor străine.

La întrebarea *Ce apreciați cel mai mult în BȘ USARB?* universitarul bălțean se declară mulțumit în primul rând de serviciile, diversitatea și relevanța lor – 85%, 83% apreciază în primul rând amabilitatea și competența profesională a bibliotecarilor, 79% – în primul rând operativitatea servirii utilizatorilor, 75% din cei chestionați apreciază calitatea și varietatea resurselor tipărite și electronice și doar 67% din ei apreciază în primul rând spațiile, confortul și comoditatea de a studia / cerceta / comunica. (Figura 7)

Figura 7. Ce apreciază cel mai mult utilizatorii în BȘ USARB

La ultima întrebare *Ce schimbări ați propune?* subiecții au avut mai multe variante de răspuns și în mod prioritar solicită ca în perioada rece a anului de învățământ să se încălzească mai intensiv spațiile Bibliotecii (încălzirea mai eficientă în timpul iernii și primăvara devreme, căldură în timpul iernii, să fie cald, e frig ș. a.) – 65%.

Alte măsuri eficiente care ar contribui la soluționarea problemelor existente ar fi în opinia utilizatorilor actualizarea resurselor informaționale – 75%, dotarea tehnică – 70%, desingul spațiilor – 68%, precum și dotarea cu mobilier – 66%. Și 29% solicită modificări în programul de lucru al Bibliotecii (sâmbăta zi lucrătoare), iar 30% solicită schimbarea regulilor de utilizare a serviciilor de Bibliotecă. (Figura 8).

Figura 7. Schimbări propuse de utilizatori în BȘ USARB

Datele studiului denotă că universitarul bălțean vizitează cu regularitate BȘ USARB, la fel sunt mulțumiți de serviciile, diversitatea și relevanța lor, de amabilitatea și competența profesională a bibliotecarilor, de nivelul de calificare, competența, asistența

oferită în căutarea și identificarea resurselor informaționale, de cultura servirii.

BȘ USARB dispune în mare parte de resursele informaționale necesare studenților și cadrelor didactice, dar totuși majoritatea din ei solicită actualizarea repertoriului publicațiilor periodice curente, număr mai mare de exemplare a documentelor tipărite cu drept de împrumut la domiciliu, de infrastructură adecvată: desingul spațiilor, dotarea cu mobilier confortabil pentru lectură, comunicare și relaxare și temperatura scăzută în spațiile Bibliotecii toamna, iarna și primăvara.

Referințe bibliografice:

1. *Dimensiunile eticii servirii beneficiarilor* [online] [citat la 08.10.2019]. Disponibil: http://library.utm.md/Editat/BIBLIOTECA/Conferinte/2010/Dimensiunile_eticii_servirii_utilizatorilor_DS.pdf
2. *Raport de evaluare a necesităților de modernizare a bibliotecilor universitare*. Studiu sociologic [online] [citat la 08.10.2019]. Disponibil: http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/bibliouniv_rev/articole/2017-1/mindru.pdf

VALORIZAREA DIMENSIUNII CUNOAȘTERII PRIN PUBLICAȚIILE
PERIODICE DIN COLECȚIA BȘ USARB INDEXATE ÎN BAZE DE DATE
INTERNAȚIONALE

VALUING THE DIMENSION OF KNOWLEDGE THROUGH PERIODICALS FROM
THE BS USARB COLLECTION, INDEXED IN INTERNATIONAL DATABASES

Angela HĂBĂȘESCU¹, Olga DASCAL², Snejana ZADAINOVA³

Abstract: *The article presents an evaluation of the collection of magazines, published in the Republic of Moldova and Romania from the collections of reading rooms nr. 1 Socio-humanistic and Economic Sciences and nr. 3 Psychopedagogical, nature, real sciences. Arts of BȘ USARB, which constitutes 320 titles. It is highlighted the scientific contribution of USARB professors.*

Keywords: *periodicals, collection, international databases, centralized catalogs of abstracts by fields, National Institute of Bibliometers, scientific contributions*

Instrument principal al științei, analiza cantitativă este produsul unei cercetări științifice complexe. Înregistrarea și comunicarea rezultatelor investigațiilor, caracterizându-se în ultimul timp printr-un grad de complexitate sporit, solicită un inventar de instrumente avansat pentru înțelegerea tendințelor, pentru selectarea/identificarea domeniilor de cercetare pertinente, pentru gestionarea eficientă a resurselor de investiție în știință. Prin urmare, stabilirea obiectivelor, determinarea progresului, luarea deciziilor bugetare și de personal, investițiile de orice tip sunt condiționate de cele expuse mai sus.

Performanța științifică, la rândul ei, poate fi obținută și menținută doar prin evaluarea continuă a tuturor funcțiilor instituției. Întrucât gradul de performanță al unei universități este condiționat de cercetarea științifică pe care se axează aceasta, deciziile strategice ale oricărei instituții trebuie să derive din necesitatea alegerii corecte a domeniilor de cercetare.

Întrucât cercetarea este o funcție centrală, universitățile și instituțiile de cercetare trebuie să își evalueze performanța. Datele privind performanța cercetării ajută la informarea deciziilor strategice privind domeniile de cercetare care trebuie sprijinite sau dezvoltate. De asemenea, aceste date ajută conducătorii instituțiilor universitare să înțeleagă poziția instituției în raport cu standardele globale și naționale privind producția științifică: Cât de multe cercetări se desfășoară? Care este impactul acestora? Câte articole ale cercetătorilor sau profesorilor universitari sunt publicate în reviste de top? Numărul publicațiilor crește sau scade?

În prezent, pentru cercetări bibliometrice pe larg se folosește baza de date [Scopus](#) care este poziționată de către compania [Elsevier](#) ca cea mai mare bază de date bibliografică universală cu capacitatea de a urmări citările științifice ale publicațiilor. Deși,

¹ angelahabasescu@gmail.com

² dascal.olga@mail.ru

³ snejanazadainova@gmail.com

WoS are anumite avantajele în comparație cu Scopus, cum ar fi adâncimea de acoperire, baza de date WoS include publicații din anul 1945, iar Scopus include publicații din anul 1966, ambele baze de date se completează reciproc, or nici o resursă nu este exclusivă și exhaustivă. În WoS sunt indexate doar 3 reviste din Republica Moldova, iar în Scopus – 7 reviste. Totodată, în WoS (pentru perioada 1975-2019) sunt înregistrate 9.456 de publicații ale autorilor din țară, iar în Scopus – 8 840 de publicații, pentru perioada 1960-2019. [1]

Pe lângă bazele de date internaționale sunt folosite bazele de date naționale, cum ar fi **Russian Science Citation Index** (Rusia), **Serbian Citation Index** (Serbia) sau **Indian Citation Index** (India). În Republica Moldova, de asemenea, există o sursă pentru evaluările bibliometrice la nivel național – **Instrumentul Bibliometric Național** (IBN), dezvoltat de **Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale** (IDSI).

Pentru identificarea prezenței revistelor în bazele de date și cataloagele centralizatoare de rezumate pe domenii și, totodată, publicarea în ele a cadrelor didactice USARB, au fost supuse analizei colecțiile de reviste, editate în Republica Moldova și România a sălilor de lectură *Științe Socioumanistice și Economice și Științe psihopedagogice, naturii, reale. Arte* ale BȘ USARB. Total au fost cercetate 320 de titluri de reviste.

Obiectul de studiu în cercetarea dată este colecția publicațiilor periodice, editate în Republica Moldova și România din colecțiile sălilor de lectură *Științe Socioumanistice și Economice și Științe psihopedagogice, naturii, reale. Arte* ale BȘ USARB.

Scopul propus în acest studiu este:

- ☞ Evaluarea calitativă a colecției de publicații periodice în aceste două săli de lectură;
- ☞ Aportul cantitativ ale conținuturilor științifice în publicațiile evaluate;
- ☞ Prezența rezultatelor cercetărilor științifice ale universitarilor bălțeni în revistele indexate în bazele de date și cataloagele naționale/internaționale;
- ☞ Analiza corespunderii colecției date necesităților de informare și cercetare științifică;

Colecția de reviste editate în Republica Moldova înregistrate în baze de date și cataloage internaționale

În prim plan au fost cercetate revistele acreditate și indexate în categoria A de către Comisia Națională de Atestare și Acreditare (CNAA), (datele Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale IDSI, <https://idsi.md/md/about>), ca fiind cele mai valoroase. Aceste publicații sunt reviste de referință pentru domeniul din care sunt parte, cu o vizibilitate deosebită atât pe plan național cât și internațional:

Revista **Buletinul Academiei de Științe a Republicii Moldova. Matematica** (BASM) este o revistă internațională recenziată. Colegiul de redacție constă din cercetători cu renume mondial, mulți dintre ei fiind lideri în domeniul respectiv. Red.-șef: Dmitrii Lozovanu, dr. hab., prof. univ., fondator – Institutul de Matematică și Informatică AȘM. În revistă își publică rezultatele cercetărilor științifice **Natalia Gașițoi**, dr., conf. univ., rector USARB (2002, 2005). Este o publicație în serie cu acces liber, prezentă în EBSCO, SCOPUS, Registrul de Matematică Digitală AMS Digital Mathematics Registry (DMR), Societatea Australiană de Matematică Journal rankings for

ARC (ERA journals), IndexCopernicus, eLIBRARY.RU, JournalTOC, MATHEMATICAL REVIEWS, ZENTRALBLATT MATH, IBN. BŞ USARB deține în colecție anii 1991-1992, 1997-1999, 2004-2012, 2015, 2017-2018. Pagina web: <http://www.math.md/publications/basm/>.

Revista **Computer Science Journal of Moldova** este publicată din 1993, fiind o revistă internațională recenzată, fondată de către Institutul de Matematică și Informatică al Academiei de Științe a Moldovei. Red.-șef: Constantin Gaidric, dr. hab., prof. univ. Se publică articole și comunicări scurte în domeniile: organizarea sistemelor de calculatoare, produse program, teoria datelor, teoria calculului, metodologiile de calcul și aplicații, matematică discretă, cercetări operaționale și managementul științei. Bazele de date și cataloagele naționale/internaționale centralizatoare de rezumate pe domeniu în care este inclusă revista: DOAJ, MATHEMATICAL REVIEWS, THOMSON-REUTERS Master Journal List, THOMSON REUTERS Emerging Source Citation Index (ESCI), IBN. În colecția BŞ USARB se regăsesc anii: 1995, 1997-2002, 2004-2013, 2015-2019. Pagina web: <http://www.math.md/publications/csjm/>.

Chemistry Journal of Moldova este o revistă fondată în anul 2006, de către Institutul de Chimie al AȘM, în care se publică rezultatele cercetărilor experimentale sau teoretice cu o importanță remarcabilă și actualitate în toate domeniile Chimiei, inclusiv Chimie industrială și ecologică. Red.-șef: Gheorge Duca, academician, dr. hab., prof. univ. Membru colegiului de redacție este **Vasile Șaragov**, dr., hab., conf. univ. USARB. Scopul principal al publicației este consolidarea Societății Chimice din Moldova și promovarea colaborării acestora cu comunitatea chimică internațională. Publicația se regăsește în: DOAJ (Directory of Open Access Journals), OAJI (Open Academic Journal Index), SCOPUS, THOMSON-REUTERS Master Journal List, VINITI, directoriul în acces deschis ROAD, Web of Science, IBN etc. În colecția BŞ USARB anii 2006-2018. Pagina web: <http://www.cjm.asm.md/>.

Revista științifică, informațional-analitică și inginerescă **Problemele Energeticii Regionale = Problems of the regional energetics**, fondată în anul 2005 de către Institutul de Energetica al AȘM este orientată spre atenția unui larg cerc de cercetători științifici, specialiști în energetică, persoane care au interes către problemele din domeniul energeticii, precum și specialiștilor antrenați în sfera de producere. Red.-șef: Gheorge Duca, academician, dr. hab., prof. univ. Este inclusă în bazele de date și cataloagele naționale/internaționale centralizatoare de rezumate pe domeniu: DOAJ (Directory of Open Access Journals), DJEREL (Ucraina), VINITI, eLIBRARY.RU, THOMSON-REUTERS Master Journal List, THOMSON REUTERS Emerging Source Citation Index (ESCI), IBN. În colecția BŞ USARB anii 2008-2018. Pagina web: <http://journal.ie.asm.md/ro/home>.

În revista **Электронная обработка материалов**, fondată în anul 1965 de Academia de Științe a Moldovei, se publică lucrări care conțin rezultatele unor studii și

cercetări pe domeniile de actualitate a fundamentelor teoretice și aplicative ale metodelor electrochimice de prelucrare a materialelor, metode fizico-chimice pentru producerea macro-, micro- și nanomaterialelor, proceselor electrice în inginerie, chimie, câmpuri electromagnetice din biosisteme. Red.-șef: Bologa Mircea, acad., dr. hab., prof. univ. În revistă și-au publicat rezultatele cercetărilor științifice și cadrele didactice USARB: **Topală Pavel** (1988,1990), dr. hab., prof. univ., **Abramciuc Alexandru** (1987, 1988), dr., prof. univ., **Cheptea Virgil** (1987), dr., conf. univ., **Băncilă Simion** (1987), dr., conf. univ., **Pereteatcu Pavel** (1987, 2006), dr., conf. cercetător univ. și **Hârbu Arefa** (1987), dr., lect. univ. În colecția BȘ USARB pot fi consultate edițiile anilor 1965-1980, 1982-1996, 2000-2019. Publicația este indexată în: SCOPUS (2000-2005), EBSCO, IBN. Pagina web: <http://eom.phys.asm.md/>. Cu titlul *Surface Engineering and Applied Electrochemistry* revista se reeditează în SUA în limba engleză și se distribuie de către compania Springer. Poate fi consultată la adresa: <http://www.springer.com/engineering/production+engineering/journal/11987>.

Publicații în serie din Republica Moldova acreditate și indexate în categoria B de către Comisia Națională de Atestare și Acreditare (CNAA)

Publicațiile acreditate și indexate în această categorie sunt reviste cu un grad ridicat de impact în domeniu, cu o vizibilitate considerabilă mai ales pe plan național.

Revista de Știință, Inovare, Cultură și Artă **Akademос**, fondată în 2005 de Academia de Științe a Moldovei, este o publicație științifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul științific modern și dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale și aplicative valoroase din diverse domenii. Red.-șef: Viorica Cucereanu. Pe paginile revistei se publică următoarele cadre didactice USARB: **Boincean Boris** (2010, 2011, 2012), dr. hab., prof. cerc., **Gagim Ion** (2011), dr. hab., prof. univ., **Topală Pavel** (2014), dr. hab., prof. univ., **Stadnic Stanislav** (2010), dr., conf. univ., **Movilă Irina** (2014), dr., conf. univ., **Mihai Șleahțișchi** (2016), dr. în pedagogie, dr. în psihologie, conf. univ., **Marșalcovschi Teo-Teodor** (2014), dr., conf. univ. Revista este inclusă în: DOAJ (Directory of Open Access Journals), INDEX COPERNICUS și în IBN. Plenitudine în colecția BȘ USARB 100%. Pagina web: <http://www.akademos.asm.md/>

Revista științifică **Arta**, cu două serii: Seria Arte Audiovizuale și Seria Arte Vizuale, este o publicație periodică care abordează variate probleme din domeniul genezei și evoluției artei naționale, teoriei și metodologiei curriculumului educațional, studiului culturii și artelor. Redactorii-șefi: Victor Ghilaș, dr., conf. univ. și Mariana Șlapac, dr. hab., conf. univ. Publicația este fondată în anul 1992 de către Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM. Publicația în serie este inclusă în mai multe surse electrtonice naționale/internaționale: DOAJ (începând cu anul

2017), SCOPUS, ERIHPLUS, CEEOL, IBN, International Institute of Organized Research (I2OR), International Services for Impact Factor and Indexing (ISIFI), ResearchBib, WorldCat, ROAD, biblioteca electronică EZB. În colecția BȘ USARB se regăsesc anii 2005-2015. Pagina web: <http://artjournal.asm.md/>.

Rev. șt.-didactică **Economica**, fondată în anul 2006 de Academia de Studii Economice din Moldova. Red.-șef: Grigore Belostecnic. Tematica revistei: strategii și mecanisme de restructurare a economiei, economie și management în sectorul agroalimentar, aspecte social-economice, politologice și rolul studenților în societate. În publicație se regăsesc articolele autorilor USARB: **Babii Leonid**, dr. hab., prof. univ. (2), **Buga Oleg**, dr. hab., prof. univ. (2), **Cociug Victoria**, dr., conf. univ. (2), **Movilă Irina**, dr., conf. univ., **Branașco Natalia**, dr., lector univ. (3 articole), **Rotaru Andrei**, dr., lector superior, **Corețchi Boris**, dr., lector universitar și **Suslenco Alina**, lector univ. (2). Revista este indexată în: DOAJ, OAJI, UIFACTOR, Global Impact Factor și IBN. În colecția BȘ USARB anii 1991, 1996-2018. Pagina web: <http://ase.md/publicatii/revista-economica.html>.

Revista teoretico-științifică **Economie și Sociologie = Economy and Sociology**, fondată de Institutul Național de Cercetări economice în anul 1953. Red.-șef: Alexandru Stratan, dr. hab, profesor. În revistă sunt oglindite următoarele subiecte: strategiile și mecanismele de restructurare a economiei, economia și managementul în sectorul agroalimentar, aspectele social-economice, politologice și rolul studenților în societate, dreptul economic, penal și polițienesc. În revistă se publică: **Tcaci Carolina**, dr., conf. univ. și **Corețchi Boris**, dr., lector univ. Revista este inclusă în bazele de date și cataloagele naționale/internaționale: INDEX COPERNICUS, DOAJ, OAJI, IDEAS, EconPapers, LogEs și IBN. În colecția BȘ USARB anii 1999-2017. Pagina web: <https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicatii-periodice/reviste-tiinifice/economie-si-sociologie>.

Revista științifico-practică **Psihologie** – este o ediție națională trimestrială, redactor-șef: Lucia Savca, dr. în pedagogie, conf. univ., fondator – Asociația psihologilor practicieni din Moldova. În colegiul de redacție se regăsește și **Valentina Pritcan**, dr. în psihologie, conf. univ. USARB și **Mihai Șleahțișchi**, dr. în pedagogie, dr. în psihologie, conf. univ. În publicație se abordează bazele teoretice și aplicative ale formării profesionale a psihologilor, bazele teoretico-metodologice ale educației, mecanismele și modalitățile impactului psihosocial și mediatic asupra conștiinței de masă. Revista include informații din psihologia aplicată, psihologia dezvoltării, psihologia educației, psihologia clinică, psihocorecție și psihoterapie, cercetări, sondaje, recomandări, sfaturi pentru părinți etc. Prin intermediul ei specialiștii din domeniu se familiarizează cu cercetările științifice și realizările în psihologia autonomă și din alte țări. Revista este prezentă în colecția bibliotecii din anul fondării – anul 2008. În acest serial se regăsesc autori din mai multe țări: Moldova, România, Rusia, Ucraina, Iran etc. Și-au publicat

cercetările științifice și cadrele didactice USARB: **Silvia Briceag** (2008), dr. în psihologie, conf. univ., **Galina Petcu** (2008), dr. în pedagogie, conf. univ., **Lilia Nacai** (2008, 2009), asistent univ., **Secrieru Luminița** (2016, 2018), dr. în psihologie, conf. univ. Revista este inclusă în bazele de date și cataloagele naționale/internaționale centralizatoare de rezumate pe domeniu: DOAJ, CEEOL, ROAD, DRJI, cataloagele internaționale centralizatoare de rezumate pe domeniu: WorldCat, biblioteca electronică Elektronische Zeitschriftenbibliothek și în IBN. În BȘ USARB anii 2008-2019. Pagina web: <http://psihologie.key.md/>.

Revista Institutului Național al Justiției: rev. șt.-practică, informativă de drept. Fondată de Institutul Național al Justiției în anul 2007. Red.-șef: Diana Scobioală, dr. hab. în drept, Directorul Institutului Național al Justiției. Publicația abordează fenomenul științific modern și dezvoltarea acestuia, mediatizează cercetările fundamentale și aplicative valoroase în scopul aplicării lor în domeniul dreptului și este indexată în: DOAJ, INDEX COPERNICUS, IBN. În colecția BȘ USARB se regăsesc anii 2007-2018. Pagina web: <https://www.inj.md/ro/revista-inj>.

Revista științifică a Universității de Stat din Moldova **Studia Universitatis Moldaviae** este fondată în anul 2007. Revista apare anual de sub tipar în 5 serii:

Seria Științe ale Educației (inclusă în DOAJ, OAJI, Electronic Journals Library of the Regensburg University, CiteFactor Academic Scientific Journals, IBN, WorldCat);

Seria Științe Exacte și Economice (inclusă în OAJI, DOAJ, IBN);

Seria Științe Reale și ale Naturii (inclusă în DOAJ, OAJI, CiteFactor Academic Scientific Journals, Electronic Journals Library of the Regensburg University, IBN, WorldCat, University of Saskatchewan Library);

Seria Științe Sociale (DOAJ, OAJI, Electronic Journals Library of the Regensburg University, CiteFactor Academic Scientific Journals, IBN, WorldCat, University of Saskatchewan Library);

Seria Științe Umanistice (OAJI, DOAJ, Electronic Journals Library of the Regensburg University, CiteFactor Academic Scientific Journals, IBN, WorldCat)

În revistă își publică cercetările mai multe cadre didactice USARB: **Babii Vladimir** (2009, 2010), dr. hab., conf. univ., **Cabac Valeriu** (2011), dr., prof. univ., **Cheptea Virgil** (2009), dr., conf. univ., **Băncilă Simion** (2009), dr., conf. univ., **Capcelea Valeriu** (2011), dr., conf. univ., **Tcaci Carolina** (2011), dr., conf. univ., **Movilă Irina** (2010), dr., conf. univ., **Brașco Natalia** (2010), dr., conf. univ., **Oleinic Maria** (2011), dr., conf. univ., **Bularga Tatiana** (2007, 2010, 2011), dr., conf. univ., **Negară Corina** (2010), dr., conf. univ., **Zastînceanu Liubov** (2010), dr., conf. univ., **Pelevaniuc Ludmila** (2014), dr., lect. univ., **Postolache Victoria** (2011), dr., lect. univ.,

Guranda Elvira (2012), dr., lect. univ., **Sicur Petru** (2010), conf. univ., **Nichitin Corina** (2011), lect. univ., **Grigoraș Ruslan** (2011), lect. univ., **Gorodenco Marina** (2011), lect. univ., **Dunbravanu Lilia** (2012), lect. univ., **Parnovel Valeriu** (2009, 2010), lect. univ., **Baghici Nicoleta** (2008, 2012), asistent univ. Pagina web: <http://studiamsu.eu/>.

Revista științifică **Știința Agricolă** este fondată în anul 2005 de către Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Institutul de Tehnică Agricolă ITA „Megagro”, Institutul de Pedologie și Agrochimie „N. Dîmo” și Institutul de Protecție a Plantelor și Agricultură Ecologică. Red.-șef: Volconovici Liviu, dr. hab., prof. univ. Subiectele abordate în revistă: botanica, conservarea și valorificarea diversității vegetale, protecția plantelor. În revistă se publică **Nicorici Maria** (2011), dr., conf. univ. USARB. Revista este inclusă în DOAJ și IBN. BȘ USARB deține în colecție anii 2005-2012. Pagina web: <http://www.sa.uasm.md>.

Revista teoretico-științifică **Știința culturii fizice** a fost fondată în anul 2005 și este editată de Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, cu apariție bianuala. Tematica lucrărilor inserate vizează pregătirea profesională, teoria antrenamentului sportiv, a educației fizice, a culturii fizice recreative și de recuperare. Red.-șef: Manolachi Veaceslav, dr., prof. univ. Revista este inclusă în mai multe baze de date și cataloage naționale/internaționale centralizatoare de rezumate pe domeniu: ROAD, Scientific World Index, eLIBRARY.RU, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), SCIPPO, IBN. În BȘ USARB – anii 2009-2017. Pagina web: <http://scf.usefs.md/>.

Revista **Tyragetia. Serie nouă**, fondată de Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei în anul 1991. Red.-șef: Eugen Sava, dr. hab. În seria nouă a revistei sunt publicate studii arheologice, istorice, muzeologice, rezultatele cercetărilor interdisciplinare în domeniul arheologico-istoric, protejarea patrimoniului etc. Din punct de vedere geografic articolele și alte tipuri de lucrări științifice reflectă atât spațiul balcanico-carpato-pontic, cât și întregul continent eurasiatic. Scopul revistei este de a promova rezultatele cercetărilor științifice ale colaboratorilor Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Publicația este inclusă în mai multe baze de date și cataloage naționale/internaționale: DOAJ, Archaeo Life. Archaeological info, Vifa Ost. Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa, WZB. Wiessenschaftszentrum Berlin, AWOL. The Ancient World Online, Terrae Antiquae. Revistas online sobre el Mundo Antiguo și IBN. În bibliotecă pot fi consultate numerele din anii 2007-2010. Pagina web: http://www.nationalmuseum.md/ro/press_releases/journal_tyragetia.

Publicații în serie din Republica Moldova acreditate și indexate în categoria C de către Comisia Națională de Atestare și Acreditare (CNAA)

Aceste reviste au un grad mediu de impact în domeniu și sunt destinate preponderent mediului academic național.

Revista trimestrială metodico-științifică *Administrarea Publică*, fondată în anul 1993 de Academia de Administrare Publică. Red.-șef: Balan Oleg, dr. hab. în drept, prof. univ., rectorul Academiei. Publicația este menită să oglindească istoria și dezvoltarea modernă a administrării publice din țară și de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă și problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziție, relațiile internaționale și multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanți, precum și investigațiile fundamentale și aplicative valoroase din domeniul administrării publice. În revistă se publică autorii USARB: **Babii Leonid**, dr. hab., prof. univ., (2 articole), **Buga Oleg**, dr. hab., prof. univ., **Boișteanu Eduard**, dr., conf. univ. (8 articole), **Orlov Maria**, dr., conf. univ. (4), **Silvia Ciobanu**, bibliotecar principal. În colecția BȘ USARB pot fi consultați anii 1998-2019. Revista este indexată în DOAJ și IBN. Pagina web: <http://aap.gov.md/ro/article/revista-%E2%80%9Eadministrarea-public%C4%83%E2%80%9D>.

Buletinul Institutului de Geologie și Seismologie al AȘM este o revistă ce publică rezultate ale cercetărilor fundamentale și aplicative în domeniul științelor terestre. Fondată în anul 2005 de către Institutul de Geologie și Seismologie al AȘM, red.-șef: V. G. Alcaz, dr. hab. în științe fizico-matematice. Subiectele cercetărilor: Geologia regională și seismologia, evoluția geo- și ecosistemelor, elaborarea sistemului geoinformațional de mediu și resursele naturale, modelarea și valorificarea sistemelor biologice și geocologice. Publicația este inclusă în IBN, bazele de date internaționale eLIBRARY.RU (anii 2011-2017) și VINITI (anii 2009-2017). În colecția BȘ USARB se regăsesc anii 2006-2017. Pagina web: <http://igs.asm.md/node/15>.

Revista trimestrială *Psihologie, Pedagogie specială, Asistență socială*, fondată în anul 2005 de către facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Red.-șef: Racu Igor, dr. hab., prof. univ., membru al colegiului de redacție - **Mihai Șleahțițchi**, dr. în pedagogie, dr. în psihologie, conf. univ. Este o publicație științifică periodică de profil, care reflectă rezultatele cercetărilor tinerilor savanți, precum și investigațiile fundamentale și aplicative valoroase din domeniul psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei și asistenței sociale. Activitatea revistei este coordonată de un colegiu de redacție în componența a 15 persoane, cercetătorii de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și de la alte instituții de învățământ superior din țară, precum și din România, Ucraina, Republica Belarus și Elveția. Autorii articolelor provin din mai multe țări: Moldova, România, Rusia, Ucraina, Republica Belarus, Italia, Brazilia, Canada, Marea Britanie și SUA. Din USARB provin autorii: **Mihai Șleahțițchi**

(2007, 2008, 2009), dr. în pedagogie, dr. în psihologie, conf. univ., **Luminița Secrieru** (2010), dr. în psihologie, conf. univ., **Elvira Ciobanu** (2010), magistrul în Psihologie judiciară, asistent univ., **Veaceslav Dolgov** (2013), dr., lect. univ. Publicația este indexată în baza de date Index Copernicus. Din anul 2016 este inclusă în DOAJ și DRJI, CEEOL, WorldCat și IndexCopernicus, directoriul în acces deschis ROAD și în IBN. În colecția BȘ USARB se regăsește din anul 2007. Pagina web: <http://psihologie.upsc.md/>.

Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică = Journal of Research on Trade, Management and Economic Development este fondată în anul 2014 de către Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Scopul revistei este de a disemina cunoștințe, a promova gândirea inovatoare, discuții intelectuale, analize de cercetare, precum și studii pragmatice, inclusiv critici cu privire la o arie largă de domenii economice și de a facilita comunicarea între cadrele universitare, cercetători, factorii de decizie, practicieni, membri cooperatori, autorități publice și executori. Red.-șef: Larisa Șavga, dr. hab., prof. univ. Publicația este inclusă în DOAJ, ERIHPLUS, IBN, SOCIONET. În colecția BȘ USARB anii 2014-2016. Pagina web: <http://jrtmed.uccm.md/>.

Revistă științifică de pedagogie și psihologie **Univers Pedagogic** este fondată și editată de Institutul de Științe ale Educației al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova în anul 2003. Publicația propune publicului larg cele mai relevante rezultate ale cercetărilor din sfera teoriei și practicii pedagogiei și psihologiei. Red.-șef: Bucun Nicolae., dr. hab. Revista este inclusă în: eLIBRARY.RU, Research Bible, IBN. În revistă se regăsesc publicațiile cadrelor didactice USARB: **Gagim Ion** (2004), dr. hab., prof. univ., **Cabac Valeriu** (2018), dr., prof. univ., **Șova Tatiana** (2014), dr., conf. univ., **Cosumov Marina** (2012, 2014), dr., conf. univ., **Cabac Eugeniu** (2007), dr., conf. univ., **Rotari Elena** (2010), dr., conf. univ., **Țaulean Micaela** (2007), dr., conf. univ., **Morari Marina** (2004), dr., conf. univ., **Deinego Nona** (2008), dr., lect. univ., **Crișciuc Viorica** (2013), dr., lect. univ., **Evdochimov Radames** (2016), lect. univ **Popov Lidia** (2016), asistent univ. și **Postolachi Iulia** (2019), asistent univ. În colecțiile BȘ USARB se regăsesc edițiile integral. Pagina web: <https://up.ise.md/>.

Figura 1. Revistele naționale din colecțiile sălilor de lectură nr. 1 Științe Socioumanistice și Economice și nr. 3 Științe psihopedagogice, naturii, reale. Arte ale BȘ USARB în bazele de date și cataloagele internaționale centralizatoare de rezumate pe domenii regăsesc edițiile integral pe pagina web: <https://up.ise.md>

Din colecția revistelor, editate în Republica Moldova și prezente în aceste două săli de lectură, 24 de titluri publicații sunt incluse în diferite baze de date și cataloage internaționale centralizatoare de rezumate pe domenii. În diagrama de mai sus se observă prevalarea înregistrării revistelor naționale în DOAJ, care pune la dispoziția cititorilor publicații de înaltă calitate, ce acoperă toate domeniile de cercetare academică. 57 de titluri sunt înregistrate în IBN, cea mai mare bibliotecă electronică cu Acces Deschis la articole publicate în revistele științifice din Republica Moldova.

Figura 2. Cantitatea articolelor, semnate de cadrele didactice USARB, publicate în revistele naționale, indexate în baze de date și cataloagele centralizatoare de rezumate internaționale.

Din diagramă rezultă că mai multe articole, semnate de universitarii bălțeni au fost publicate în revistele de categoria B și C, dar se regăsesc și în revistele acreditate și indexate în categoria A de către Comisia Națională de Atestare și Acreditare (CNAA): în *Buletinul Academiei de Științe a Republicii Moldova. Matematica* și *Электронная обработка материалов*.

Figura 3. Topul autorilor USARB în revistele naționale, indexate în bazele de date și cataloagele internaționale centralizatoare de rezumate pe domenii, care se regăsesc în colecțiile sălilor de lectură nr. 1 și nr. 3.

Cel mai impunător număr de articole în revistele naționale incluse în bazele de date și cataloagele internaționale se înregistrează, la profesorii USARB: **Mihai Șlehtițchi**, dr. în pedagogie, dr. în psihologie., conf. univ. care activează la Catedra de psihologie a Facultății Științe ale Educației, Psihologie și Arte și **Boișteanu Eduard**, dr., conf. univ., Facultatea de Drept și Științe Sociale.

Reviste din România înregistrate în baze de date și cataloage inter-naționale

Colecția de reviste științifice *Studia Universitatis Babeș-Bolyai* este acreditată de Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior din România. Red.-șef: Ioan Aurel Pop, dr., academician, prof. univ., rectorul Universității „Babeș-Bolyai”. Începând cu anul 2017 revista apare în 29 de serii pe domeniile de știință. Are ca scop publicarea rezultatelor activității științifice ale cadrelor didactice din Universitatea „Babeș-Bolyai”. În colecția BȘ USARB se regăsesc 21 de titluri-serii. Majoritatea seriilor sunt înregistrate în bazele de date internaționale [Thomson Reuters](#), [CEEOL](#), [EBSCO](#), [Index Copernicus](#), [DOAJ](#), [ProQuest](#) și cataloagele internaționale [ROAD](#) și [ProQuest](#). În *Studia Universitatis Babeș-Bolyai* Seria Jurisprudența din anul 2008 se regăsesc articolele autorilor USARB: **Pînzari Veaceslav**, dr., conf. univ. și **Vrabie Corneliu**, dr., lect. univ. Adresa în Internet la care pot fi consultate toate seriile: <http://studia.ubbcluj.ro/despre/istorie.html>.

Colecția *Revistele Române de Drept* include revistele științifice: *Revista română de Drept al afacerilor*, *Revista Română de Drept European* și *Revista română de Dreptul muncii*. Aceste publicații au un conținut axat pe analiza noutăților legislative și a modalităților practice de implementare a acestora. Sunt concepute pentru a constitui o sursă importantă de informații juridice, oferind în același timp și plăcerea lecturii unor produse tipărite de calitate. Din anul 2012, revistele sunt recunoscute la nivel internațional, fiind în prezent înscrise în 3 baze de date internaționale: HeinOnline, EBSCO și ProQuest. În *Revista Română de dreptul muncii* își publică cercetările **Boișteanu Eduard**, dr., conf,

univ. (2). Din anul 2012, revistele sunt recunoscute la nivel internațional, fiind în prezent înscrise în 3 baze de date internaționale: [HeinOnline](#), [EBSCO](#) și [ProQuest](#).

Fixed Point Theory (Seminar on Fixed Point Theory) - revistă internațională privind teoria punctelor fixe, calculul și aplicații. Categoria A, conform Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) din România. Indexată în: [Web of Science](#), [SCOPUS](#), [Mathematical Reviews](#), [Zentralblatt MATH](#). Pagina web: <http://www.math.ubbcluj.ro/~nodeacj/>.

Revista de pedagogie apare sub egida Institutului de Științe ale Educației. Articolele și recenziile abordează teme din domeniul științelor educației: politici educaționale, filosofia educației, teoria educației, curriculum, evaluare în educație, management școlar, educație permanentă, consiliere și orientare în carieră, aspecte transversale. Fondată în anul 1952. Este o publicație academică cu o istorie de peste 60 de ani, ce are ca scop diseminarea rezultatelor cercetării științifice în domeniul educației la nivel național și internațional, precum și dezbateră aspectelor de actualitate din științele educației. Revista se adresează deopotrivă specialiștilor în științele educației și în domenii conexe, cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar, studenților de nivel licență, masterat, doctorat, tuturor celor interesați de domeniul educației. Este indexată în: [ERIH PLUS](#), [Crossref](#), [Hedbib](#), [DOAJ](#). Prezintă în colecția BȘ din anul 1956. Pagina web: <http://revped.ise.ro/acasa/>.

Revista de psihologie (Serie nouă), fondată de Academia Română în anul 1955, directorul fondator Mihai Ralea, red.-șef dr. Doina-Ștefana Săucan. Articolele din această revistă scot în evidență relevanța problematicii studiate pentru diferite arii socioculturale. Este una dintre cele mai de prestigiu publicații românești în domeniul psihologiei și științelor sociale. Abordează psihologia generală și psihologia educațională, psihologia dezvoltării și a copilului, psihofiziologia și psihologia muncii etc. În revistă urmărim cercetările științifice ale dr. în psihologie **Larisa Stog** (1998) în anii activării în USARB. Revista este acreditată și indexată în categoria B+ de către Consiliul

Național al Cercetării Științifice din România și este indexată în: [Index Copernicus](#), [PsycINFO](#), [ERIH PLUS](#), [EBSCO](#), [ROAD](#), [OAJI](#), [NewJour](#), [Google Academic](#). Plenitudine în colecția Bibliotecii Științifice 100%. Pagina web: <http://revistadepsihologie.ipsihologie.ro/>

Revista de Asistență Socială este fondată de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București, anul 2002. Red.-șef: Doru Buzducea. Publicația reprezintă un mijloc de diseminare a cercetărilor, a bunelor practici, a experiențelor în domeniul asistenței sociale și servește drept instrument de schimbare socială. Revista este acreditată și indexată în categoria B+ de către Consiliul Național al Cercetării Științifice din România și este indexată în: [EBSCO](#), [CEEOL](#), [ProQuest](#), [Index Copernicus](#), [Scipio](#) și [ERIH+](#). În colecția BȘ USARB se regăsesc anii 2004, 2005, 2013-2018. Pagina web: http://www.swreview.ro/index.pl/home_ro.

Revista Română de Drept Privat este fondată în anul 2007. Red.-șef: Mircea Dan BOB, dr., prof. univ. Este cea mai buna revista de cercetare juridică fundamentală din România. Publicația este indexată în: CEEOL, EBSCO, INDEX COPERNICUS, HeinOnline. În colecția BȘ USARB sunt anii 2013-2016. Pagina web: <http://www.rrdp.ro/>

Cea mai mare valoare în ceea ce privește relevanța și oportunitatea difuzării informației utilizatorilor aparține publicațiilor periodice, deoarece informația, publicată în aceste surse, este cea mai dinamică. Utilizatorii Bibliotecii au nevoie de o informare calitativă, completă, exactă și utilă. Cercetătorii universitari trebuie să fie conștienți de ceea ce se întâmplă în lume în domeniul lor de studiu. Și, în acest sens, în ajutor le vin anume aceste publicații, segment important pentru studiu și cercetare științifică.

Actualmente, multe țări din întreaga lume recunosc importanța evaluării performanței cercetării științifice. Indicatorii bibliometrici sunt aplicați din ce în ce mai mult datorită obiectivității lor. Scopul utilizării acestor indicatori este de a evalua aportul științific al instituției și autorilor. Astfel de evaluări bibliometrice sunt necesare pentru a înțelege poziția țării în raport cu standardele globale și interne ale calității și producției științifice. Fiecare universitate sau instituție de cercetare trebuie să aibă o înțelegere clară, bazată pe dovezi, a performanței instituției față de obiectivele și misiunea ei.

Concluzii

- Publicațiile periodice din colecția BȘ USARB emană la nesfârșit un noian de cunoștințe, de care este nevoie pentru a se inspira profesional și spiritual;
- Relevanța și oportunitatea difuzării informației utilizatorilor aparține publicațiilor periodice, deoarece informația, publicată în aceste surse, este cea mai dinamică;
- Cele mai de preț valori ale colecției publicațiilor periodice sunt:
 - performanța conținutului colecției;
 - suplینirea necesităților informaționale pentru cercetare și documentare a utilizatorilor;

- În revistele din RM și România, înregistrate în bazele de date și cataloagele internaționale centralizatoare pe domenii (prezente în colecțiile sălilor de lectură nr. 1 *Științe Socioumanistice și Economice* și nr. 3 *Științe psihopedagogice, naturii, reale. Arte* ale BȘ USARB) 116 articole sunt semnate de universitarii bălțeni;
- Tezaurul cel mai de preț, garantul eficienței produsului unei instituții de învățământ îl constituie completarea patrimoniului țării cu noi lucrări științifice de către cadrele didactice ale acestei instituții.

Referințe bibliografice:

1. *Ghid de utilizare a Instrumentului Bibliometric Național pentru evaluarea performanțelor în cercetare* [online] [citat la 02.10.19]. Disponibil: https://ibn.idsi.md/en/system/files/Ghid_evaluare_performanta_IBN_23.09.2019-compressed.pdf#overlay-context=
2. HĂBĂȘESCU, Angela, DASCAL, Olga. Universul publicațiilor periodice din domeniul pedagogiei în formarea viitorului specialist. In: *Tradiție și inovare în cercetarea științifică*, Ediția a V-a: Materialele Colloquia Professorum din 10 octombrie 2014. Bălți, 2015. pp. 337-345. ISBN 978-9975-50-144-6.
3. *Instrument Bibliometric Național* [online] [accesat la 25.09.19]. Disponibil: https://ibn.idsi.md/ro/journals_view.

EXPLORAREA ȘI VALORIFICAREA BAZELOR DE DATE PENTRU INSTRUIREA ȘI ȘTIINȚA UNIVERSITARĂ 2014 - 2018

EXPLORING AND ENHANCING DATABASES FOR UNIVERSITY TRAINING
AND SCIENCE 2014 - 2018

Olga DASCAL¹

Abstract: *The USARB Scientific Library provides high quality electronic information services and products to all categories of users for a durable development. Subscribed databases are reliable scientific resources for supporting the educational process, for high quality scientific research and can meet the information needs of all users.*

Keywords: *USARB Scientific Library, scientific databases, international projects, modern services, research science, university training.*

Biblioteca Științifică a USARB furnizează servicii și produse informaționale electronice de înaltă calitate tuturor categoriilor de utilizatori pentru o dezvoltare sustenabilă. Resursele electronice, abonate de USARB, sunt resurse științifice credibile pentru susținerea procesului de învățământ, pentru efectuarea cercetărilor științifice de înaltă calitate și pot satisface necesitățile informaționale a tuturor utilizatorilor.

BȘ USARB activează cu scopul reprezentării intereselor de informare și documentare ale membrilor săi, promovând cunoașterea și susținând implementarea politicilor educaționale și de cercetare prin achiziția de resurse electronice de informare științifică destinate învățământului și cercetării, pentru a răspunde nevoilor de informare și documentare ale utilizatorilor.

Figura 1. Resurse electronice achiziționate din buget 2014-2018

În perioada anilor 2014-2018 Biblioteca Științifică USARB a asigurat accesul la colecții bogate din diverse baze de date, furnizând servicii și produse informaționale de înaltă calitate tuturor categoriilor de utilizatori pentru o dezvoltare sustenabilă.

¹dascal.olga@gmail.com

Anul	Cantitatea bd disponibile	Cantitatea E-cărți	Cantitatea E-reviste
2014	27	93 260	35 789
2015	39	102 577	47 100
2016	37	114 679	53 712
2017	103	102 577	58 214
2018	107	1 812 807	75 934

La moment se oferă acces la documente electronice din 107 baze de date internaționale și naționale ce conțin peste 80 000 e-reviste și peste 1 mln. de e-cărți.

Figura 2. Documente electronice din 107 baze de date naționale și internaționale

Biblioteca Științifică face parte din cel mai mare Consorțiu din lume eIFL Direct - un proiect comun al Institutului pentru o Societate Deschisă, Budapesta și EBSCO Publishing. Pentru susținerea educației și activității de cercetare, ca membru al Consorțiului Resurse Electronice pentru Moldova, Biblioteca oferă utilizatorilor acces la pachetul de baze de date EIFL Direct. Aceste colecții digitale au un conținut academic multidisciplinar sau specializat pe un anumit subiect și cuprind articole din publicații periodice, cărți, publicații de referințe, rapoarte, cercetări, studii de caz, imagini și hărți.

La moment se oferă utilizatorilor acces la 11 baze de date științifice cu acoperire multidisciplinară, oferite pe platforma **EBSCOhost Web** <http://search.ebscohost.com>:

Academic Search Premier, Business Source Premier, ERIC, MasterFILE Premier, Regional Business News, Library, Information Science & Technology Abstracts, Research Starters – Sociology, Research Starters – Business, Research Starters – Education, GreenFILE, Newspaper Source.

Aceste surse oferă informații din domeniile: științe socioumane, economice și ale mediului, cercetări în domeniul științelor exacte, etc. în limbile engleză, franceză, germană, spaniolă și altele. Pentru utilizatorii care nu posedă limbile străine este binevenit translatorul automat, el fiind un instrument important al bazelor de date. Documentele accesate prin căutarea simplă sau avansată pot fi exportate în *Export Manager EndNote*. Referințele adăugate din EBSCO se salvează în biblioteca personală *EndNote*.

În ultimii 5 ani articolele disponibile în EBSCOhost Web au fost apreciate la justa lor valoare. Numărul de accesări în ultimii ani sunt prezentate în diagrama respectivă.

Figura 3. Accesări baza de date EBSCO în anii 2014-2018

Putem efectua o evaluare mult mai relevantă și utilă, analizând statistica accesărilor bazelor de date EBSCO, oferită de REM, pentru a desprinde și profilul căutărilor efectuate, factor decisiv în investigarea e-serviciilor unei biblioteci.

CONSORTIUL REM 2014					
RAPORTUL ORGANIZAȚIEI REM – RESURSE ELECTRONICE PENTRU MOLDOVA					
2014					
Nr. crt.	Denumirea instituției	EBSCO*		Pachet bazele de date din EIFL**	Springer
		12 baze de date	Statistica EBSCO		
1.	Biblioteca Centrală a USM	+	1115	7	+
2.	Biblioteca Științifică a Universității de Stat „A. Russo”	+	2855	9	+
3.	Biblioteca Științifică a ASEM	+	1841	9	+
4.	DIB ULIM	-	-	7	-
5.	Biblioteca Științifică a UTM	+	392	8	+
6.	BŞ a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”	+	379	7	+

Figura 4. Statistica accesărilor bazelor de date EBSCO, oferită de REM (2014)

Institution	Year	Count	Average Length	Searches	Total Full Text	PDF Full Text	HTML Full Text	Image/Video	Abstract	Smart Link To	Custom Link
ALECU RUSSO BALTI STATE UNIVERSITY	2016	2411	40	41 579	5 365	4 246	1 056	63	1564	211	0

Institution	Year	Count	Average Length	Searches	Total Full Text	PDF Full Text	HTML Full Text	Image/Video	Abstract	Smart Link To	Custom Link
ALECU RUSSO BALTI STATE UNIVERSITY	2015	2821	48	30778	6035	4589	1303	143	1576	295	0

Site	Year	Month	Sessions			Requests						
			Count	Average Length	Searches	Total Full Text	PDF	HTML	Image/Video	Abstract	Smart Link To	Custom Link
Grand Total			2196		18416	4158	2914	1166	78	1486	271	0

Figura 5. Session Usage Report Site: ALECU RUSSO BALTI STATE UNIVERSITY
Detail Level: Site Period: January 2017 - December 2017

Evaluarea utilizării bazelor de date EBSCO confirmă popularitatea acestor resurse în mediul academic bălțean, în special în mediul academic universitar.

Studentii și masteranzii, pentru ași elabora lucrările de licență și masterat, apelează frecvent la aceste surse științifice, care pot fi consultate în toate sălile de lectură, Mediatecă și Centre.

Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți pune la dispoziția cititorilor și alte prestigioase și reprezentative surse de informare științifică: pachetul de 11 baze de date **EIFL.net** <http://eifl.net/>

Statistica accesărilor resurselor electronice gratuite oferite de EIFL.net în anii 2014-2018: 621 accesări, 589 descărcări, 2 682 pagini.

Tabel 1. Statistica accesărilor resurselor electronice gratuite oferite de EIFL.net în anii 2014-2018

155	T O T A L	Cadre didactice	
378		Studenti/Masteranzi	
91		Acc	IOP Science
31		Desc	
136		Pag	

104	Acc	IMF Library
47	Desc	
187	Pag	
88	Acc	Royal Society Journals and Archive
35	Desc	
146	Pag	
101	Acc	BioONE
48	Desc	
176	Pag	
92	Acc	EDWARD
37	Desc	
157	Pag	
87	Acc	DUKE
33	Desc	
150	Pag	
255	Acc	Open Editioni
35	Desc	
111	Pag	
533	CD/UTILIZ	TOTAL
818	Acc	
266	Desc	
1363	Pag	

Din pagina web a Bibliotecii Științifice <http://libruniv.usarb.md> utilizatorii au acces la platforma **Research4Life** - 5 baze de date: *HINARI*, *AGORA*, *OARE*, *ARDI* și *GOALI* ce propun conținuturi academice și profesionale în acces deschis în domeniul sănătății, agriculturii, mediului, științelor conexe și științelor sociale. Grație, instrumentelor bibliometrice oferite de această platformă poate fi efectuată evaluarea activității științifice a cercetătorilor USARB în circuitul științific mondial.

Cercetătorii USARB în baze de date oferite pe platforma Research4Life

The image shows a composite screenshot of the Research4Life platform. At the top, there are logos for 'Food and Agriculture Organization of the United Nations', 'AGORA', and 'CABI CAB Direct'. The main interface is divided into several sections:

- Top Navigation:** Includes 'Home', 'About FAO', 'Library', 'Countries', 'Theses', 'Books', and 'Publications'.
- Search Bar:** A search input field with a 'Search' button. Below it, there are options for 'Find by: Subject', 'Language', and 'Pub.'.
- Search Results:** A list of search results is displayed. The first result is titled '1. Rebuilding soil carbon in degraded cropper soils of Eastern Europe: the importance of weathering and improved crop/soil management'. The author 'Biomass B' is circled in red.
- Left Sidebar:** Contains 'Browse databases' with links to 'AGORA', 'OARE', 'ARDI', and 'GOALI'. There is also a 'Refine Results' section with 'Current Search' and 'Boolean/Phrase' options.
- Right Sidebar:** Shows 'Dimensions' with a 'Biomass B' entry circled in red, and 'ANATOMICAL INDEX' with a list of categories.

În perioada anilor 2017–2019 prin intermediul proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova”, Bibliotecii Științifice s-a oferit acces gratuit la 8 produse ale bazei de date Web of Science (octombrie 2017- aprilie 2018), Cambridge Journals Online, Taylor & Francis Online Journal Library, SAGE Research Methods Cases.

La moment prin intermediul acestui proiect Biblioteca Științifică oferă acces gratuit la 3 baze de date: SAGE Research Methods, Cambridge Journals, Online Taylor & Francis Online Journal Library, care sunt colecții multidisciplinare de conținuturi științifice și acoperă o gamă largă de discipline din domeniul științelor exacte, umanistice și sociale.

Oportunitățile oferite de Proiectele internaționale în domeniul biblioteconomiei și științelor informării trebuie exploatate în cea mai mare măsură pentru asigurarea procesului de învățământ și cercetare utilizând resurse informaționale, serviciile avansate și produsele moderne.

Biblioteca Științifică, este suportul informațional de bază al procesului de instruire și cercetare și oferă acces la [SpringerLink](#) - o resursă sigură de informații pentru utilizatorii USARB cu un număr mare de conținuturi online accesibile prin cuvinte-cheie. Cu ajutorul acestei baze de date utilizatorul găsește răspunsuri la toate solicitările sale informaționale dintr-un spectru larg de subiecte până la ultimele descoperiri tehnico-științifice.

Acoperirea necesităților informaționale ale comunității universitare este direcționată spre creșterea calității și eficienței, diversificarea serviciilor, utilizarea celor mai prestigioase e-resurse din circuitul mondial al informației. Rezultatele cercetărilor științifice, expuse în baze de date disponibile, sprijină circulația deschisă a informațiilor și a ideilor inovaționale.

Efectele utilizării bazelor de date prin site-ul Bibliotecii reflectă dinamica dimensiunii serviciilor digitale. Utilizatorii consideră că informația oferită este absolut necesară și binevenită. O bună parte din ea este utilizată în cercetarea propriu zisă, alta - în coordonarea activității științifice a studenților sau în activitatea didactică. Putem concluziona că utilizatorii universitari consideră informația expusă în baze de date științifice absolut necesară, utilă, binevenită și de mare importanță.

Referințe bibliografice:

1. *Biblioteca Științifică USARB. Web site* [online] [accesat 11.10.2019]. Disponibil: <http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/baze-de-date>
2. ERICH, Agnes. *Rolul bibliotecii universitare în eficientizarea utilizării resurselor electronice* [online] [accesat 10.10.2019]. Disponibil: <http://www.lisr.ro/17-erich.pdf>
3. *Project „Modernization of academic library services in Moldova”* [online] [accesat 15.10.2019]. Disponibil: <https://newinformationservices.wordpress.com/>
4. *REM: Resurse electronice pentru Moldova* [online] [accesat 15.10.2019]. Disponibil: <http://www.lib.ase.md/eifl/>
5. TOPALO, Valentina. EBSCO - un spațiu informațional performant. În: *Confluențe bibliologice*. 2009, nr. 3/4, pp. 22-26. ISSN 1857–023.
6. ȚURCAN, Nelly. *Accesul la resursele informaționale științifice în bibliotecile din Republica Moldova* [online] [citat 10.10.2019]. Disponibil: <http://bibliopolis.hasdeu.md/index.php?bpa=1892>

ORCID - O PERSPECTIVĂ DE SPRIJIN A CERCETĂRI

ORCID - A SUPPORTING RESEARCH PERSPECTIVE

Mihaela STAVER¹

Abstract: *The paper presents the characteristics of the ORCID system, its benefits of registration that provide a unique code that prevents misallocations - even with different name variants, name changes or spellings, where researchers can import their list of publications from various systems. The possibilities of ORCID are huge and it is a transparent method of connecting research activities and results. ORCID, is a hub that links researchers and research by incorporating ORCID identifiers.*

Keywords: *ORCID, author identifiers, electronic archives, Open Access, support for research publications, Zenodo, BASE, library.*

Avântul științei și al tuturor disciplinelor sale a condus la extinderea domeniilor în care omul pătrunde datorită cunoștințelor sale și domină prin acțiunile sale. Măsurarea excelenței în cercetare, precum și calitatea cercetării este o problemă care interesează din ce în ce mai mult guvernele, instituțiile de cercetare, universitățile ca o modalitate de evaluare a responsabilității și calității cercetării științifice. În prezent utilizarea indicatorilor bibliometrici a devenit foarte răspândită pe plan internațional. Analizele bibliometrice sunt necesare pentru a înțelege poziția țării în raport cu standardele globale și interne ale calității și producției științifice. În acest context, cercetătorii au nevoi de o identitate digitală ca autor și pentru conținutului său digital.

Se intenționează ca numărul ORCID să devină de facto identificatorul standard de autor în cercetare, la fel cum a devenit Identificatorul Digital al Obiectului (DOI) pentru lucrări și date științifice.

Pentru a veni în ajutor cercetătorilor universitari USARB, ca ei să urmărească publicațiile și alte produse științifice, Biblioteca Științifică a inițiat un proiect de înregistrare a tuturor profesorilor universitari USARB în ORCID.

ORCID (Open Researcher and Contributor ID), încearcă să remedieze această problemă oferind cercetătorilor identificatori de autor unici, de 16 cifre și servind ca un registru care permite legături automate între cercetători și activitatea acestora.

Ce este ORCID? ORCID este o soluție online care permite cercetătorilor să își genereze un identificator digital unic pe care să-l poată folosi pentru a-și gestiona identitatea în viața academică.

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) adună publicațiile care pot fi editate sub variații ale numelui creatorului, leagă automat toate activitățile de cercetare pentru a le face vizibile.

ORCID este un ID recunoscut la nivel internațional pentru oamenii de știință și cercetători. ORCID® = Open Researcher și Contributor ID. ORCID este un acronim pentru Open Researcher and Contributor ID și este legat permanent doar de numele

¹ staver.mihaela@gmail.com

autorului, indiferent de locația instituției în lume, ID-ul rămâne același.

ORCID a fost lansat în decembrie 2009 și este condus de o organizație independentă non-profit din Wilmington, Delaware, SUA.

Misiunea ORCID-ului este următoarea: „să rezolve problema ambiguității numelui în cercetări și comunicările academice, prin crearea unui registru de identificatori unici pentru cercetătorii”.

Cercetătorii individuali primesc începând cu 2010, un număr ORCID gratuit, în timp ce universitățile, companiile și alte organizații vor plăti taxe de abonament. Crearea unui ID ORCID este ușor și rapid.

Accesând sit-ul orcid.org, cercetătorii cu un clic pe butonul „Înregistrează-te acum!” înscriu numele și adresa de e-mail, astfel creând o parolă.

Numărul atribuit din 16 cifre servește drept ID ORCID. După ce s-au înregistrat pentru un ID ORCID, cercetătorii au opțiunea de a-și încărca ORCID-ul cu informații profesionale, inclusiv educație și alte lucrări (de exemplu, articole în reviste, rezumate de conferințe, capitole de carte, cărți, disertații, reviste articole, rapoarte, seturi de date, brevete). Cercetătorii pot adăuga manual lucrări în profilul său, importând un fișier BibTeX sau căutând și conectând lucrări indexate în baze de date externe. De exemplu, cercetătorii pot lega ID-ul lor ORCID la ID-ul autorului Scopus sau la Thomson Reuters, importa direct din DataCite sau exporta din BASE. Mai mult decât atât, atunci când cercetătorii își oferă ID ORCID în timpul procesului de transmitere a documentului sau setului de date și sunt autorizați în CrossRef și/sau DataCite și își actualizează înregistrarea ORCID, profilul lor ORCID va fi actualizat mai apoi, automat. Astfel, prin utilizarea unui profil ORCID cercetătorului i se permite transferul de date între ORCID și alte sisteme de cercetare.

ORCID oferă cercetătorilor identificatori unici pentru a îmbunătăți urmărirea publicațiilor. La fel cum codurile de bare de la supermarket permit să distingă o roșie de o altă legumă, ORCID atribuie în mod fiabil rezultatele de cercetare adevăratului autor, alocând fiecărui om de știință de pe planetă un identificator digital unic de 16 cifre care poate fi citit în internet.

Până în prezent, aproximativ 280 de organizații, agenții de finanțare și editori, au devenit membri ai comitetului ORCID.

Cu propriul profil ORCID:

- obțineți un cod unic de prevenire a alocărilor greșite - chiar și cu variante de nume, schimbări de nume sau ortografii diferite;
- crește a vizibilitatea cercetării, deoarece publicațiile sunt toate adunate sub ID-ul

ORCID;

- posibilitatea de a duce lista de publicații peste tot și a o menține fără probleme;

Deși există multe servicii de identificare a autorilor, Biblioteca Științifică USARB a ales să lucreze cu ID-uri ORCID, deoarece:

- în primul rând: ORCID este condus de o companie non-profit, spre deosebire de alte sisteme existente cu un consiliu rotativ cu mai mult de 1059 organizații membri și 7 176 281 ID ORCID-uri. La lansarea ORCID-ului a fost susținut de către 23 de organizații membre care acum fiind 1 059 la număr, ele plătesc o taxă anuală de membru care contribuie la plata costurilor de funcționare ale ORCID.

- în al doilea rând, economisește timpul cercetătorilor, eliminând nevoia de a reintroduce aceleași date pe multe site-uri web. Datele din ORCID pot fi asociate cu alte sisteme și fluxuri de lucru prin interfața de programare a aplicațiilor

- în al treilea rând, conectarea mai multor sisteme creează o „viziune asupra științei centrată pe cercetător”. Într-adevăr, ORCID acceptă în prezent 37 de tipuri de rezultate academice. Pe lângă lucrări și capitole de carte, ORCID poate identifica și seturi de date, cifre, teze, bloguri, corespondență, premii de finanțare și multe altele.

Din anul 2017 Biblioteca Științifică USARB are cont creat în Repoziitoriul European Zenodo, având înregistrate circa 300 de documente în limbile română, engleză, germană, spaniolă, rusă. Lucrările sunt semnate de universitarii și, bibliotecarii bălțeni. Zenodo atribuie DOI (Identificatori Digital Object) tuturor documentelor. DOI este utilizat pentru a identifica în mod unic un document electronic. Cercetătorii care deja au un ID ORCID sunt conectați în RE Zenodo cu cercetările personale. Acest serviciu este util, deoarece ORCID-ul importă automat datele despre cercetări în profilul autorului.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) este unul dintre cele mai voluminoase motoare de căutare din lume, în special pentru resursele web academice, creat de Biblio-

teca Universității Bielefeld din Bielefeld, Germania. BASE furnizează peste 150 de milioane de documente din peste 7.000 de surse. BASE este un furnizor de servicii OAI Din 20 august 2019, RI ORA USARB a fost integrat în BASE, grație acestui proces, cercetătorii USARB care dețin un ID ORCID, își pot aduce cercetările în contul personal ORCID.

Rolul Bibliotecii Științifice USARB în promovarea ORCID-ului este, ca fiecare bibliotecar să poată încuraja și folosi mai multe strategii de sensibilizare a cercetătorilor USARB, pentru a se înregistra și utiliza ID-urile ORCID.

Directorul executiv Laurel Haak este convins că, atunci când oamenii de știință văd beneficiile ORCID-ului, acesta va deveni iden-

tificatorul autorului de facto, standard în cercetare, la fel cum a devenit identificatorul digital de obiect (DOI) pentru documente și date.

Bibliografie:

1. ANSTEY, A. *How can we be certain who authors really are? Why ORCID is important to the British Journal* [online] [citată oct.2019]. Disponibil: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bjd.13381>
2. MEADOWS, Alice, Laurel L. HAAK, Josh BROWN. *Persistent identifiers: the building blocks of the research information infrastructure* [online] [citată 09 oct. 2019]. Disponibil: <https://insights.uksg.org/articles/10.1629/uksg.457/1>
3. AKERS, Katherine G. , Alexandra SARKOZY, Wendy WU, Alison SLYMAN. *ORCID Author Identifiers: A Primer for Librarians* [online] [citată 10 oct. 2019]. Disponibil: https://www.researchgate.net/publication/299983184_ORCID_Author_Identifier_A_Primer_for_Librarians
4. Laurel L. HAAK, Martin FENNER, Laura PAGLIONE, Ed PENTZ, Howard RATNER *ORCID: a system to uniquely identify researchers* <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1087/20120404>
5. DREYER, Britta, Stephanie HAGEMANN-WILHOLT, Paul VIERKANT, Dorothea STRECKER, Stephanie GLAGLA-DIETZ, Friedrich SUMMANN, Heinz PAMPEL, Marleen BURGER. Die Rolle der ORCID ID in der Wissenschaftskommunikation: Der Beitrag des ORCID Deutschland Konsortiums und das ORCID DE Projekt. In: *ABI Technik* [online]. 2019, nr. 39(2), pp. 112–121 [citată 8 oct.2019]. Disponibil: <https://www.degruyter.com/journal/key/abitech/html>
6. What is ORCID <https://orcid.org/about>

CERCETĂTORII USARB ÎN CEEOL

USARB RESEARCHERS IN CEEOL

Lilia ABABII¹

Abstract: *The changes taking place in the world of information require Libraries to expand their activities, to take on new roles aimed at supporting the research area. In order to increase the quality, impact and international visibility, the USARB Scientific Library is looking for new ways and tools to promote the research results of Balti university staff. The Central and Eastern European Online Library (CEEOL) is an international database that provides access to academic and cultural publications in the socio-humanistic field in Central and Eastern European countries. It is a database with special features, the only one in the world that advocates and provides content in the native languages of Central and South-Eastern Europe - languages sometimes called "minor".*

Keywords: CEEOL; USARB Scientific Library; database; indexing; USARB researchers

Cerințele noi impuse de schimbările care au loc în lumea informației, impun noi concepte, care au drept țintă o tot mai complexă integrare a bibliotecilor în viața comunității pe care o slujesc și pentru care au fost create. Bibliotecile își extind activitățile, ele își asumă noi roluri orientate îndeosebi spre susținerea zonelor de cercetare. Într-o eră devenită din ce în ce mai mult a dezinformării, existența unor surse credibile de informații a devenit mai necesară ca niciodată. În lume există o competiție acerbă pentru cercetare, tot mai multă lume vorbește astăzi despre așa-numita știință participativă. În scopul creșterii calității, a impactului și a vizibilității internaționale, Biblioteca Științifică USARB este în continuă căutare de noi modalități și instrumente de promovare a rezultatelor cercetărilor universitarilor bălțeni.

Central and Eastern European Online Library

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) este o baza de date internațională care oferă acces la publicații academice și culturale din domeniu socio-umanist din țările Europei Centrale și de Est. Scopul acesteia este de a sprijini editurile culturale și academice și de a pune la dispoziția analiștilor, studenților, profesorilor din întreaga lume materiale valoroase academice și culturale care se concentrează pe temele politice, sociale, istorice, culturale ale Europei Centrale și de Est. Peste 1 030 de editori au încredințat CEEOL reviste și cărți electronice de calitate full text în format PDF. Actualizată zilnic, CEEOL crește cu aproximativ 4 000 de articole de reviste noi în fiecare lună. Este important de subliniat faptul că CEEOL oferă conținut științific și în limba română.

A fost înființată această bază de date în anul 2 000 la Frankfurt am Main, Germania, cu intenția de a sprijini editurile culturale și academice din Europa Centrală și de Est.

CEEOL oferă utilizatorilor:

➤ Conținut specializat - acces la articole full text în format PDF, oferite de

¹ ababililia@gmail.com

cele mai importante edituri academice și culturale din Europa Centrală și de Est;

- Conținut indexat - articolele sunt însoțite de informație bibliografică: titlu, autor, editura, anul de ediție, abstract, cuvinte cheie și sumar. Articolele conțin toate tabelele, pozele, graficele din varianta printată;
- Conținut științific și în limba română - peste 320 titluri de reviste din România și Republica Moldova.

Este o bază de date cu caracteristici speciale, singura în lume care pledează și pune la dispoziție conținut, în limbile native din Centrul și Sud-Estul european - limbi denumite uneori „minore”. Pe această platformă, cititorul accesează articole sau publicații în limbile în care au fost publicate, în română, lituaniană, ungară, croată. Este unica în pledoaria sa împotriva curentului care susține că ești „cineva” doar dacă publici în limba engleză.

CEEOL lucrează în parteneriat cu **Clarivate Analytics**, companie americană independentă înființată în 2016 care gestionează baze de date și sisteme informaționale cum ar fi: Web of Science, Cortellis, Derwent Innovation, Derwent World Patents Index, CompuMark, MarkMonitor, Techstreet, Publons, EndNote. Editorii Web of Science au acces la platforma CEEOL, permițând o mai ușoară analiză, selecție și indexare în CEEOL a revistelor care trezesc interes comunității Web of Science. Clarivate Analytics este lider mondial în analizele și statisticile de încredere care accelerează ritmul inovării.

Important este faptul că CEEOL este recomandă editurilor academice ca partener și platformă de bază în domeniul științelor umaniste și sociale de către ministerele relevante din Polonia, România, Lituania și Bulgaria. Parteneriatul editorial cu CEEOL este gratuit. Articolele pot fi plasate în baza de date CEEOL în acces liber sau în calitate de conținut plătit, aceasta este decizia editorului.

În anul 2017 Biblioteca Științifică USARB a fost înregistrată în baza de date CEEOL www.ceeol.com cu statut de editor fapt ce-i permite să indexeze în această bază reviste științifice, monografii, materiale ale conferințelor publicate de USARB.

CEEOL are o rețea de coordonatori pentru aproape toate țările, iar rolul lor este, pe de-o parte să evalueze noile intrări online propuse de editor, iar pe de altă parte să țină contactul zilnic cu ei, să-i sprijine dacă întâmpină probleme cu indexarea. Coordonator

de țară și reprezentant al Central and Eastern European Online Library pentru Republica Moldova și România este Iulian Țanea, trainer din România. În aprilie 2017 un grup de bibliotecari USARB, au participat la trainingul **CEEOL: cercetare și modalități de indexare** în cadrul căruia Iulian Țanea a prezentat conținutul bazei de date, modalități de accesare, criteriile de căutare, regăsire, filtrarea informației, personalizare și analiza rezultatelor, precum și modalitățile de indexare a publicațiilor.

Publicarea electronică a lucrărilor științifice contribuie la sporirea audienței globale a activităților de cercetare și, de asemenea, la sporirea productivității academice. În ultimii ani, revistele electronice (e-reviste) sunt considerate un mijloc important de menținere a comunicării științifice între cercetători. Biblioteca Științifică USARB a indexat în CEEOL două titluri de reviste **Artă și Educație Artistică** și **Confluente Bibliologice**. Arhiva de reviste cuprinde perioada de publicare 2013-2017, în total 28 numere ce cuprind 283 articole.

În anul 2018 au fost indexate 7 titluri de carte.

Titluri de carte

1. Bălți important centru urban din nordul Moldovei (2016)
2. Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuți” (2016)
3. Conferința internațională „MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate” (2018)
4. Manuscrite de Dimitrie Balica comisul (2012)
5. Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice și sociale (2014)
6. Tradiție și inovare în cercetarea științifică, Vol. 1 (2016)
7. Tradiție și inovare în cercetarea științifică, Vol. 2 (2016)

În urma indexării lucrărilor publicate de USARB în baza de date CEEOL, în jur de 75 cercetători bălțeni se regăsesc cu lucrări în această bază. Pentru fiecare autor înregistrat în CEEOL baza automat adună în contul acestuia toate lucrările indexate în bază de toți editorii.

Baza de date CEEOL oferă editorilor rapoarte statistice conform contului din care putem afla numărul de descărcări pe o anumită perioadă de timp. Rezultatele sunt împărțite în două grupe, în funcție de tipul de utilizator - Instituții și Utilizatori privați.

Astfel în perioada 01.09.2017-31.05.2018 revista Confluente Bibliologice a înregistrat 194 descărcări (instituții - 8; utilizator privat - 186), Artă și Educație Artistică – 100 descărcări (instituții - 3; utilizator privat - 97).

Confluente Bibliologice		
Customer type: Institutions		
Issue	Article Title	Downloads
1-2/2014	„РУССКИЙ ПУТЬ: ПРО ИТ КОНТРА” в педагогическом Парламенте образования: Copii – Familie – Școli – Societate	1
1-2/2015	Comunicarea în bibliotecă	1
3-4/2014	Servicierea științifică: opțiuni a managementului de calitate	1
3-4/2015	Biblioteca „Ovidius” prin comunicarea multiculturală spre	1
3-4/2016	O călătorie de renaștere prin România	2
	Serviciul Dezvoltarea colecțiilor. Catalogare. Indexare:	1
Customer type: Private Users		
Issue	Article Title	Downloads
1-2/2013	Activitatea științifică a bibliotecarilor - parte integrantă a științei	1
	Bibliotecari școlari din raionul Soroca în Mass-Media	1
	Cronică Bibliotecari 1918-1944: O călătorie de renaștere	1
	Comunicarea bibliotecărilor și sursele de informație din țară în fu	1
	Depozit Legal Universitară – fond etanșat și patrimoniu	1
	Educația inclusivă – o șansă egală pentru toți	2

Artă și Educație Artistică		
Customer type: Institutions		
Issue	Article Title	Downloads
2/2014	Abandonul școlar ca strategie de evitare a izolației sociale	1
2/2015	Proiectarea și validarea unui instrument de evaluare a motivației	1
	Regere estetică în evoluția filmului - portret	1
Customer type: Private Users		
Issue	Article Title	Downloads
1/2014	Actul artistic: delimitări terminologice și conceptuale cu	4
	Conceptul de „practică predilec” cunoștințelor muzicale în baza	1
	Credința populară – surse a imagologiei unei comunități: studiu	1
	Formarea culturii profesionale a învățătorului	1
	Influențe prandeliene în dramaturgia italiană în a doua	1
	Interpretarea operelor lirice în contextul educației literare	1
	Organizarea eficientă a bugetului de timp – succesul reușit	1

Pentru Instituții, Biblioteci și comunități Științifice CEEOL mai oferă:

- ☞ Acces prin autentificare IP;
- ☞ Conținut fără restricții DRM;
- ☞ Nici o limitare de acces;
- ☞ Nici o limitare a descărcărilor;
- ☞ Modele flexibile de acces la colecții tematice;
- ☞ Conținutul full-text al articolelor din reviste și cărților electronice;
- ☞ Conținuturile CEEOL sunt indexate de către Google Scholar®, Primo®, Summon®, (ProQuest).

În comunitatea oamenilor de știință, fiecare este, pe rând, creator și consumator de informație. Această comunitate își pune singură probleme, cele mai multe țin de calitatea și fiabilitatea descoperirilor științifice. La acest capitol se poate stabili o constantă ezitare a indivizilor care alcătuiesc această comunitate, care balansează între poziția de autor și cea de receptor de informație. De aceea, rolul editorilor este nebănuț de mare, iar interfața dintre cele două categorii trebuie menținută suplă și mobilă. Pentru aceasta, informația și cunoașterea trebuie consolidate cu un terțiu inclus, înțelepciunea.

Referințe bibliografice:

1. *Tratat de biblioteconomie*. Coord., pref.: M. REGNEALĂ. București: Ed. ABR, 2017. vol. III : Direcții moderne în biblioteconomia contemporană. 582 p. ISBN 978-606-93535-4-7.
2. *Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)* [online] [citată 20 febr. 2019]. Disponibil: <https://www.connections.clio-online.net/project/id/fp-888>

UNIVERSITARIII BĂLȚENI ÎN GOOGLE ACADEMIC: PROIECT INSTITUȚIONAL

BALTI UNIVERSITY PROFESSORS IN GOOGLE SCHOLAR:
INSTITUTIONAL PROJECT

Elena ȚURCAN¹

Abstract: *The paper promotes the USARB scientific production from the USARB Open Research Archive (ORA) Institutional Repository and the registration of Google Scholar accounts in the National Bibliometric Instrument. It represents the concept of scientific production of the university, the development of scientific research and the visibility of research in the information society.*

Keywords: *evaluation of research activity, visibility of publications, USARB Open Research Archive, Google Scholar, National Bibliometric Instrument, bibliometrics, scientometry*

Biblioteca Științifică (BȘ) a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți (USARB), ca parte integrantă a procesului educativ și de cercetare, are un rol deosebit de important în informarea și documentarea comunității universitare, fortificarea mediului informațional instituțional, formarea culturii informației a utilizatorilor. „Această misiune devine tot mai complexă, deoarece are loc redefinirea activității bibliotecilor, orientarea spre utilizatorul modern, interdisciplinaritatea obiectelor de studiu, accesul deschis la informație și la cercetarea științifică, depozitarea tuturor rezultatelor cercetărilor științifice în format electronic etc. Aceste schimbări, impun crearea unor noi servicii de bibliotecă, învățarea și însușirea unor noi funcții, tehnici, operații de lucru de către bibliotecar. Un aspect esențial în activitatea bibliotecii moderne este evaluarea calității informației referitoare la cercetarea științifică și studierea laturii ei cantitative. Aspectele cantitative ale informațiilor sunt măsurate cu ajutorul unor instrumente informatice speciale, aceasta fiind o preocupare a științelor: bibliometria, scientometria, webometria, infometria, altmetria, viziometria.” [1]

Cercetarea științifică în sine, precum și înregistrarea, dar și comunicarea rezultatelor cercetării au devenit destul de actuale dar și complexe. „Măsurarea vizibilității producției științifice a universităților prin metode scientometrice este un instrument fundamental în stabilirea valorii internaționale a unei universități dar și în evaluarea statistică a rezultatelor cercetării științifice și promovarea accesului deschis la informație”. [2]

Scopul studiului constă în analiza vizibilității publicațiilor științifice ale cercetătorilor USARB. Studiul a fost efectuat în baza „Instrumentului Bibliometric Național (IBN), dezvoltat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI), repozitoriu cu peste 83.000 de publicații științifice...” [3] și Google Scholar prin Repozitoriul Instituțional Open Research Archive (ORA) USARB unde se poate vedea în ce măsură oamenii de știință din cadrul USARB contribuie la dezvoltarea societății cunoașterii din Republica Moldova (RM).

¹ elturcan@gmail.com

Prima etapă de publicare a cercetătorilor USARB este indexarea lucrărilor în ORA USARB ce permite automat înregistrarea lor în biblioteca online personală din Google Scholar și ORCID.

Un rezultat al internaționalizării educației este globalizarea clasamentelor universităților, cu accent pe rezultatele cercetării.

„Ranking Web sau Webometrics este cel mai mare rang academic al instituțiilor de învățământ superior. Din 2004 și la fiecare șase luni, Laboratorul Cybermetrics (Consiliul Național al Cercetării, CSIC) efectuează un exercițiu științific independent, obiectiv, gratuit, deschis pentru furnizarea de informații fiabile, multidimensionale, actualizate și utile despre performanțele universităților din toate zonele, lume bazată pe prezența și impactul lor pe web”. [4]

Pentru clasamentul Webometrics, rezultatele cercetării sunt, de asemenea, foarte importante pentru ierarhizarea universităților. Este colectat numărul de publicații din baza de date bibliografică deschisă Google Scholar, care are o bună acoperire a repozitoriilor instituționale din întreaga lume.

„Conform ediției din iulie 2019 a clasamentului mondial Ranking Web of Universities (Webometrics), USARB este la poziția 5 printre universitățile din RM cu 1 730 documente prezente, Ranking impact 12 598, accesări 5 456, descărcări 6 115, plasându-se pe locul 9 428 în clasamentul celor mai bune 11 997 de universități din lume și pe locul 2 255 din regiunea Europa Centrală și de Est”. [5] <http://webometrics.info/en/detalles/usarb.md>

Produsul cercetătorilor este subiectul cheie pentru Webometrics, care include nu numai publicații formale (reviste electronice, depozite), ci și comunicarea informală a savanților.

„Intenționăm să motivăm atât instituțiile, cât și savanții să aibă o prezență web care să reflecte cu exactitate activitățile lor. Dacă performanța web a unei instituții este sub poziția preconizată în funcție de excelența lor academică, autoritățile universitare ar trebui să își reconsidere politica web, promovând creșteri substanțiale ale volumului și calității publicațiilor lor electronice”. [6]

Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

USARB „este o instituție de învățământ superior fondată în anul 1945, cu o istorie bogată, tradiții și experiență, care își asumă rolul promotor al excelenței științifice, educaționale și culturale în societate. Din anul înființării și până în prezent Universitatea și-a diversificat oferta academică, dezvoltând programe de studiu la toate nivelele educaționale: licență, master, doctorat, formare continuă”. [7] <http://usarb.md/mesajul-rectorului/>

În prezent, USARB cuprinde 4 facultăți, 13 catedre, o școală doctorală. Pregătește studenții la 31 specialități nivel de licență, 26 specialități masterat, 2 specialități doctorat. Procesul de cercetare în USARB constituie o componentă fundamentală a procesului academic, cercetarea științifică universitară fiind o activitate complexă, având obiectivul formării viitorilor cercetători, dezvoltarea creativității, susținerea inovației, stabilirea cooperării internaționale. La ora actuală cercetarea în USARB se desfășoară în cadrul a 6 profiluri de cercetare, 3 centre de cercetare și 14 laboratoare. Potențialul științific al USARB este constituit din circa 191 cadre didactice și de cercetare, 102 doctori în științe și 9 doctori habilitați.

„Activitatea de cercetare științifică în USARB se desfășoară individual, la nivel de cercetător – pentru proiectele cu tematică limitată și, respectiv, în echipe de cercetare, la nivel de laboratoare, în cadrul centrelor de cercetare și transfer tehnologic – pentru proiectele mai complexe. Componentă indispensabilă a vieții științifice universitare moderne constituie proiectele de cercetare. Universitarii bălțeni au realizat proiecte instituționale de cercetare atât fundamentale cât și aplicative: proiecte din cadrul Programului de Stat, proiecte pentru tineri cercetători, Proiecte de inovare și transfer tehnologic, Proiecte/granturi de cercetare internaționale. Direcțiile de top de cercetare la nivel internațional sunt:

Direcția strategică: Materiale, tehnologii și produse inovative:

Cercetări științifice fundamentale: Cercetarea compoziției, structurii și proprietăților straturilor superficiale ale sticlelor industriale și de model anorganice, tratate termochimic cu reagenți ce conțin fluorură. Director de proiect, dr. hab. Șaragov Vasiliu.

Cercetări științifice aplicative: Tehnologii de formare a peliculelor de grafit cu proprietăți anti-aderență și anti-uzură prin metoda electroeroziunii. Director de proiect, dr. hab. Topală Pavel.

Direcția strategică: Patrimoniul național și dezvoltarea societății:

Cercetări științifice fundamentale: Proiecte din cadrul programelor de stat: Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească (anii 1940-1941, 1944-1953): cercetări în localitățile din nordul Republicii Moldova. Director de proiect, dr. Pădureac Lidia.

Cercetări științifice aplicative: Modelul de integralizare teoretico-metodologică a domeniilor educației artistice din perspectiva formării inteligenței spirituale a personalității. Director de proiect, dr. Morari Marina; Managementul implementării praxiologiei formativ-inovaționale în sistemul învățământului artistic național. Director de proiect, dr. Bularga Tatiana; Optimizarea procesului educației incluzive prin formarea continuă a cadrelor didactice din ciclul preșcolar și primar. Director de proiect, dr. Zorilo Larisa; Cercetarea funcționalității familiilor din Republica Moldova și elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a acestora în contextul integrării europene. Director de proiect, dr. Briceag Silvia; Dirijarea formării competențelor profesionale în cadrul studiilor universitare prin organizarea unui proces de instruire adaptivă. Director de proiect, dr. Zastînceanu Liubov.

Proiecte pentru tineri cercetători

Elaborarea modelului dezvoltării inovaționale sustenabile a universităților în baza cercetării culturii inovaționale a tinerilor specialiști. Director de proiect, dr. Suslenco Alina. [8]

La începutul anului 2018 doar 12 bibliotecari aveau profilul în Google Scholar și BŞ USARB și-a propus deschiderea contului pentru fiecare bibliotecar. Apoi în luna iulie a apărut ideea dezvoltării unui proiect instituțional: Crearea profilului personalizat al universitarilor bălțeni în Google Scholar.

Scopul proiectului este de a crește vizibilitatea rezultatelor de cercetare ale universitarilor-cercetători USARB, a îmbunătăți rezultatele studiilor bibliometrice/scientometrice în USARB.

Profilul de citare Google Scholar este un instrument popular pentru prezentarea rezultatelor de cercetare împreună cu citările asociate acestor rezultate. De asemenea,

calculează câțiva indicatori bibliometrici de bază ai impactului, cum ar fi indicele *h* și indicele *i10*.

Realizarea acestui proiect presupune diversificarea și modernizarea serviciilor informaționale ale Bibliotecii Științifice pentru dezvoltarea unei comunicări instituționale informaționale și lansat la 01.09.2018.

Inițial, doar 3 profesori dețineau profil în Google Scholar. Într-o lună au fost deschise conturi personale pentru 100 (din 293 - azi 191) cadre didactice și 28 bibliotecari. Proiectul a continuat și în anul 2019. Crearea bibliotecii online din propriile lucrări în Google Scholar asigură vizibilitatea individuală a cercetătorului și a instituției în care activează. La moment sunt deschise pagini de profil pentru 130 profesori și 35 de bibliotecari.

În iulie curent, s-a realizat o tentativă de elaborare a video tutorialului *Crearea profilului personalizat al universitarilor bălțeni în Google Scholar*.

La propunerea directorului IDSI au fost înregistrate conturile din Google Scholar în Instrumentul Bibliometric Național (IBN). A fost selectat link-ul direct la pagina personalizată a profilului a 158 de universitari din Google Scholar.

Înregistrările realizate la moment în ORCID 58 profesori și 37 bibliotecari, în total 95 de cercetători, de asemenea vor fi transmise pentru conectare în IBN.

Publicațiile în IBN sunt din 113 reviste înregistrate, 51 reviste acreditate, 30 reviste în DOAJ, 997 publicații în 443 reviste internaționale, 18 603 publicații în 255 conferințe din RM, peste 42 086 autori, 82 983 articole înregistrate în IBN, peste 5 573 organizații, 275 932 utilizatori, 15 851 974 accesări, 252 164 descărcări și „acoperă 23 de domenii științifice prin care se distinge contribuția personală dar și instituțională la dezvoltarea societății cunoașterii din RM”. [9]

Urmărirea evoluției rapide în circuitul științific mondial ne permite să evaluăm topul realizărilor științifice ale USARB.

La data de 10.01.2019 USARB „este pe poziția 8 în ratingul organizațiilor IBN cu 506 autori, 1 454 articole publicate, 3 658 descărcări și 240 781 vizualizări din 13 evenimente.

Reiterăm că în anul 2018/2019 cercetătorii USARB au publicat 161/54 de articole în reviste cu factor de impact, ceea ce constituie 11%/4% din numărul total de articole în reviste cu factor de impact. USARB deține 824 articole în revistele din RM, 2 919 descărcări, 224 928 vizualizări. Articole la conferințele din RM - 624, descărcări 725, vizualizări 15 363. Articole publicate peste hotare - 7, descărcate - 14, vizualizate - 490. Coautori din RM - 135, coautori de peste hotare - 26.

Recent IBN publică Ghidul de utilizare a IBN pentru evaluarea performanțelor în cercetare, unde putem regăsi ușor: Politicile de acces deschis ale revistelor științifice naționale, Poarta de acces către bibliotecile universitare din RM, Poarta de acces către colecțiile digitale din RM ș. a. Pentru analize bibliometrice privind publicațiile științifice din RM se folosește resursa deschisă ȘTIU.md (<http://stiu.md/>). „Resursa este ghișeul unic care întrunește informația științifico-tehnologică din RM”. [10]

În iunie 2019 pe pagina Web a BȘ a fost postat Chestionarul privind nivelul de participare al BȘ universitare la informarea cercetătorilor și evaluarea rezultatelor activității științifice, proces care se bazează pe metode de măsurare bibliometrice/scientometrice.

„Analiza bibliometrică este un instrument important pentru înțelegerea anumitor aspecte ale rezultatelor cercetării referitoare la cărți, reviste, articole științifice și autori. Analiza frecvenței cuvintelor, analiza citărilor sau a numărului de articole ale anumitor

autori au fost elementele de bază pentru astfel de studii statistice” [11]

Bibliometria reprezintă: „Stabilirea statutului revistelor științifice (indexate în baze de date, cotate ISI); Identificarea revistelor potențiale pentru publicarea articolelor într-un anumit domeniu; Identificarea factorului de impact al revistelor; Efectuarea analizelor bibliometrice ale publicațiilor cercetătorilor; Formarea și dezvoltarea abilităților de utilizare a bazelor de date scientometrice; Acordarea asistenței cercetătorilor privind personalizarea producției științifice în baza de date Scopus; Consultații privind evaluarea publicațiilor științifice, calcularea și interpretarea indicatorilor bibliometrici pentru reviste, articole, autori, instituții și facultăți; Determinarea poziției universității în clasamentele internaționale de referință”. [12]

„Scientometria: studiază și analizează structura și dinamica științei, tehnologiei și inovației prin metode cantitative, în principal ale statisticii matematice; realizează evaluarea performanțelor științifice; efectuează măsurarea impactului rezultatelor activității de cercetare; determină productivitatea și valoarea științifică a cercetătorilor, instituțiilor de cercetare, a țărilor la nivel internațional”. [13]

Eșantionul a inclus cercetătorii USARB, invitând să răspundă la întrebări din pagina web a BȘ <http://libruniv.usarb.md> sau din poșta electronică personală. În acest scop a fost alcătuit și difuzat un chestionar cu nouă întrebări deschise (format online utilizând platforma Google Forms) pentru a primi un feedback real al serviciului bibliometric/scientometric pentru cercetătorii USARB. Au fost supuse analizei 63 de răspunsuri fiind descifrate prin metoda analizei de conținut:

Ați apelat la serviciul bibliometric/scientometric oferit de BȘ USARB?

Stabilirea statutului revistelor științifice (indexate în baze de date, cotate ISI):

- da -9, nu - 54;
- 14% din respondenți au apelat pentru stabilirea statutului revistelor științifice.
- Identificarea revistelor potențiale pentru publicarea articolelor într-un anumit domeniu: da - 6, nu - 57 (9.5%) din respondenți au apelat pentru determinarea revistelor potențiale pentru publicarea articolelor pentru domeniul cercetat.
- Identificarea factorului de impact ISI al revistelor: da -13, nu - 50 (21%) din respondenți au identificat factorul de impact ISI al revistelor unde ar putea publica articolele personale.
- Evaluarea bibliometrică/scientometrică a publicațiilor cercetătorilor, stabilind indexul Hirsch: da - 60, nu - 3. Majoritatea respondenților 60

(95%) de cercetători au apreciat evaluarea bibliometrică/scientometrică a publicațiilor cercetătorilor, stabilind indexul Hirsch.

Dețineți profil personal în bazele de date scientometrice și instrumente de rețea de cercetare?

61 de respondenți au indicat: **IBN** - 57 (93,4%); **WOS** - 9 (14,8%); **Scopus** - 5 (8,2%); **e-Library** - 8 (13,12%); **Google Scholar** - 60 (98,4%); **Publish or Perish** - 56 (91,8%); **ORCID/Base** - 54 (88,5%).

Până în prezent puțini din cercetători se înscrieau și deschideau profiluri în baze de date scientometrice și instrumente de rețea de cercetare. Misiunea noastră este de a cerceta toate posibilitățile, a ajuta comunitatea cercetătorilor să acceseze, să folosească și să interpreteze datele și indicatorii bibliometrici/scientometrici. Metodele pot fi utilizate pentru a înțelege mai bine peisajul cercetării și poziția unui cercetător, grup de cercetători sau instituție în acest domeniu.

Cum obțineți informația privind valoarea cercetărilor Dvs.?

Din 61 de respondenți 55 (90,2%), obțin informația privind valoarea cercetărilor personale cu asistența bibliotecarului și doar 6 (9,8%) respondenți găsesc informația de sine stătător.

Cum V-au ajutat bibliotecarii să obțineți informația privind valoarea cercetărilor Dvs.?

Din cei 55 de respondenți:

- 49 (89,1%), confirmă că informația a fost sursă de inspirație în schimbări spre bine în formarea și dezvoltarea abilităților de utilizare a bazelor de date scientometrice;

- 55 de respondenți (100%) și-au format o nouă viziune privind acordarea asistenței BŞ cercetătorilor privind personalizarea producției științifice în BD;
- 48 (87.3%) necesită consultații BŞ privind evaluarea publicațiilor științifice, calcularea și interpretarea indicatorilor bibliometrici pentru reviste, articole, autori, instituție și facultăți;
- 48 (87.3%) au utilizat informația oferită de BŞ pentru a cunoaște poziția universității în clasamentele internaționale de referință;
- 2 (3.6%) n-au efectuat, sau cel puțin nu s-au inspirat din informația oferită de BŞ.

Indicatorii bibliometrici/scientometrici, obținuți cu ajutorul Bibliotecii Științifice, au devenit parte a rapoartelor privind activitățile organizațiilor științifice, universităților și cercetătorilor individuali?

- 55 (100%) din respondenți au marcat prezența în rapoartele lor a informației privind activitățile individuale ca cercetător;
- 3 (5.5%) din respondenți au indicat prezența în rapoartele facultății, catedrelor a indicatorilor bibliometrici/scientometrici privind activitățile de cercetare.
- Pentru 36 (65.4%) din respondenți, munca de cercetare științifică a devenit parte a rapoartelor privind activitățile USARB.

Cum apreciați calitatea serviciilor/studiilor bibliometrice/scientometrice oferite de către bibliotecari?

- Mulțumit - 3, foarte mulțumit - 52 respondenți apreciază consultațiile oferite de către bibliotecari;
- Mulțumit - 1, foarte mulțumit - 54 respondenți confirmă asistență BŞ în crearea profilurilor personalizate;
- Mulțumit - 3, foarte mulțumit - 52 respondenți prețuiesc la justa valoare evaluarea detaliată și aprofundată a indicatorilor bibliometrici;

- Mulțumit - 2, foarte mulțumit - 53 respondenți stimează compararea propriilor indicatori cu indicatorii altor cercetători, facultăți, universități. Practic cu 3 ani în urmă această comparație a adus o indignare de nedescris, dar informarea, discuțiile pentru utilizarea acestor metode noi de servicii bibliometrice/scientometrice oferite de BȘ, care reiese și din obiectivele acestui studiu, au adus rezultate pozitive.

Ce propuneri aveți pentru îmbunătățirea acestor servicii?

Respondenții sunt satisfăcuți de funcționarea serviciului bibliometric/scientometric oferit de BȘ dar vin și cu propuneri concrete, considerând că angajații Bibliotecii știu mai bine cum s-o facă și că utilizarea cu succes a informației prezentate depinde de manageri și în continuare de celelalte cadre universitare.

- Mai multe finanțe pentru achitare de a avea acces la aceste baze de date (BD);
- Calculatoare performante;
- În echipa de lucru să activeze programatori, de aceea că volumul de lucru al bibliotecarilor este extrem de mare și ar fi oportun ajutorul din partea acestora;
- Studiul mai aprofundat despre aceste posibilități;
- Să se includă întreaga listă a publicațiilor, elaborarea unui ghid de navigare;
- A informa cu regularitate cadrele didactice despre apariția, activitatea acestor BD;
- Pașii de înregistrare mai simpli, reduși, universalitatea acestor servicii;
- Organizarea seminariilor de informare privin lucrul cu BD;
- Să avem cont și de alte criterii de apreciere a ratingul individual și universitar;
- Suntem de acord să ne ajutați să ne înscriem și în alte baze;
- Хотелось бы, чтобы чаще устраивали инструктажи по пользованию и преимуществам различных баз данных.

O părere originală a fost selectarea unor aprecieri ai cercetătorilor:

- Se lucrează mult, cu inimă, Vă mulțumim mult colaboratorilor BȘ pentru: un lucru enorm, informații și susținere, cunoștințe complexe, ghidare, calitate, profesionalism, activism, spirit inovativ, consultații;
- BȘ este o instituție competentă și eficientă, recunoaștem că Biblioteca ține pasul cu progresele inovaționale;

- Doamnele bibliotecare lucrând ca albinuțele au nevoie de un adaos la salariu pentru inspirație și munca enorma zi de zi;
- Avem nevoie de susținerea Bibliotecii, Gratitude pentru suportul acordat, O echipă de success;
- Suntem foarte mulțumiți de calitatea serviciilor prestate, Все услуги предоставляются на высочайшем уровне!

Necesar a fost să vedem activitatea pe facultăți: din 60 respondenți -

- 28 (46.7%) de respondenți sunt de la Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte;
- 15 (25%) de respondenți sunt de Facultatea de Litere,
- 12 (20%) de respondenți sunt de Facultatea Științe Reale, Economice și ale Mediului,

Statutul a celor 60 de respondenți îl putem urmări după cum urmează:

- 4 (6.7 %) respondenți au statut de doctor habilitat;
- 33 (55%) de respondenți au statut de doctor;
- 18 (30%) respondenți au statut de asistent universitar;
- 4 (6.7%) respondenți au statut de bibliotecar;
- 1 (1.7%) respondenți au statut de profesor.

Care sunt concluziile rezultate din analiza chestionarului și ce ne propun pentru desăvârșirea serviciului de participare al Bibliotecii universitare la informarea cercetătorilor și evaluarea rezultatelor activității științifice, proces care se bazează pe metode de măsurare bibliometrice/scientometrice.

Activitățile care vizează promovarea cercetării sunt tot mai importante în activitatea BȘ. Înregistrând rezultatele cercetărilor în diverse baze de date, inclusiv scientometrice, bibliotecarii sporesc vizibilitatea și șansele cercetătorului de a fi observat, de a stabili relații de parteneriat și colaborari comune, crescând oportunitățile de succes personale și instituționale.

BȘ are tendința de a-și moderniza activitatea în conformitate cu rigorile timpului și a deveni parteneri activi la toate etapele activității științifice din cadrul instituției: de la informarea și oferirea accesului la resursele informaționale la publicarea articolului,

analiza și evaluarea rezultatelor cercetărilor.

Un scop este de a dezvolta capacitatea instituțională a universităților prin instruirea bibliotecarilor. Resursa umană, înalt calificată, din biblioteci contribuie esențial la formarea cercetătorilor, la creșterea impactului cercetării științifice și la vizibilitatea instituției ca organism important de educație, formare și cercetare.

Urmează continuarea proiectului, astfel vom identifica ce conținut încă nu a fost publicat în ORA USARB, nu au fost redactate bibliotecile online în Google Scholar și ORCID, nu a fost deschis (indexat în IBN), care sunt părțile tari și slabe, ce mai putem face suplimentar, redactarea unor greseli omise (se mai întâmplă).

Sperăm că efortul să fie apreciat și de conducerea Universității - publicarea articolelor cercetătorilor este de bază, altfel volumul de muncă se reduce, vizibilitatea cercetătorului și a Universității nu corespunde realității.

1. Bibliografie:

2. POPOV, Lilia. *Contribuția bibliotecii privind utilizarea instrumentelor bibliometrice în procesul de cercetare* [online] [citată 10 ian. 2019]. Disponibil: http://repository.utm.md/bitstream/handle/5014/1668/Conf_Bibl_2018_p9-20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3. REPANOVICI, Angela. *Promovarea producției științifice prin depozite digitale* [online] [citată 25 ian. 2019]. Disponibil: <http://aspectt.unitbv.ro/jspui/handle/123456789/166>
4. *Despre Instrumentul Bibliometric Național* [online] [citată 25 ian. 2019]. Disponibil: <https://ibn.idsi.md/ro/despre-IBN>
5. *Ranking Web of Universities*. Despre noi [online] [citată 20 febr. 2019]. Disponibil: http://webometrics.info/en/About_Us
6. *Filozofie și justificare* [online] [citată 09 ian. 2019]. Disponibil: <https://www.webometrics.info/en/Methodology>
7. *Cercetare și inovare* [online] [citată 20 ian. 2019]. Disponibil: <http://usarb.md/cercetare-si-inovare/>
8. *Instrumentului Bibliometric Național. Despre noi* [online] [citată 20 febr. 2019]. Disponibil: <https://ibn.idsi.md/ro/despre-IBN>
9. ȚURCAN, Nelly, CUJBA, Rodica. *Măsurarea vizibilității producției științifice a Universității de Stat din Moldova: analiză bibliometrică și altmetrică* [online] [citată 25 ian. 2019]. Disponibil: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/77860
10. *Servicii bibliometrice* [online] [citată 02 febr. 2019]. Disponibil: <https://biblio.uasm.md/services/services/148-servicii-bibliometrice>

WIKIPEDIA – ACCES LA CONȚINUTURI ȘI DEZVOLTARE/

WIKIPEDIA - ACCESS TO CONTENT AND DEVELOPMENT

Valentina TOPALO¹

Abstract: *Wikipedia's online encyclopedia contains articles on various topics, created and edited independently in various languages. Any user can improve the article and this improvement can depend on the popularity of the article and the language in which it was written. The purpose of this study is to show which topics are well represented in different language versions of Wikipedia using the quality assessment results for articles in Romanian compared to other languages. It analyzes how popular the topics selected by readers and authors are in Romanian, English and other languages. It also shows how the results of the study can be used to build local and global rankings of Wikipedia content.*

Keywords: *Wikipedia; Wikidata; WikiRank, information quality; popular topics; categories, sub-categories, total rankings*

Astăzi, toată lumea poate contribui la dezvoltarea cunoștințelor umane comune pe Internet. Unul dintre cele mai bune exemple este enciclopedia liberă online (sau depozit) Wikipedia, în care conținutul poate fi creat de la nivelul unui browser web.

Fondatorul Wikipedia, Jimmy Wales afirmă: „Wikipedia este unul dintre cele mai vizitate site-uri web din lume. Wikipedia este ceva special. Este ca o bibliotecă. Este ca un templu pentru minte. Este un loc unde putem merge cu toții să gândim, să învățăm, să împărtășim cunoștințele noastre cu ceilalți. Când am fondat Wikipedia, aș fi putut să deschid o companie cu scop lucrativ, cu bannere publicitare, dar am decis să fac ceva diferit. Am muncit din greu de-a lungul anilor pentru a o menține. Ne îndeplinim misiunea în mod eficient. Wikipedia este susținută de Fundația Wikimedia, organizație nonprofit, finanțată în principal prin donații de la milioane de persoane din întreaga lume. Donația medie este de aproximativ 15 dolari SUA. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Wikipedia

Wikimedia susține 12 proiecte de cunoaștere gratuite după cum urmează:

- ✓ Wikipedia are funcții și instrumente pentru a ușura citirea, editarea și partajarea noilor cunoștințe online pentru a reduce barierele de acces;
- ✓ Wikimedia Commons - un depozit cu licență liberă de imagini, videoclipuri și fișiere media; Wikționar - un dicționar gratuit, multilingv;
- ✓ Wikiquote- o resursă de citate din oameni notabili și lucrări creative;
- ✓ Wikibooks - o colecție de cărți care include texte adnotate, ghiduri de instrucțiuni, manuale și multe altele;
- ✓ Wikisource - o colecție de materiale de surse primare, precum și traduceri ale textelor sursă;
- ✓ Wikispecies - un director de specii, care acoperă subiectele animale, plante, ciuperci, bacterii, și alte forme de viață;

¹valeandrew@gmail.com

- ✓ Wikinews - o resursă colaborativă de știri, în care oricine poate contribui cu raportări despre evenimente din întreaga lume;
- ✓ Wikiversitate - un depozit educațional dedicat resurselor de învățare, proiectelor de învățare și cercetării pentru utilizare la toate nivelurile de învățământ;
- ✓ Wikidata - o bază de date structurată colaborativă, multilingvă, care alimentează informațiile utilizate în cadrul proiectelor Wikimedia;
- ✓ Wikivoyage - ghid de informații de călătorie pentru locații din întreaga lume;
- ✓ MediaWiki - software-ul open source a tuturor site-urilor web Wikimedia.

Unii specialiști din diverse domenii ale științei și tehnicii, profesori, economiști, bibliotecari, consideră că Wikipedia este o sursă importantă de informații în întreaga lume. Câteva afirmații:

- Aproximativ 20 de ani este resursă disponibilă gratuită, ușor accesibilă și oricine dorește poate să creeze, co-creeze conținut.
- Se bazează pe voluntari și un proces de colaborare deschis.
- Conține peste 50 de milioane de articole în peste 303 limbi diferite. (organizată după limbi).
- Versiunea în limba engleză este cea mai mare și conține peste 5,8 milioane de articole.
- Wikipedia se poate descărca.
- În prezent (2019), Wikipedia se situează pe locul al cincilea în clasamentul celor mai vizitate site-uri web de pe Internet cu cel mai mult trafic din lume și cea mai citită enciclopedie online oferind loc doar Google, YouTube și Baidu (o enciclopedie online deținută de Baidu, un motor de căutare chinezesc. A început să ofere servicii în 2006. În august 2013, Baidu Baike avea cinci milioane de articole).

OxfordDictionaries.com a adăugat cuvântul „Wikipedian” în august 2012 https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_Dictionaries.

- De la înființarea sa în 2001, la 15 ianuarie, Wikipedia a publicat 17 000 000 articole.
- În prezent (2019), există 91 000 de contribuabili activi.
- Din 2011, numai Wikipedia în engleză include mai mult de trei milioane de articole, 23 de milioane de pagini, peste 446 milioane de editări și atrage 79 de milioane de vizitatori lunar pe Internet.
- Wikipedia Română/Republica Moldova include peste 400 mii de articole, 2 milioane de pagini, peste 13 milioane de editări, vizitatori lunar pe internet 492 mii din 2013.
- În ciuda popularității sale, Wikipedia este adesea criticată pentru calitatea scăzută a conținutului.
- Articole despre un subiect specific (un lucru, un om, un eveniment etc.) pot fi create și editate independent în fiecare versiune a limbii. Prin urmare, calitatea informațiilor despre același subiect diferă adesea în funcție de limbă.

Wikipedia este accesată de milioane de vizitatori unici pe lună.

În comparație cu o enciclopedie tradițională, articolele din Wikipedia sunt clasificate în categorii https://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Cercet%C4%83tori_rom%C3%A2ni

Există aproximativ 60 000 de categorii, iar categoriile Wikipedia sunt precum cuvintele cheie. Orice editor poate atribui un articol oricărei categorii (chiar același articol

mai multor categorii), orice editor poate crea noi categorii (un autor poate atribui mai multe categorii la un articol, un autor poate crea o nouă categorie în orice moment). Enciclopedia produce comunități, subcomunități: zoologie, botanica, matematica, fizică, chimie, inginerie, sănătate etc... Astfel, 1300 de comunități au categorii, categoriile înseamnă articole diferite. Așa numitele categorii principale sunt prezente în majoritatea limbilor.

Una dintre categoriile principale este prezentată la o pagină specială „*Categorie: clasificări ale temelor principale*”. Pe baza acestei pagini, putem identifica 38 de categorii pe anumite teme din Wikipedia engleză sau română. Numele acestor categorii au un număr de versiuni de limbi. După ce am deschis articole din versiunile lingvistice menționate mai sus la o anumită categorie, am ajuns la concluzia că cel mai mare număr de articole se află într-una din cele trei categorii: științele exacte 25%, științele vieții 12%,(geografie), științe umaniste 10%. Calitatea medie a articolelor din fiecare categorie și versiunea lingvistică a Wikipediei este bazată pe depozitele ei.

O mare varietate de subiecte științifice sunt abordate pe Wikipedia. În funcție de metodele utilizate, Wikipedia are 1,0 milioane de articole științifice, măsurate de Web of Science (Wikipedia, 2019). De exemplu, la subiectul chimie, descoperim că Wikipedia acoperă mai mult de 90% din subiectele la nivel de licență și aproximativ jumătate din cele abordate la nivel introductiv la universitățile americane. Măsurarea calității este redusă la o analiză a volumului de conținut, număr de elemente importante pe care trebuie să le conțină articolul (cum ar fi referințe, imagini, secțiuni). Cu toate acestea, pentru evaluarea calității, conținutul trebuie verificat de alți utilizatori din punct de vedere neutru, actualitatea, calitatea surselor și alte elemente importante care pot fi provocatoare chiar și cu abordările actuale. Prin urmare, popularitatea articolului poate fi un alt factor care trebuie luat în considerare pentru evaluarea calității.

Wikipedia conține informații privind protecția articolelor publicate.

„Protecția poate fi aplicată sau eliminată din pagini numai de către administratorii Wikipedia, deși orice utilizator poate solicita protecție. Cele mai utilizate tipuri de protecție sunt protecția completă, ceea ce înseamnă că o pagină poate fi modificată numai de către administratori, și semi-protecție, ceea ce înseamnă că o pagină poate fi modificată numai de utilizatorii conectați și ale căror conturi au fost confirmate (orice cont este confirmat automat dacă a existat cel puțin patru zile și a făcut cel puțin zece modificări). Paginile protejate sunt marcate cu o pictogramă lacat în colțul din dreapta sus al paginii articolului. Lacăte de culori diferite reprezintă diferite tipuri de protecție”.

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Requests_for_page_protection

Enciclopedia online conține categoria baza de date WikiRank <https://wikirank.net>, care permite compararea a peste 39 de milioane de articole Wikipedia în 55 de limbi. Scorurile de calitate ale articolelor se bazează pe depozitele Wikipedia. Pentru valorile istorice și interesul autorilor, WikiRank utilizează date din 2002 până în prezent (2019).

Totodată utilizatorul poate descoperi clasamentele locale și globale ale articolelor din Wikipedia prin serviciul WikiRank <https://wikirank.net/ro>. Aceste clasamente arată că cele mai populare articole din punct de vedere al cititorilor sunt suficient de dezvoltate și nu necesită redactări semnificative.

https://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias/my. Linkul respectiv invită utilizatorii să i-a act de lista celor 300 de Wikipedii care au fost create sub auspiciile Fundației Wikimedia, conform anumitor criterii de limbă, spre exemplu Wikipedia română <https://>

ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_%C3%AEn_limba_rom%C3%A2n%C4%83

În scopul cunoașterii mai bune a acestui subiect, am selectat versiunea română care în 2018 și 2019 au avut 100 de mii de articole, iar indicatorul de profunzime de editare este 6, care arată cât de des sunt actualizate articolele într-o versiune specifică a limbii.

Wikipedia română a ajuns la 401 299 articole.

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_News(accesat în septembrie 2019);

https://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias/my,

<https://wikirank.net/ro>

Comparand două Wikipedii, una română, cealaltă engleză, observăm că cititorul preferă lecturarea celei în limba engleză, din motiv că Wikipedia engleză conține mai multe articole calitative sau bune.

Wikipedia Română

401 220 articole
474 articole bune
197 de calitate

Wikipedia Engleză

5 945.882 articole
30.228 sunt bune
5639 de calitate

https://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_%C3%AEn_limba_rom%C3%A2n%C4%83

https://en.wikipedia.org/wiki/English_Wikipedia,

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Good_articles

Elocvente sunt și exemplele de clasare a articolelor de calitate în limba română.

Tabelul de mai jos prezintă versiunile de limbă ale articolului de cea mai bună calitate.

Wikipedia moldovenească → Wikipedia română

Wikipedia românească are 399 627 puncte pentru calitate, 16 puncte pentru popularitate și 0 puncte pentru interesul autorilor (AI).

Articolul conține 20 de referințe și 5 secțiuni. În această versiune lingvistică articolul este de cea mai bună calitate. Cea mai populară versiune lingvistică a acestui articol este în limba română.

Un alt exemplu este enciclopedia Wikipedia, pe care toată lumea o poate edita. Articolul despre „Wikipedia” din enciclopedia în versiunea română are 31 1861 puncte pentru calitate, 37 de puncte pentru popularitate și un punct pentru interesul autorilor (AI). Articolul conține 16 referințe și 6 secțiuni. Acest articol este de cea mai bună calitate în Wikipedia spaniolă. Cea mai populară versiune lingvistică a acestui articol este în limba engleză. Ocupă diverse locuri: locul 523 în ratingul Wikipedia românească, locul 18 în ratingul multilingv al tuturor subiectelor, locul 402 în clasamentul multilingv al AI-ului global, locul 2 în ratingul multilingv al site-urilor web. Cel mai mare rang de interes al autorilor este din anul 2002, 2008, 2015.

Holman Rector, L., bibliotecar universitar din Wilmington, SUA afirmă:

„Calitatea unui articol dintr-o enciclopedie tradițională poate fi definită prin 7 dimensiuni: autoritate, completitate, format, obiectivitate, stil, actualitate, unicitate.

Pe de altă parte, Wikipedia este construită într-un mod care să permită colaborarea între utilizatori. Prin urmare, se bazează pe tehnologiile web 2.0, care au următoarele dimensiuni de calitate: accesibilitate, completitate, credibilitate, implicare, obiectivitate, lizibilitate, relevanță, reputație, stil, actualitate, unicitate, utilitate”.

<https://scholar.google.com/citations?user=M780mWEAAAAJ&hl=en>;

<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/00907320810851998/full/html>,

<https://wikirank.net/top/website>

Articolul „Bălți State University Alecu Russo” în limba engleză. Intere-sul autorilor (AI) constituie 0 puncte, 22.0373 puncte pentru calitate, 6 puncte pentru popularitate. Articolul conține o referință și 5 secțiuni. Cea mai bună calitate în Wikipedia română și cea mai populară versiune lingvistică a acestui articol este în limba rusă. Locul 7154 în clasamentul multilingv al universităților. Tabelul prezintă versiunile de limbă ale articolului cu cea mai bună calitate.

0 puncte pentru interesul autorilor (AI).

<https://wikirank.net/en/Nicolae%20Filip>

Nicolae Filip - fizician

Articolul „Nicolae Filip” în Wikipedia engleză are 12.8476 puncte pentru calitate, 0 puncte pentru popularitate și 0 puncte pentru interesul autorilor (AI). Articolul conține o referință și 4 secțiuni. Acest articol are cea mai bună calitate în Wikipedia ucraineană. Cea mai populară versiune lingvistică a acestui articol este în limba rusă.

Imaginea prezintă versiunile de limbă ale articolului cu cea mai bună calitate.

<https://wikirank.net>(accesat la 1 Octombrie 2019)

O altă imagine reprezintă versiunile de limbă ale articolului Mihai Volontir considerat de cea mai bună calitate.

Mihai Volontir - actor și politician moldovean.

Articolul „Mihai Volontir” în Wikipedia engleză are 21.9046 puncte pentru calitate, 2 puncte pentru popularitate și un punct pentru interesul autorilor (AI). Articolul conține o referință și 6 secțiuni. Acest articol are cea mai bună calitate în Wikipedia română, iar cea mai populară versiune lingvistică a acestui articol este în limba rusă. Cel mai mare rang de interese al autorilor este din anii 2002, 2015.

Articolul „Bălți” în Wikipedia engleză are 3.3682 puncte pentru calitate, 8 puncte pentru popularitate și 0 puncte pentru interesul autorilor (AI). Articolul are cea mai bună calitate în Wikipedia norvegiană (nynorsk) și este cel mai popular în versiunea română. Cel mai mare rang de interese al autorilor este din anii 2002, 2003. Există 16 versiuni lingvistice pentru acest articol în baza de date WikiRank. Evaluarea calității și popularității s-a bazat pe depozitele Wikipedia de la 1 iulie 2019.

<https://wikirank.net/en/Google%20Scholar>

Google Scholar - serviciu de căutare academică de către Google. Articolul „Google Scholar” din Wikipedia engleză are 65.534 puncte pentru calitate, 1054 puncte pentru popularitate și 5 puncte pentru interesul autorilor (AI). Articolul conține 53 de referințe și 9 secțiuni. Acest articol are cea mai bună calitate în Wikipedia germană. Cu toate acestea, acest articol este cel mai popular în versiunea de limbă curentă. Ocupă locul 40 în ratingul multilingv al site-urilor web. Cel mai mare rang de popularitate e din anul 2008, 2017, 2018.

Wikipedia este un mod rentabil de diseminare a științei, susțin profesorii universitari din SUA, Marea Britanie, Spania, Germania, China, Țările Arabe. Wikipedia este din ce în ce mai mult folosită ca sursă pentru redactarea lucrărilor de cercetare (Cercetătorii de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) și Universitatea din Pittsburgh). Potrivit profesorului MIT, Neil Thompson „*enciclopedia nu este doar un raport al ceea ce se întâmplă în știință, ci ajută la modelarea acesteia*”.

În 2017-2019 Wikipedia a fost citată de către bibliotecari ca sursă în 61 de expoziții tematice online postate pe website-ul Bibliotecii Științifice <http://libruniv.usarb.md>.

Anual, o echipă din 10 bibliotecari - asistenți universitari promovează cursul „Bazele Culturii Informației, Modulul 1. Instrumente de regăsire a informației pentru studii și cercetări: motoare de căutare (portaluri, directoare, rețele sociale, etc.) aproximativ 250 de ore în 25-30 de grupe academice pentru studenții primului an de la cele patru Facultăți, precum și pentru studenții Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” și Colegiului Pedagogic „Ion Creangă”.

Principala concluzie pe care o fac oamenii de știință este că Wikipedia promovează diseminarea de noi lucrări științifice și îi ajută pe cercetători cu acces limitat la reviste științifice.

În plus, sociologii notează că enciclopedia nu numai că reflectă starea actuală a științei, dar contribuie parțial și la formarea acesteia în viitor. „Studiul nostru arată că oamenii de știință folosesc Wikipedia, scriu despre știință și activitățile lor”, a spus profesorul Thompson (<https://www.interfax.ru/world/580012>). Din aprilie 2019, pe baza calculului cercetătorilor polonezi, existau peste 70 de mii de servicii wiki pe internet, care pot fi utilizate pentru a îmbogăți diverse baze de cunoștințe utilizate în întreprinderi. În plus, există peste 1300 de baze de date legate, afirmă Dr. Włodzimierz Lewoniewski, Assistant Professor (<http://kie.ue.poznan.pl/en/member/wlodzimierz-lewoniewski>)

Referințe bibliografice:

1. HOLMAN RECTOR, L. Comparison of Wikipedia and other encyclopedias for accuracy, breadth, and depth in historical articles. In: *Reference Service Review* [online]. 2008, no 36, pp. 7-22 [citat 10.01.2019]. ISSN:0090-7324. Disponibil: <https://www.emeraldgroupublishing.com/journal/rsr>

Referințe electronice:

1. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Wikipedia
2. https://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Cercet%C4%83tori_rom%C3%A2ni
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Requests_for_page_protection
4. https://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias/my
5. https://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_%C3%AEn_limba_rom%C3%A2n%C4%83

6. https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_Dictionaries
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Requests_for_page_protection
8. <https://wikirank.net/>
9. https://en.wikipedia.org/wiki/English_Wikipedia
10. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Good_articles
11. <https://wikirank.net/en/Moldovan%20Wikipedia>
12. <https://scholar.google.com/citations?user=M780mWEAAAAJ&hl=en;>
13. [https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/00907320810851998/full/html,](https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/00907320810851998/full/html)
14. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-46254-7_50
15. <https://wikirank.net/top/website>
16. <https://wikirank.net/en/Nicolae%20Filip>
17. <https://wikirank.net/en/Google%20Scholar>
18. <http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/>
19. https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Wecel/publication/290929481_Modelling_the_Quality_of_Attributes_in_Wikipedia_Infoboxes/links/57d16b2608ae5f03b48a7b11.pdf

INSTRUIREA UTILIZATORILOR BŞ USARB ÎN VEDEREA FORMĂRII
DEPRINDERILOR PRIN METODE EURISTICE
DE CĂUTARE A INFORMAȚIEI

EDUCATION OF BS USARB USERS IN ORDER TO FORM SKILLS THROUGH
HEURISTIC INFORMATION SEARCH METHODS

Anișoara NAGHERNEAC¹, Taisia ACULOVA²

Abstract: *The article points out some education aspects of BS USARB users in order to form skills and abilities to search for information (traditionally, online) through heuristic methods, its constructive use in scientific research work.*

Keywords: *heuristic strategies, information relevance, bibliographic research*

În condițiile civilizației electronice, procesul educațional și activitatea de cercetare științifică se desfășoară în concordanță armonioasă cu tehnologiile informaționale actuale. Calitatea învățământului este determinată nu atât de acumularea cunoștințelor, cât de formarea deprinderilor și priceperilor de căutare, selectare și gestionare independentă a informației necesare în torentul informațional fantastic contemporan.

Este foarte dificil, să ții piept acestei avalanșe, (produsul informațional în continuă creștere) dacă nu stăpânești tehnici de căutare/regăsire/stocare/prelucrare/prezentare a informației, care necesită anumite abilități. Este timpul când utilizatorul are nevoie de instrumente bine gândite și ordonate pentru orientare în torentul impresionant de documente.

Se spune că jumătate din cunoștințele acumulate de către oameni se datorează faptului că aceștea știu unde să le găsească. Orice cercetător (cu experiență sau cu mai puțină experiență) în procesul de căutare a informației ar trebui să țină cont de trei întrebări cheie: Ce urmează să caute? Unde trebuie să caute? Cum să caute? Sunt întrebări nicicum simple pe care pune accent teoria și practica activității de cercetare [1, p. 40].

Filozoful zilelor noastre M. A. Lifșiț spunea: *e cu nepuțință a ști totul, dar se poate și este posibil să știm ce și unde se află în ce direcție să ne îndreptăm pentru a acumula cunoștințele și deprinderile necesare.*

Identificarea și selectarea documentelor necesare în practica de cercetare formează nucleul euristicii bibliografice sau documentare. Termenul *euristic* provine din limba greacă: *heuriskein* – a afla, a descoperi. Euristica bibliografică poate fi definită/caracterizată ca teorie și metodologie, totalitate de cunoștințe necesare în procesul căutărilor bibliografice, de orice natură n-ar fi, cuprinzând chiar și documentele nepublicate (*preprinturile*), cunoscute și sub denumirea de *euristică de arhivă*.

Metoda euristică (*metodă de studiu și de cercetare bazată pe descoperirea de fapte noi*) presupune utilizarea mai multor procedee cu diverse detalii, având o aplicabilitate mai restrânsă [2, p. 681]. Procedeele euristice, la rândul lor, pot fi definite ca mecanisme

¹ ana.nagherneac@gmail.com

² aculova.taya@gmail.com

ale gândirii care sugerează, și stimulează generarea de coniecțiuni eficiente în cursul rezolvării, sau permit reducerea căii de rezolvare a unei sau altei probleme.

Strategiile euristice reprezintă strategii mentale de exploatare folosite în descoperirea informației, stimulează operațiile gândirii, judecățile și raționamentele utilizatorilor, conduc la învățare activă, conștientă [3, p. 95].

Euristica reprezintă un sistem de întrebări instructive, răspunsurile consecutive care permit:

- să se efectueze în cadrul unui dialog intern sau real (cu bibliotecarul) căutarea sau structurarea conținutului la o anumită temă: definirea necesităților de informare [4, p. 111];
- să se adune argumente pentru demonstrarea critică sau respingerea tezelor și concluziilor;
- să se formuleze întrebările de cercetare: (cine? ce? unde? când? de ce? cum?)

Să se stabilească căile de căutare a informației prin mai multe metode:

- metoda continuă – cercetarea documentelor continuu/ laolaltă prezente în colecția bibliotecii;
- metoda selecției – o metodă mai rațională și o cale mai sigură de căutare și regăsire a documentelor;
- metoda intuitivă – priceperea și abilitatea de a găsi documentul /informația necesară intuind sursa (posedă anumite cunoștințe bibliografice);
- metoda tipologică – bazată pe descrierea bibliografică a documentelor;
- metoda inducției – bazată pe experiență și experiment (inductivă o metodă de cercetare de la particular la general);
- metoda deducției – (deductivă care folosește deducția);
- metoda cercetărilor bibliografice după notele de subsol, sau trimiterele în text, bibliografia de la sfârșitul lucrării – (bibliografia ascunsă) [5, p. 83].

Una din problemele actuale cu care se confruntă studenții în munca de cercetare științifică este cea de căutare a informației pe orice suport (tradițional, online).

Obiectul comunicării noastre de astăzi este instruirea utilizatorilor BȘ USARB în vederea formării deprinderilor de căutare a informației prin metode euristice. În acest scop a fost întocmit un chestionar care a cuprins 9 întrebări deschise, fiind difuzat studenților de la ciclul I și II de instruire, precum și profesorilor universitari de la *Alma mater bălțeană*. Eșantionul a inclus 50 de respondenți: 47% din numărul total l-au constituit studenții anului III; 24% studenții anului IV; 15% masteranzi; 14% profesorii.

Scopul: Creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor USARB în procesul de regăsire a informației pentru studiu și cercetare.

Obiectivele: Formarea competențelor de cercetare ale studenților; Utilizarea noilor forme de informare în dependență de apariția lor pe piața informațională; Folosirea constructivă a informației în crearea de noi metode euristice în procesul de căutare/regăsire a informației.

Metoda de colectare a datelor:

În vederea acumulării datelor pentru acest studiu a fost utilizat sondajul. Instrumentul de cercetare utilizat a fost chestionarul. Cercetarea a fost efectuată în format tradițional și online (utilizând platforma Google Forms). Grupul țintă: studenții ciclului I, II de studiu (an. III, IV), cadre didactice USARB.

Mai bine din jumătate de respondenți (58%) au constituit studenții, masteranzii

și profesorii Facultății de Litere; 23% – studenții, masteranzii și profesorii Facultății de ȘEPA; 10% – studenții, masteranzii și profesorii Facultății de ȘREM și 5% – studenții, masteranzii și profesorii Facultății de Drept și Științe Sociale. Chestionarul a fost examinat prin metoda analizei de conținut.

La întrebarea *Căror surse de informare dați preferință pentru studii și cercetare* marea majoritate (60% de respondenți) au răspuns că utilizează toate sursele de informare: atât tradiționale cât și electronice; 9 respondenți (18%) – doar Internetul, 6 (12%) – mai des accesează catalogul electronic, 4 (8%) dau prioritate documentelor tipărite, iar un (2%) utilizator a optat pentru repozitoriile instituționale.

Figura 1. Repartizarea răspunsurilor privind sursele de informare

Ne bucură faptul că studenții înțeleg și apreciază rolul cărții tipărite și nu se limitează doar la sloganul că „în Internet poți găsi totul”!

Am intenționat să aflăm dacă utilizatorii *întâmpină dificultăți în căutarea informației pe Internet și în catalogul electronic*. 12 (24%) respondenți au notat că *întâmpină* greutăți ce țin de selectarea/ formularea corectă a termenilor căutați, 17 (34%) se isprăvesc cu căutările doar în cazul unor cerințe elementare, ceilalți (42%) – au menționat că pentru ei nu există dificultăți în procesul de căutare a oricărui tip de informație necesară.

Figura 2. Repartizarea răspunsurilor privind dificultatea căutării informației pe Internet și în catalogul electronic

Răspunsul la cea de a treia întrebare: *Cum credeți, algoritmiile de căutare în Internet și în catalogul electronic sunt identici?* au fost previzibile: Aproape toți respondenții 91% nu percep deosebirea între căutarea informației pe Internet și în catalogul electronic, algoritmiile de căutare considerându-i identici.

Din observările noastre zilnice putem concluziona că utilizatorii noștri introduc în casetele de căutare ale catalogului electronic cerințele tematice exact cum sunt obișnuiți

să le introducă și pe Web: propoziții întregi, fraze desfășurate, folosind noțiuni generale în căutarea unei teme mai restrânse. A accesa Webul este ușor, dar să reușești în selectarea informațiilor veridice este cu mult mai dificil. Este important ca utilizatorul să utilizeze corect operatorii logici de conectare AND, OR și NOT și unele caractere wildcard (?,*), de asemenea să știe că eficiența căutărilor după subiect depinde în mare măsură de limbajul de informare [6, p.113].

Nefiind la curent cu toate acestea, în cele din urmă, o bună parte din utilizatori nu găsesc informații și recurg la ajutorul bibliotecarului solicitând asistență. Doar (7%) consideră că sunt necesare tehnici diferite de căutare a informației în Internet și în catalogul electronic. Și doar un student nu știe ce să răspundă, fiindcă nu a utilizat niciodată catalogul electronic și nu este la curent cu modalitatea de funcționare a lui.

Am fost interesați să aflăm *Care este modalitatea utilizată mai des de utilizatori în căutarea informației pe Internet și în catalogul electronic?* 76% preferă să folosească cuvinte-cheie, fie aparte sau în combinație, atunci când caută informații și pe Web și în catalogul electronic; 14% dintre respondenți recurg la formularea scurtă și concisă a unor fraze și doar 10% operează cu fraze întregi.

Figura 3. Repartizarea răspunsurilor privind căutarea informației

Ne bucură acest fapt deoarece putem afirma că cu cât mai laconic și concis va fi formulată cerința informațională, cu atât mai mult utilizatorii se vor bucura de informațiile relevante furnizate de diverse motoare de căutare, directorii (fie că este vorba de Internet sau de un catalog electronic).

Următoarele trei întrebări au solicitat răspunsuri deschise din partea respondenților. Am dorit să aflăm dacă ei cunosc terminologia ce ține de regăsirea informațiilor relevante.

Li s-a solicitat să definească termenul de *relevanța informației* prin propriile cuvinte. Majoritatea utilizatorilor (64%) au răspuns corect: „*Informația, care se potrivește cu subiectul cercetării*”; „*Informația potrivită*”; „*Informația, care corespunde cerinței informaționale*”, «*Самая подходящая информация*», «*Когда найденная литература соответствует моей теме*».

Zece din cei chestionați probabil nu au știut sau au ignorat să răspundă la această întrebare, lăsând loc liber fără răspuns; iar 16% au răspuns incorect, formulând următoarele enunțuri: „*Informație importantă*”, «*Когда информация актуальна для настоящего времени*», „*Informație care remarcă ceva, plină de însemnătate și semnificație*”.

12% din respondenți nu cunosc termenul de zgomot/bruiaj informațional, ceea ce a și demonstrat răspunsul la următoarea întrebare: *Ce înțelegeți prin sintagma „bruiaj informațional”*: „*Nu-mi este cunoscută această noțiune*”, «*не знаю*»; 8% au dat o interpretare eronată „*Informație în exces*”, „*Neînțelegerea informației*”; ceilalți 80% au dat un răspuns corect „*flux nefiltrat de informație*”, „*furnizarea informațiilor adesea*

nesemnificative și nonveridice”, „*гипои informațional*”, «когда слишком много ненужной информации при поиске», «информация, отображающаяся вне зависимости от запроса», «это наличие в тексте слов, которые усложняют сам текст или вообще мешают понимать его содержание»...

Răspunsurile ne fac să credem că majoritatea utilizatorilor disting momentul când zgomotul prevalează asupra utilității informațiilor relevante și sunt capabili să organizeze și să filtreze fluxurile acesteia.

Răspunsurile la întrebarea a 7-a: *Definiți conceptul de „cercetare bibliografică”,* cu regret, nu ne-au bucurat. 57% din cei chestionați nu au știut sau nu au dorit să răspundă la această întrebare. 43% din respondenți au definit acest concept așa cum îl înțeleg ei: „*căutarea și identificarea surselor potrivite temei*”, „*este procesul de cercetare a informației bibliografice în orice domeniu*”, „*analiza mai multor surse info veridice pentru aprofundarea în domeniu*”, „*acțiune de căutare și/sau întocmire a unei bibliografii/surse bibliografice*”, „*cercetare, folosirea diferitelor surse, cărți, articole*”; «*найми как можно больше источников*».

Este cert că trebuie să muncim în această direcție. Sunt necesare explicații mai amănunțite/ aprofundate cu unele exersări de cercetări bibliografice atât în cadrul orelor Bazelor Culturii Informației cât și atunci când utilizatorul solicită o consultație, listă bibliografică de la bibliotecarul de referință.

Pentru lumea academică cercetarea bibliografică organizată își are locul său bine delimitat în cadrul fluxului informațional, asumându-și funcții de elaborare a instrumentelor de informare, valorificare a potențialului informativ al colecțiilor de documente, facilitând și accesul la ele [7].

Respondenții au fost rugați să sugereze bibliotecarilor ce se mai poate face pentru ca procesul de căutare și regăsire a informațiilor să fie mai accesibil și pe înțelesul fiecărui utilizator. Au parvenit următoarele sugestii: „să ne ajute în căutare”, „consider, că totul este bine”, „unii din bibliotecari fac tot posibilul”, „bibliotecarii sunt destul de receptivi la cerințele și nevoile studenților”, «*проводить мастер-классы*», «*проводить с нами инструктажи*», «*больше уроков*». Propunerile originale, ca de obicei, lipsesc.

Noi, bibliotecarii, trebuie să ne amintim întotdeauna că utilizarea unei sau altei forme sau metode a serviciilor de bibliotecă nu poate fi eficientă decât dacă se ajunge la contact uman între participanții la comunicare. Suntem întotdeauna gata să ascultăm părerile cititorilor și să facem tot ce este posibil, astfel încât eforturile noastre să aducă rezultate și beneficii pentru ei.

Această idee rezidă și în răspunsurile la cea de a 9 întrebare *Ce rol are cursul Bazele Culturii Informației în formarea abilităților de muncă intelectuală?* „foarte important au răspuns 39 (78%) de persoane, important – 9 (18%) utilizatori și doar 2 (4%) utilizatori consideră că cursul respectiv Bazele Culturii Informației nu a contribuit la formarea unor tehnici de muncă intelectuală. Intuim că ei nu au fost prezenți la ore.

Figura 4. Rolul cursului BCI în formarea abilităților de muncă intelectuală

Luând în considerație răspunsurile participanților la sondaj putem spune că utilizatorul nostru se formează în procesul lecturii și al studiului, unde indicațiile bibliotecarilor nu ocupă ultimul loc. Ei trebuie să fie capabili, să poseze capacități, să mânuiască deprinderi de a comunica cu utilizatorul, de a fi apropiat acestuia acordându-i asistență informațională ori de câte ori are nevoie. De datoria bibliotecarului este de a consulta, ghida utilizatorul în munca lui independentă, de a-i forma convingeri, că important este „a ști de ce înveți” și „a ști cum să înveți”, proces în care selectarea, filtrarea, analiza, ordonarea, compararea și structurarea sau chiar de creare a altor informații atunci când elaborează o lucrare științifică.

Succese în euristica bibliografică le-ar asigura, cu siguranță, organizarea de traininguri, tutoriale, consultații, nu doar în cadrul unor activități concrete, dar și la solicitare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. УСАЧЕВ, А. С. «Информационная эвристика» как учебная дисциплина. В: *Мир библиографии*. 2008, nr. 2, pp. 39-43. ISSN 1560-7968.
2. *Dicționar explicativ ilustrat al limbii române*. Chișinău : ARC, 2007. 2 280 p. ISBN 978-9975-61-155-8.
3. APOSTOL, Cornelia. Strategii euristice de predare-învățare a matematicii în liceu. In: *Educația Matematică*. 2017, Vol. 3, nr. 1-2, pp. 93-99.
4. САВАС, Valeriu. Teoria dialogului dezvoltativ în practica formării continue. In: *Tradiție și inovare în cercetarea științifică*, ed. a 8-a : Materialele Colloquia Professorum din 12 oct. 2018. Bălți : US „Alec Russo”, 2019, pp. 109-112. ISBN 978-9975-50-235-1.
5. БЕЛОВА, Т. Б., БЕЛОВА, Н. М. МИХИН, М. Н. Обучение студентов методам эвристического поиска информации. В: *Научный альманах*. 2015, nr. 4 (6), pp. 81-84. ISSN 2411-7609.
6. [АКУЛОВА, Таисия, ХЭБЭШЕСКУ, А., ЧИОБАНУ, С.]. Электронный каталог Научной Библиотеки БГУ им. Алеку Руссо на платформе ExLibris PRIMO: безграничные возможности. In: *Magazin bibliologic*. 2016, nr. 1-4 : Ed. specială în cadrul Proiectului Tempus „Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor”, pp. 115-121. ISSN 1857-1476.
7. NAGHERNEAC, Ana, SCURTU, Elena. Rolul culturii bibliografice în metodologia cercetării științifice. In: *Bibliouniversitas@ABRM.md* [online]. 2017, nr. 1 [citată 08.10.2019]. ISSN 1857-4920. Disponibil: http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/bibliouniv_rev/buniv.html

MANAGEMENTUL ACHIZIȚIILOR DIN BUGET ÎN BȘ USARB

MANAGEMENT OF BUDGETARY ACQUISITIONS IN BS USARB

Elena CRISTIAN¹

Abstract: *The article analyzes the process of acquisition during five years (2014-2018) made in the USARB Scientific Library. The acquisitions from the budget have a special importance for the library collection by covering the information needs according to the fields of studies by collaborating with the university teachers.*

Keywords: *acquisition management, acquisitions, collection development, budget, collections, BS USARB, public acquisition plan, suppliers, budget expenditures*

Scopul general al sistemului achizițiilor din buget este dedicat pentru satisfacerea deplină a necesităților informaționale complexe ale studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor și altor categorii de utilizatori. Managementul achizițiilor de documente este orientat spre îmbunătățirea continuă a activităților din cadrul procesului de achiziție (prin cumpărare) realizat în parteneriat cu cadrele didactice, nemijlocit implicate în procesul de achiziții, ținându-se cont de planurile de studii, contabilitatea USARB și furnizorii.

Dezvoltarea colecțiilor de resurse informaționale se axează pe reprezentativitate și diversitate în achiziții, schimb interbibliotecar național și internațional, donații, proiecte și activități editoriale proprii, se specifică în Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Științifice a USARB, 2017-2022.

În Legea cu privire la biblioteci (2017), Art. 30. Dezvoltarea colecțiilor de bibliotecă aliniatul (3) Bibliotecile sunt obligate să-și dezvolte colecțiile de documente prin achiziționarea de titluri din producția editorială curentă, precum și prin completarea retrospectivă.

Achiziția este procurarea de bunuri, executare de lucrări sau prestare de servicii pentru necesitățile unei sau mai multor autorități contractante, prin atribuirea unui contract de achiziție publică.

Departamentul de Achiziții Publice din cadrul USARB elaborează și actualizează, pe baza necesităților transmise de toate subdiviziunile, strategia de contractare și programul anual al achizițiilor publice. În **Planul de achiziții publice al Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți** <http://usarb.md/achizitii-publice/>, se include și achiziția de cărți, reviste și ziare, unde se menționează suma estimată în lei, procedura de achiziție, perioada desfășurării procesului de achiziție publică.

Astfel, procesul de achiziție se referă la următoarele activități:

- Identificarea și centrarea atenției asupra necesităților informaționale ale comunității academice, contribuind la soluționarea acestora prin depistarea resurselor documentare (tradiționale și electronice);
- Investigarea continuă a nevoilor de studiu și cercetare ale utilizatorilor BȘ USARB în vederea unei achiziții cât mai eficiente;

¹ elena.cristian12@gmail.com

- Cercetarea planurilor și temelor de cercetare științifică; programelor de studiu, bibliografiilor din curriculumuri, bibliografiei ascunse din cărți și reviste;
- Analiza rapoartelor privind dotarea lectoratelor, depistarea resurselor informaționale didactice pentru disciplinele noi și a celor cu o acoperire informațională insuficientă;
- Prospectarea produsului editorial (planuri și cataloage editoriale, liste de stoc ale editurilor), a paginilor web ale editurilor din RM și străinătate, cataloagelor online ale bibliotecilor, librăriilor virtuale, bazelor de date, informațiilor de la târgurile de carte și prezentărilor de cărți și selecția calitativă a resurselor bibliografice;
- Redactarea Ofertelor de achiziții, coordonarea lor cu catedrele universitare și președintele Consiliului Științific al BȘ USARB;
- Identificarea și selectarea resurselor bibliografice aplicând Politica de dezvoltare a resurselor informaționale în conformitate cu procesul educațional și de cercetare al USARB;
- Sintetizarea informațiilor privind dezideratele utilizatorilor și ale bibliotecarilor din *BiblioFolder* (fișierul Cerințe Neonorate) pentru completarea curentă și retrospectivă;
- Analiza sugestiilor și a necesităților utilizatorilor pentru achizițiile solicitate prin Formularul online *Propuneri achiziții* pe pagina Web: <http://www.libruniv.usarb.md/index.php/ro/servicii/propuneri-pentru-achizitie>

Printre elementele care contribuie în mod semnificativ la creșterea importanței achizițiilor pentru succesul bibliotecii pot fi următoarele:

- Îmbunătățirea calității colecțiilor tipărite, de materiale AV;
- Abonarea la baze de date și asigurarea accesului la resurse electronice relevante;
- Creșterea și reînnoirea în mod constant al colecțiilor;
- Păstrarea unui echilibru calitativ și cantitativ care să asigure fondului un profil enciclopedic și un caracter unitar, ținându-se cont de profilul colecțiilor;
- Acoperirea infodocumentară a disciplinelor de studiu noi, a celor dotate insuficient, a temelor de cercetare științifică;
- Acoperirea multidisciplinară a procesului de studii din cadrul USARB, a surselor din planurile de studii ale facultăților; planurile activităților de cercetare și inovare; propuneri Achiziții, etc.;
- Crearea patrimoniului documentar care prezintă un mare interes științific și o valoare pentru evoluția științei și culturii instituționale;
- Achizițiile de carte, reviste, ziare și abonamente la resursele electronice din buget au un impact considerabil asupra colecției BȘ USARB.

Colecțiile Bibliotecii Științifice USARB, la 01.01.2019, constituie 1 008 018 u.m. în 309 116 titluri, valoarea totală fiind de 13 432 716,14 lei.

Scopul *acestui* studiu este de a prezenta activitatea de achiziție prin cumpărare pe parcursul a cinci ani.

Achizițiile anuale numără circa 10 000 documente în 4-5 000 titluri, în valoare de circa 750 000 - 800 000 lei. Cu regret, resursele financiare bugetare constituie doar 35-40%, celelalte fiind din donații și proiecte - se menționează în Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Științifice a USARB, 2017-2022.

Tendința de a achiziționa documente tipărite în cât mai multe titluri, în dezafoarea

numărului de exemplare, este o activitate prioritară a Bibliotecii în ultimii 10-15 ani. Constituirea și dezvoltarea colecțiilor este una din cele mai importante activități bibliotecare direct proporționale cu creșterea și diversificarea lor pe diverse suporturi informaționale.

În acești ani cheltuelile din buget au fost în total de peste 1 110 300,00 lei (Figura 1), din această sumă s-a realizat procesul de achiziție a cărților, abonamente la publicații seriale, abonarea la baze de date, ceea ce constituie 25-30 % din totalul achizițiilor. De menționat că achizițiile din buget au drept scop satisfacerea necesităților de studii, cercetare, servicii informaționale, ele se realizează conform planului de activitate în conlucrare directă cu cadrele didactice, șefii de catedre.

Figura 1. Cheltueli din buget 2018-2014

Din surse bugetare alocate anual se procură cărți pentru cele mai solicitate domenii din USARB. Se întocmesc listele necesare procesului de cumpărare (comenzi, conturi, demersuri etc.) fiind întocmite de către serviciul Dezvoltarea și prelucrarea resurselor informaționale în conlucrare cu bibliotecarii și managerii superiori ai bibliotecii. Se realizează și sintetizează informațiile privind dezideratele utilizatorilor și ale bibliotecarilor din BiblioFolder (fișierul Cerințe Neonorate) pentru completarea curentă și retrospectivă. Comenzile poartă semnătura directorului BȘ USARB, șefului de catedră, persoanei responsabile pentru predarea cursului. Decizia definitivă privind cumpărarea documentelor aparține Rectorului USARB. Diagrama prezentată, ne indică scăderea achizițiilor de carte din an în an. (Figura 2)

Figura 2. Cărți (titluri și exemplare)

Anual se face abonarea la publicații periodice din R.Moldova, România, Rusia, Ucraina pe profilul economic, juridic, pedagogic, psihologic, informatică, matematică, lingvistică, literatură etc., conform cerințelor înaintate de cadrele didactice USARB. (Figura 3)

Figura 3. Abonamente

Cercetările din bazele de date sunt folosite în activitatea de învățare, cercetare și sunt apreciate de utilizator la justa lor valoare. *Evaluarea utilizării bazelor de date EBSCO confirmă popularitatea acestor resurse în mediul academic bălțean, în special în rândul profesorilor - cercetători, masteranzilor, doctoranzilor. Pe parcursul anului 2018 Serviciul de informare și cercetare bibliografică a oferit documente în regim DSI (Diseminarea Selectivă a Informației) peste 80 teme de cercetare pentru cadrul profesoral-didactic. Informația selectată/expediată prin e-mail este din diverse baze de date electronice, abonate de bibliotecă, inclusiv din bazele de date EBSCO - 565 titluri (5 044 pagini). Studenții și masteranzii, pentru a-și elabora lucrările de licență și masterat, apelează frecvent la aceste surse științifice, care pot fi consultate în toate sălile de lectură, Mediatecă, CD ONU, se subliniază în Raportul de activitate 2018, BȘ USARB. (Figura 4)*

Figura 4. Cheltuieli pentru resurse electronice achiziționate

Cele mai mari achiziții de carte sunt în limba română. Timp de 20 au fost procurate cele mai multe documente în limba română, ceea ce forma 70 % din toate achizițiile. Astfel, în anul 2018 cărțile în limba română constituie 25% din colecția integrală.

Figura 5. Achiziții per limbi

Tabelul 1. Achiziții după domenii CZU

Domeniile	Exemplare	Titluri
Științe și cunoaștere (0)	66	41
Filosofie. Religie (1/2)	90	65
Psihologie (159.9)	270	218
Științe sociale (35/36, 38/39)	161	113
Management. Economie (005, 33, 64/65)	266	210
Drept (34)	261	155
Educație (37)	240	217
Științele naturii (5, 502, 52, 55, 56)	26	12
Șt. teh. cal. șt. aplicate (004, 6, 62, 66/69)	98	91
Matematică/Fizică/Chimie (51, 53, 54)	19	14
Șt. Biologie/Agricultură (57/59, 63)	22	12
Medicină (61)	53	23
Arte. Sport (7)	137	117
Limbi. Lingvistică (80/81)	263	135
Literatură (82)	748	525
Istorie. Bibliogr. și studii (9/94, 929)	212	133

Geografie (91)	27	12
Total	2959	2093

BŞ USARB tinde spre un nivel global în dezvoltarea colecției de documente pentru a asigura o bază pluridisciplinară aprofundării studiilor universitare și cercetării, specializate pe profilul facultăților și domeniilor adiacente. Cele mai multe au fost achiziționate din domeniile literatură, 748 ex./525 tit., psihologie 270 ex./218 tit., Științe sociale 161 ex./113 tit., Management. Economie 266 ex./210 tit., etc.

Prețul mediu pentru cărți și publicații seriale variază, din vedem cel mai mare preț la cărți și publicații seriale este în anul 2016.

Figura 6. Preț mediu cărți/publicații seriale

Fiecare stoc achiziționat prezintă anumite informații ce trebuie cunoscute de către toți membrii comunității universitate. Utilizatorii sunt informați asupra noilor achiziții prin organizarea expozițiilor informative, prezentări, buletinul *Achiziții recente* <http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/noutati/achizitii-recente>, rapoarte anuale, Biblioteca USARB în cifre http://libruniv.usarb.md/images/pdf/rapoarte_statistice/Biblioteca-in-cifre-2018.pdf, Măsurători și indicatori de performanță http://libruniv.usarb.md/images/pdf/rapoarte_statistice/Masuratori_si_indicadori_2018.pdf

Întreținem relațiile cu furnizorii bazate pe respect reciproc, corectitudine, responsabilitate și negocieri: Poșta Moldovei, MoldPresa, Mold-Didactica, Litera, Pro Noi, Cartier, ARC etc.

Persoanele care se ocupă de procesul de achiziție în bibliotecă au responsabilități de a gestiona procesul de achiziție prin identificarea, investigarea, cercetarea, analiza, selectarea *producției editoriale* curente, precum și retrospectivă, de recepționa și inspecta documentele achiziționate, managementul stocurilor, planificarea necesarului de documente.

Concluzii:

- Activitățile specifice achizițiilor prin cumpărare contribuie într-o măsură semnificativă la îmbunătățirea rezultatelor utilizatorilor BȘ USARB, la acoperirea necesităților de informare conform domeniilor de studii prin conlucrarea cu cadrele didactice universitare. Este important pentru bibliotecă să aibă o evidență exactă a cheltuielilor de achiziție și să gestioneze relațiile cu furnizorii într-un mod cât mai profesionist.
- Analiza colecției poate aduce informații despre modul în care sunt utilizate resursele financiare și modul în care sunt susținute investițiile, dovedit că bibliotecile furnizează colecții și servicii așteptate ca urmare a acestor investiții.

Referințe bibliografice:

1. *Biblioteca Științifică. Raport de activitate 2014-2018* [online]. Univ. de Stat „Alec Russo”, Bibl. Șt., Centrul Managerial. Coord. E. HARCONIȚA. Red. L. MIHALUȚA, E. STRATAN. Bălți, 2014-2018.
2. *Politica de dezvoltare a colecțiilor Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți*. Coord. Elena HARCONIȚA, Lina MIHALUȚA, Elena STRATAN [et al.]. Disponibil: http://libruniv.usarb.md/images/pdf/strategii_politici/Politica_DC-USARB.pdf
3. *Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Științifice a USARB, 2017-2022* [online]. Elab. Elena HARCONIȚA [et al.]. Disponibil: http://libruniv.usarb.md/images/pdf/strategii_politici/strategie_2017-2022.pdf

**SPECIFICUL CATALOGĂRII RESURSELOR INFORMAȚIONALE DIN
COLECȚIILE SPECIALE ȘI PARTICULARE ACHIZIȚIONATE DE BȘ USARB
ÎN SOFWTARE ALEPH**

*THE FEATURES OF CATALOGING INFORMATION RESOURCES FROM THE
SPECIAL AND PARTICULAR COLLECTIONS PURCHASED BY BS USARB IN
SOFWTARE ALEPH*

Adella CUCU¹, Lilia UCRAINET², Irina ZALÎGAEV³

Abstract: *The study points out the specifics of cataloging and the identification of information resources from the special and particular collections of BS USARB in the Aleph program. Through the correct administration of the documents purchased by the library, the cataloging librarians contribute to the increase of the quality of the communication activities of the collections.*

Keywords: *cataloging, online catalog, bibliographic record, collections, library services, users, identification, search criteria, MARC 21 data formats*

Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți, fiind principalul component informațional al universității, tinde mereu să se ralieze la tendințele de dezvoltare ale științei și tehnologiei moderne, caracterizate de creșterea competitivității în mediul academic, interdisciplinarizarea domeniilor de cunoștințe și sporirea volumului de informații.

Unul dintre procesele esențiale ale bibliotecii este catalogarea resurselor informaționale, care face parte din grupul activităților tehnice de prelucrare a informațiilor bibliografice și prevede respectarea anumitor reguli și norme predefinite în standardele internaționale în vigoare.

Rezultatul procesului de catalogare îl constituie realizarea unui sistem de cataloage, instrument eficient de stocare, organizare și comunicare a informațiilor bibliografice referitoare la colecțiile bibliotecii ce au un puternic impact asupra calității serviciilor oferite de bibliotecă. Cataloagele online, organizate sub forma unor baze de date și metadata de factură bibliografică, vin în sprijinul căutării rapide a informației, menite să reflecte colecțiile unei biblioteci, pornind de la oricare din elementele componente ce alcătuiesc înregistrarea bibliografică.

Înregistrările bibliografice incluse în cataloagele online sunt structurate și organizate după reguli stricte de catalogare, astfel încât să ofere utilizatorului multiple căi de acces în funcție de: titlul resursei, autorul, anul apariției, editura, locul de editare, care permit identificarea documentului căutat prin: intermediul cuvintelor cheie, a vedetelor de subiect, colecției, ISBN-ului, notelor și a altor elemente bibliografice furnizate de softurile de bibliotecă.

¹cucuadaella@gmail.com

²liliaucrainet@gmail.com

³irina.zaligaeva@mail.ru

Obiectivul cel mai important al descrierii bibliografice este satisfacerea necesităților utilizatorului.

Descrierea bibliografică diferă în funcție de tipul bibliotecii și de specificul colecțiilor puse la dispoziția utilizatorului.

Colecția BȘ USARB posedă o structură enciclopedică, asigurând, totodată, o bază pluridisciplinară aprofundării studiilor universitare și cercetării, prestând servicii diverse de informare studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor și altor categorii de utilizatori, structurată în: *Fondul principal (de bază)*, *Colecții uzuale*, *Colecții speciale* (Carte rară, Carte cu autograf și dedicații, Depozitul Obligatoriu Universitaria), *particulare* (Colecția „Mircea Druc”, Colecția „Iulius Popa”, Colecția „Ioan Călin Dimitriu”, Colecția „Nicolae Varnay” etc.) și colecții ale structurilor *naționale și internaționale*, importante prin conținut și valoare.

Unele dintre aceste colecții sunt integrate în colecțiile uzuale ale bibliotecii, care pot fi consultate/cercetate direct de către utilizatori, însă deținem și colecții care sunt păstrate în spații închise (Depozitul Obligatoriu Universitaria, Colecția de Documente Rare, Carte cu Autograf) și pot fi depistate doar în baza catalogului electronic.

Studiul dat prezintă un punct de plecare pentru bibliotecari în cercetarea colecțiilor speciale și particulare ale BȘ USARB și pentru utilizatorii interesați de conținutul colecțiilor respective.

Funcționând în mediul virtual, catalogul de bibliotecă trebuie să fie flexibil, agil, adaptabil și integrabil în alte sisteme de stocare, identificare și regăsire a datelor și informațiilor.

În vederea eficientizării activităților de catalogare automatizată și de îmbunătățire a serviciilor de informare pentru studii de calitate în universitățile din Republica Moldova, grație Proiectul MISISQ (Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor), coordonat de partenerii europeni de la Biblioteca Universității de Științe Medicale din Kaunas, Lituania s-a decis migrarea de la programul Tinlib la noul program Aleph, care oferă soluții optime pentru managementul resurselor informaționale și este bazat pe tabele de parametri, cu ajutorul cărora poate fi adaptat cerințelor specifice ale bibliotecii.

Conform caracteristicilor, softul Tinlib nu răspundea cerințelor actuale ale sistemelor informaționale și nu includea câmpuri suficiente de validare. Aplicațiile programului Tinlib au permis doar introducerea datelor bibliografice standardizate.

Ceea ce diferențiază programul Tinlib de softul Aleph este folosirea, de către acesta din urmă, a unor machete de descriere în format MARC 21, adaptate în funcție de necesitățile bibliotecii. În sistemul MARC 21, elementele bibliografice specifice descrierii ISBD sunt organizate pe câmpuri și subcâmpuri și devin puncte de acces ale catalogului online și constituie elemente cruciale pe baza cărora se face căutarea în sistem informatizat.

Formatele de date MARC 21 se completează reciproc:

- pentru toate elementele de descriere bibliografică se crează puncte de acces pentru înregistrările de autoritate;
- pentru fiecare titlu de descriere se crează un șir de înregistrări de elemente și legături cu Holdings conexiuni.

În cadrul software Aleph procedura propriu-zisă de catalogare a resurselor informaționale din colecțiile speciale și particulare ale BȘ USARB se realizează conform normelor ISBD (International Standard Bibliographic Description - Descrierea

Bibliografică Internațională Standardizată) și Standardului interstatal GOST 7.1- 2003 „Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления”, totodată, resurselor li se atribuie și unele elemente specifice care ar facilita identificarea lor. Fiecare element adăugat constituie un criteriu de căutare în catalogul electronic.

După salvarea înregistrării bibliografice se *crează/editează* intrarea Holdings pentru a furniza câmpul **852** *Locație* și a subcâmpurilor cu indicatorii necesari.

Câmpul **852**, subcâmpurile **b** și **c** din *MARC 21 pentru evidență (Holdings)* - *SUO60*, este definit pentru a stoca datele pertinente ale exemplarelor pentru toate tipurile de materiale înregistrate privind informații de bază non-bibliografice: locația exemplarului, cota de raft, numărul de exemplare, sursele de achiziție, statutul exemplarului, note OPAC etc.

```

008 - 190902z2019^a^a^g^w^a^a^a^a^r^a^a^a^a^000^0^a^mul^d
020 - 978.620.2-21788.0
024 8 - 82de
024 8 - 82re
040 - USARB
041 - rum
      - ger
080 - 811.112.2^373.7^374-135.1
080 - 811.135.1^373.7^374-112.2
100 1 - Chira, Oxana
245 10 - Dicționar român-german de frazeologisme somatice -
      - Rumänisch-deutsches Wörterbuch der somatischen Phraseologismen
      - Oxana Chira, Aurelia Codreanu, Artur Chira
246 1 - c - Rumänisch-deutsches Wörterbuch der somatischen Phraseologismen
260 - Beau Bassin
      - AV Akademikerverlag
      - 2019
300 - 123 p.
380 - DOU
380 - a - Dicționar bilingv
504 - Bibliogr.: p. 120-121
650 14 - a - Limba română
      - x - Frazeologisme
      - v - Dicționare
650 14 - a - Limba germană
      - x - Frazeologisme
      - v - Dicționare
650 14 - a - Limba germană
      - v - Dicționare române
650 14 - a - Limba română
  
```

După cum s-a menționat mai sus, colecția BȘ USARB este una specifică, prin urmare, documentele din colecțiile speciale (*Carte cu autograf și dedicații, Depozitul Obligatoriu Universitaria*) și cele particulare sunt localizate în mai multe subdiviziuni (filiale) ale bibliotecii.

Din aceste considerente, s-a simțit necesitatea de a introduce în câmpul **852** (locație) subcâmpul **g**, care este atribuit resurselor informaționale care aparțin acestor colecții.

Prioritățile Modulului Catalogare permit verificarea și validarea automată a înregistrărilor. Pe măsură ce acestea sunt salvate, introducându-se date incorecte, sistemul generează mesaje de avertizare și de eroare.

Figura 1. Verificarea și validarea automată a înregistrărilor

Pentru a vizualiza în care filiale sunt localizate colecțiile respective se va accesa lista cu denumirea colecțiilor din tab-ul **Informații generale (1)**, din câmpul **Locație**.

În cazul documentelor cu **Autograf, Ex-libris** sau alt tip de informații care specifică documentul/exemplarul dat, în procesul de catalogare, în tab-ul **Informații generale (2)** în câmpul **Note OPAC**, se va menționa informația respectivă.

Informațiile din acest câmp pot fi vizualizate de utilizatori în catalogul electronic **ExLibris Primo Catalog**.

The screenshot shows the MARC record for a document. Callouts provide the following information:

- Subcâmpul a** din câmpul **852** este recomandat, în special pentru consorții, unde se indică algoritmul Bibliotecii deținătoare a exemplarului.
- În subcâmpul **c** se indică colecția (din care face parte documentul).
- h** – subcâmpul de cotă și a indicelui de autor al documentului.
- Subcâmpul **h** conține codul localizării (filiala) unde este localizat documentul, care se validează din lista filialelor prin clic Ctrl +F8.

At the bottom right, there is a legend for the 999 field:

- 999** – Total ex.: cdr(d)-1 (USARB)
- RAS** – **a** IISARR

Căutarea și identificarea resurselor informaționale în Modulul de Catalogare Aleph, se va efectua începând cu selectarea criteriilor de căutare din **fereastra de afișare**, introducându-se date în baza cărora va fi realizată căutarea.

În așa mod, se pot obține diverse informații despre resursele deținute în colecțiile speciale și cele particulare.

Ex.: La solicitarea utilizatorului putem oferi lista resurselor informaționale din

The screenshot shows a search result for a document with the following MARC fields:

```

LDR      - - AAAAA n x ^ ^ a 2 2 ^ A ^ A ^ 1 n ^ 4 5 0 0
008     - - 1 9 0 9 2 7 2 p ^ A ^ A ^ 8 ^ A ^ A ^ 1 0 0 1 ^ A ^ r u m 1 0 0 0 0 0 0
LKR     - - a - - H O L
          i - - S U 0 0 1
          b - - 0 0 2 5 7 0 6 3 3
          a - - U S A R B
          c - - S 1 1
          e - - D O U
          h - - 3 4 7 / B 4 4
    
```

Below the MARC fields, there is a section titled "Verificare înregistrare Atenționări/Erori" (Check registration Warnings/Errors) with the following message:

Eroare valide doc.

- ? 008/16: valoare invalidă l.
- ? 008/20: valoare invalidă .
- ? 008/21: valoare invalidă .
- ! 852 - Colecția DOU nu există pt. biblioteca filială S11.

The two screenshots show detailed record information for two different documents:

Document 1 (Barcode: 126359):

- Biblioteca filială: SLC4
- Locația: SLC4 (Doc. în limbi străine)
- Numărul exemplarului: CA (Carte cu autograf)
- Tipul materialului: PUBT
- Legtură Exemplare: 429470 (CW - Col. Wilhelm)
- Tip ISI/Număr de legtură: 0 (DOU - Depozit Obligatoriu Univ.)

Document 2 (Barcode: 126366):

- Biblioteca filială: D
- Locația: SLC2 (Șt. Filologice)
- Numărul exemplarului: CA (Carte cu autograf)
- Tipul materialului: PUBT
- Legtură Exemplare: 204944 (DOU - Depozit Obligatoriu Univ.)
- Tip ISI/Număr de legtură: 0 (DRP - Dep. Românii de Pretzindeni)
- Tip cote/Cole: 20494 (ICR - Institutul Cultural Român)

colecția *Carte cu autograf și dedicații (CA)*, *Depozitul Obligatoriu Universitaria (DOU)*, indiferent de localizarea lor (depozit, săli de lectură).

Menționăm că această opțiune nu era posibilă în programul Tinlib.

Cărțile rare, cu autograf din colecțiile particulare, localizate în BȘ USARB în Sala de împrumut nr. 1 Documente științifice / beletristică, Sala de lectură nr. 2 Științe Filologice,

Vizualizare în catalogul electronic *ExLibris Primo Catalog*

Sala de lectură nr. 4 Documente în limbi străine sunt selectate și repartizate în **Colecția Carte rară**, **Colecția Carte cu autograf și dedicații** în oficiul Organizarea și conservarea colecțiilor.

Ex.: Prin combinarea **Filialei – D** (depozit) și a **Locației - CIP** (Colecția Iulius Popa) – programul va selecta lista documentelor necesare (idiferent de filială).

Pentru o cercetare sau o statistică mai amănunțită a acestor colecții se pot combina și alte criterii de căutare: după autori, anii de ediție, limbă de publicare etc. Datele obținute pot fi utilizate în diverse rapoarte statistice.

În concluzie, menționăm că este binevenit și necesar, că, pe lângă elementele de bază ale descrierii bibliografice, sunt atribuite și unele elemente specifice, care permit bibliotecarului și utilizatorului să obțină mai multe informații despre resursa căutată.

Exemplele studiului de față demonstrează că managementul organizării colecțiilor și managementul care include și procesele de catalogare și descriere bibliografică, trebuie

realizat cu responsabilitate. Prin administrarea corectă a documentelor achiziționate de bibliotecă, bibliotecarii catalogatori contribuie la creșterea calității activităților de comunicare a colecțiilor.

Bibliografie:

1. COJUHARI, Alexandra, ZASMENCO, Ecaterina. Standarde de catalogare: Formatul MARC 21. In: *Magazin bibliologic*. 2016, nr. 1- 4, pp. 32-35. ISSN 1857-1476.
2. MIHALUȚA, Lina, CUCU, Adella. Catalogarea de la TINLIB la ALEPH. In: *Magazin bibliologic*. 2016, nr. 1- 4, pp. 36-40. ISSN 1857-1476.
3. MOLDOVAN, Liliana. *Cataloagele de bibliotecă : surse de informare și studiu pentru comunitatea online* [online] [citat 11.09.2019]. Disponibil: https://www.researchgate.net/publication/312585291_CATALOAGELE_DE_BIBLIOTECA_SURSE_DE_INFOMARE_SI_STUDIU_PENTRU_COMUNITATEA_ONLINE
4. MUREȘAN, Adina. *Aspecte metodologice privind procesele de catalogare și descriere bibliografică a documentelor* [online] [citat 06.09.2019]. Disponibil: <http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A19385/pdf>

**ARHIVAREA RESURSELOR INFORMAȚIONALE ÎN BIBLIOTECA
DIGITALĂ USARB. ÎNREGISTRAREA METADATELOR ÎN DSPACE**

*ARCHIVING INFORMATION RESOURCES IN THE USARB DIGITAL LIBRARY.
SAVE METADATA TO DSPACE*

Varvara GANEA¹,

bibliotecar, ganea.varvara@gmail.com

Serviciul Dezvoltarea și Prelucra Resurselor Informaționale,

Catalogare, Indexare

Lina MIHALUȚA,

director adjunct, mihaluta.lina@usarb.md²

Abstract: *The creation of the Digital Library is a vital issue for the information society, where the amount of information is growing rapidly and the content is becoming more and more dynamic. The basic task of digitizing collections lies with libraries, especially academics.*

Keywords: *electronic resources, digital library, metadata system, Dspace Interactive Platform*

...educația nu este altceva decât un proces social prin care moștenirea științifică, literară, artistică și morală a societății este transmisă de la o generație la alta (Mircea Regneală)

Noțiuni și informații generale

Biblioteca digitală este o colecție online a conținutului în format digital, de calitate asigurată, creată sau colectată și gestionată conform principiilor acceptate la nivel internațional pentru dezvoltarea colecțiilor și accesibilă într-o manieră coerentă și durabilă, susținută de serviciile necesare, care permite utilizatorilor a prelua și utiliza resursele. (Dicționar de biblioteconomie și științe ale informării, 2014, p. 42.)

Termenul de Bibliotecă digitală a fost utilizat pentru prima dată în anul 1988 într-un raport al Corporației pentru Cercetarea Inițiativelor Naționale (*Corporation for National Research Initiatives*). Ulterior, a fost popularizat în anul 1994 de către Inițiativa Bibliotecilor Digitale (*Digital Library Initiative*).

Scop: conservarea și protecția resurselor electronice, sporirea accesului, fiind unul din motivele principale și crearea repozitului în DSpace.

Biblioteca digitală USARB

Organizată anterior pe domenii de științe conform Clasificării Zecimale Universale și formată ca text, Biblioteca Digitală USARB (<http://tinread.usarb.md:8888/jspui/>) a fost restructurată în comunități și colecții pe platforma DSpace, versiunea 6.3 - o aplicație software destinată organizațiilor academice, non-profit, dar și celor comerciale, pentru realizarea și gestionarea depozitelor digitale. Colecția este concentrată pe curriculumurile

¹ ganea.varvara@gmail.com

² mihaluta.lina@usarb.md

cadrelor didactice USARB și pe conținuturile autorilor din afara instituției, organizată în baza de date și prelucrată în acord cu criteriile de regăsire.

Biblioteca are angajamentul organizațional pentru administrarea acestor materiale digitale, inclusiv conservarea pe termen lung, precum și accesul sau distribuția.

Opțiunile de căutare includ metadatele și textul integral al documentelor din

Communities in DSpace	Discover	Subject	Date issued
ARTĂ, DIVERTISMENT	Lăi, Răttan 12	Limba engleză 11	2020 - 2022 110
CATALOGUL CURSURILOR	Pinzaru, Natalia 10	Pedagogie 10	2010 - 2019 1004
ȘTIINȚE APLICATE	Folescu, Emil 10	Design vestimentar 10	2000 - 2009 130
ȘTIINȚE FILOLOGICE	Pelic, Mircea 10	Informatică 10	1990 - 1999 10
	Artel-Vovc, Aliona 10	Soluri 10	1985 - 1989 1

Biblioteca digitală. Regăsirea informației se efectuează prin selectarea comunității, colecției, autorului, titlului, cuvinte cheie sau data publicării.

Înregistrările publicațiilor în colecția Bibliotecii digitale au fost realizate prin arhivarea de către personalul Bibliotecii, în cazul în care autorul acordă dreptul de arhivare.

Pentru a arhiva resursele electronice a fost creat un grup de lucru constituit din bibliotecari din subdiviziunile Bibliotecii – Centrul Informatizare și Activități în Rețea, Serviciul Dezvoltarea și Prelucrarea Resurselor Informaționale, Catalogare, Indexare și Serviciul Comunicarea Colecțiilor. Arhivarea propriu-zisă se efectua prin mai multe etape: pregătirea documentelor – documentele ce urmau să fie arhivate erau prelucrate din punct de vedere tehnic (salvare PDF, tehnoredactare); descrierea bibliografică a documentelor în conformitate cu standardele în vigoare, alcătuirea cuvintelor-cheie; arhivarea propriu-zisă, care și ea trece prin câteva etape.

Structura Bibliotecii digitale: Comunități și colecții

Artă. Divertisment

- Artă

Științe aplicate

- Informatică. Tehnică. Tehnologii. Agricultură. Medicină

Științe filologice

- Limbi. Lingvistică. Literatură

Științe naturale

- Protecția naturii. Biologie. Botanică. Chimie. Fizică. Matematică. Zoologie

Științe sociumanistice

- Drept. Economie. Management. Educație. Filosofie. Geografie. Istorie. Psihologie. Religie. Teologie. Sociologie. Știință și cunoștințe

Utilizatorii autorizați au posibilitate de a administra o comunitate, colecție, sau o metadată, având o pagină personală, prin care se vizualizează lista înregistrărilor în curs de execuție, reluând lucrul de unde au rămas, de a elimina sau anula înregistrarea din colecție, de a vizualiza link-urile către lista de înregistrări pe care le-a trimis și care au fost

deja acceptate în depozit.

Pagina de profil permite modificarea informațiilor personale doar în cazul în care suntem autentificați - (<http://tinread.usarb.md:8888/jspui/password-login>).

Arhivarea

Doar utilizatorii care au permisiunea de arhivare sunt în măsură să înregistreze metadata în sistem.

În partea de sus a paginii de arhivare sunt 6 boxe, fiecare din ele reprezentând o operațiune din cadrul procesului de arhivare.

Etapele arhivării

Determinarea locului de depozitare a documentului:

Informațiile pe care le intro-ducem în aceste două ecrane vor forma înregistrarea de metadata, care va permite utilizatorilor să le identifice cu ajutorul motoarelor de căutare.

Enter the name of the publisher of the previously issued instance of this item.

Publisher

Enter the standard citation for the previously issued instance of this item.

Citation

Enter the series and number assigned to this item by your community.

Series/Report No.

If the item has any identification numbers or codes associated with it, please enter the types and the actual numbers or codes.

Identifiers

Select the type(s) of content of the item. To select more than one value in the list, you may have to hold down the "CTRL" or "Shift" key.

Type

- ***Type(s):
- Presentation
- Recording, acoustical
- Recording, musical
- Recording, oral
- Software
- Technical Report

Select the language of the main content of the item. If the language does not appear in the list, please select "Other". If the content does not really have a language (for example is a dataset or an image) please select "N/A".

Language

Subject Keywords:
Enter appropriate subject keywords or phrases below.

sinuzite paranasale

Subject Categories

*Urmează descrierea și Încărcarea
fișierului*

Upload File(s)

File:
Please enter the full path of the file on your computer corresponding to your item. If you click "Browse...", a new window will allow you to select the file from your computer.

Nu ai ales niciun fișier

Verificarea înregistrării
Această pagină vă permite să verificăm corectitudinea introducerii datelor și să operăm modificările de rigoare prin tastarea opțiunii *Correct one of these*.

*Atribuirea licenței Creative
Commons și Stabilirea tipului de
acces la document*

DSpace JSPUI
DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, images and data sets.

Metadati Digitali înregistrat în Baza "Metadati" din DSpace

Add or Replace Creative Commons License

License

Type

Element

Version

În funcție de condițiile de publicare sunt operate o serie de completări (legate de restricționarea accesului etc.). Se stabilește tipul de acces la document. Se editează drepturile de citire/modificare/șter-gere pentru persoane sau grupuri de persoane. Se verifică metadatele, licența și fișierele încărcate.

În final, se validează înregistrarea.

Avantaje

- Este o aplicație informatică gratuită
- Posibilitatea rapidă de arhivare, actualizare și utilizare
- Acces la informație de la distanță
- Dispariția barierelor de timp și spațiu

Concluzie

Biblioteca digitală este o colecție de documente electronice, organizată într-o structură bine definită cu implicații practice și care reprezintă o soluție originală la nevoile comunității academice.

Bibliografie:

1. *Standard Moldovean SM ISO 2789:2015. Informare și documentare. Statistici internaționale de bibliotecă.* Ch.: Inst. Naț. de Standardizare (INS), 2015. 69 p.
2. CHITOROAGĂ, Valentina. *Metodologie de aplicare a GOST-ului 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие требования и правила составления = Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică: Cerințe și reguli generale de alcătuire».* Ch.: [S. n.], 2016. 152 p. ISBN 978-9975-49-153-2.
3. Descrierea Bibliografică Internațională. Standard pentru resursele electronice. In: *Biblioteconomie*. 2004, nr. 3, pp. 68-118 ; nr.4, pp. 54-117.
4. *Dicționar de biblioteconomie și științe ale informării.* Ch.: [S. n.], 2014. 536 p. ISBN 978-9975-4094-8-3.
5. GHERADI, Natalia. *Arhive instituționale (IR)* [online] [citat 22.08.2019]. Disponibil: <https://www.slideshare.net/cheradi/arhive-instituionale-ir>
6. LUPU, Viorica. Dezvoltarea e-repozitoriilor instituționale în bibliotecile universitare din Republica Moldova. In: *Magazin bibliologic*. 2016, nr. 1- 4, pp. 67-72.
7. NASTAS, Valentina. *Structura și conținutul unei Biblioteci digitale* [online] [citat la 23.08.2019]. Disponibil: http://library.utm.md/Editat/BIBLIOTECA/Conferinte/2008/Structura_si_continutul_unei_biblioteci_digitale_DS.pdf
8. REGNEALĂ, Mircea. *Studii de biblioteconomie.* Constanța: Ex-Ponto, 2001. 388 p. ISBN 973-8227-02-X.

SCHIMBUL INTERBIBLIOTECAR – O CALE DE DEZVOLTARE
A COLECȚIILOR BȘ USARB: 2010-2018

INTERLIBRARY EXCHANGE - A WAY TO DEVELOP BȘ USARB
COLLECTIONS: 2010-2018

Polina SPÎNU¹

Abstract: *This article presents the role of interlibrary exchange (national and international) of documents, which is one of the aspects of interlibrary scientific and cultural cooperation.*
Keywords: *library, development of collections, national and international exchange of documents, collaboration between partners.*

Cărțile sunt cărăușii civilizației. Fără cărți istoria e mută, literatura nu are glas, știința – paralizată, iar gândirea și meditația – suspendate.
Barbara W. Tuchman

Biblioteca Științifică USARB „contribuie la dezvoltarea învățământului universitar prin satisfacerea deplină a necesităților informaționale complexe ale studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor și altor categorii de utilizatori, inspirând descoperirea intelectuală și de învățare prin formarea culturii informației”.

Schimbul interbibliotecar (național și internațional) de publicații în condițiile actuale a devenit o formă extrem de importantă în circulația valorilor culturale de la o bibliotecă la alta, de la țară la țară. Schimbul interbibliotecar de documente este o importantă cale de achiziție și dezvoltare a colecțiilor, o formă de cooperare între partenerii din țară și de peste hotare.

Schimbul interbibliotecar constituie un aspect de cooperare științifică și culturală națională și internațională, favorizează libera circulația de informații și idei științifice între instituții. Principiul de bază a schimbului interbibliotecar este un contact stabilit de comun acord între ambele părți (Biblioteca Științifică USARB și partenerii săi).

Biblioteca Științifică USARB oferă la schimb producții editoriale proprii: publicațiile cadrelor didactice, studenților și a bibliotecarilor universitari bălțeni și solicită documente în diverse limbi, sub toate formele de suporturi cu caracter instructiv, științific și cultural. În conformitate cu Politica de dezvoltare a colecțiilor BȘ USARB: „*Schimbul de publicații este o importantă cale de dezvoltare a colecțiilor, se realizează prin expedierea și primirea publicațiilor de la diverse biblioteci, instituții din țară și de peste hotare ce aparțin membrilor comunităților academice respective: anale, cursuri, studii, tratate universitare etc., lucrări achiziționate special pentru partenerii de schimb sau alte documente disponibile din colecțiile proprii*”.

Prin schimbul interbibliotecar (național și internațional) de publicații colecția Bibliotecii Științifice USARB se îmbogățește cu titluri noi, care nu se regăsesc în colecțiile proprii și care nu pot fi achiziționate din alte surse: achiziție din buget, donație, transfer, etc.

¹polinaspanutodoran@gmail.com

Nu sunt supuse schimbului interbibliotecar (național și internațional) de publicații documentele din patrimoniul cultural național: carte veche și rară, ediții de interes bibliofil, etc.

Schimbul interbibliotecar (național și internațional) de publicații a Bibliotecii Științifice USARB are ca **obiective**:

- cooperarea și colaborarea cu instituții din țară și de peste hotare;
- identificarea unor potențiali parteneri pentru schimb de publicații;
- extinderea legăturilor cu instituțiile științifice și de cercetare, biblioteci, etc.

Principiile pe care se bazează schimbul de publicații sunt:

- gratuitatea;
- beneficiul reciproc;
- diversitatea tipurilor de documente.

Schimbul interbibliotecar de publicații se axează pe trei **activități**:

- corespondența între partenerii de schimb;
- expedierea publicațiilor;
- primirea publicațiilor.

Informații despre schimbul interbibliotecar sunt plasate pe pagina WEB a Bibliotecii Științifice în comportamentul Rapoarte anuale - Biblioteca în cifre http://libruniv.usarb.md/images/pdf/rapoarte_statistice/Biblioteca-in-cifre-2018-2010.pdf.

Studiul dat prezintă procesul de schimb interbibliotecar de publicații în BȘ USARB pe parcursul anilor 2010 – 2018.

2010

În cadrul relațiilor de schimb interbibliotecar BȘ USARB a avut 35 parteneri:

- **Republica Moldova:** Biblioteca Universității Agrare, Biblioteca Națională pentru Copii „I. Creangă”, Biblioteca Evreiască – Centrul Cultural „I. Mangher”, DIB ULIM;
- **România:** BCU – București, Biblioteca Națională – București, Universitatea „Dunărea de Jos” – Galați, Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” – Suceava, BCU „Lucian Blaga” – Cluj-Napoca, Biblioteca Universității din Craiova, ș.a.
- **Rusia:** Institutul de Lingvistică – Moscova.

Biblioteca a primit 143 exemplare de documente în valoare de 10 278,92 lei:

- **naționale** - 27 ex., 2 185,92 lei;
- **Internaționale** - 116 ex., 8 093,00 lei.

Partenerilor le-au fost expediate 636 exemplare în valoare de 33 577,10 lei (naționale 408 ex. (24 909,94 lei), internaționale 228 ex. (8 667,16 lei)), lucrări didactice semnate de profesorii universității bălțeni, precum și lucrări editate de bibliotecari.

2011 - 35 parteneri

Au fost achiziționate prin schimb 336 exemplare documente în valoare de 24 321,83 lei:

- **naționale** - 60 ex., 4 428,24 lei;
- **Internaționale** - 276 ex., 19 893,59 lei.

Figura 1. Schimb interbibliotecar 2010

- **Republica Moldova:** Biblioteca Universității Agrare, Biblioteca Națională pentru Copii „I. Creangă”, Biblioteca Evreiască – Centrul Cultural „I. Mangher”, DIB ULIM;
- **România:** BCU – București, Biblioteca Națională – București, Universitatea „Dunărea de Jos” – Galați, Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” – Suceava, BCU „Lucian Blaga” – Cluj-Napoca, Biblioteca Universității din Craiova, BCU „Tudor Arghezi” – Târgu-Jiu, ș.a.

Figura 2. Schimb interbibliotecar 2011

Au fost expediate 186 exemplare, cu precădere documente semnate de către profesorii și bibliotecarii universității bălțene, în valoare de 10 893,27 lei: partenerilor naționali 79 ex., 4 707,47 lei, internaționali 107 ex., 6 185,80 lei.

2012 - 11 parteneri

- **Republica Moldova:** Academia de Muzică, Teatru și Arte plastice, Biblioteca Evreiască – Centrul Cultural „I. Mangher”, Biblioteca AGEPI;
- **România:** BCU, București, Biblioteca Națională, București, Universitatea „Dunărea de Jos” - Galați, Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” – Suceava, ș.a.

Figura 3. Schimb interbibliotecar 2012

Din partea partenerilor din România au fost primite 119 exemplare de documente în valoare de 9 072,00 lei.

Partenerilor de schimb din RM le-au fost expediate 70 exemplare în valoare de 5 166,01 lei, lucrări semnate de profesorii universitari și de bibliotecari.

2013 - 9 parteneri

- **Republica Moldova:** Biblioteca Centrală USM, DIB ULIM;
- **România:** BCU – București, Biblioteca Națională – București, Universitatea „Dunărea de Jos” – Galați, Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” – Suceava, BCU „Lucian Blaga” – Cluj-Napoca, Biblioteca Universității din Craiova, BCU „Tudor Arghezi” – Târgu-Jiu, ș.a.

Biblioteca a primit 139 exemplare documente în valoare de 11 398,61 lei :

- **naționale** - 38 ex., 2 031,64 lei;
- **internaționale** - 101 ex., 9 366,97 lei.

Partenerilor de schimb din RM le-au fost expediate 133 exemplare în valoare de 6 140,28 lei, publicațiile cadrelor didactice și bibliotecarilor bălțeni.

2014 - 158 ex. în valoare de 13 706,32 lei.

Republica Moldova: 21 ex. în valoare de 1 544,88 lei; Biblioteca a colaborat cu: DIB ULIM; Biblioteca „Ion Creangă”, BȘC „A. Lupan”, Biblioteca Inst. de Științe ale Educației;

România: 137 ex. în valoare de 12 161,44 lei de la BCU „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca; BCU „Carol I”, București; Biblioteca Națională, București; Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați; Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava, BCU „Eugen Todoran, Timișoara, ș. a. Au fost expediate partenerilor din Republica Moldova 22 exemplare în 2 303,21 lei.

2015 - 183 ex. de documente: cărți și publicații seriale, în valoare de 37 714,55 lei.

- **naționale** - 33 ex., 3 909,55 lei;
- **Internaționale** - 150 ex., 33 805,00 lei.

Biblioteca a colaborat cu următorii parteneri:

- **Republica Moldova:** DIB ULIM; Biblioteca USM; Biblioteca UTM;
- **România:** BCU „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca; BCU „Carol I”, București; Biblioteca Universității „Dunărea de Jos”, Galați; Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava; Biblioteca Universității „Ion Ionescu de la Brad” Iași, ș. a.

S-au transmis bibliotecilor din RM cu care întreținem parteneriate 68 exemplare în valoare 10 056,80 lei.

2016 - 96 ex. publicații în valoare de 8 526,08 lei.

- **naționale** - 11 ex., 1 053,08 lei;
- **internaționale** - 85 ex., 7 473,00 lei.
- **Republica Moldova:** DIB ULIM;
- **România:** BCU „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca; BCU „Carol I”, București;

Figura 4. Schimb interbibliotecar 2013

Figura 5. Schimb interbibliotecar 2014

Figura 6. Schimb interbibliotecar 2015

Biblioteca Universității „Dunărea de Jos”, Galați.; Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava, Biblioteca Universității din Craiova; Univ. „Al. Ioan Cuza”, Iași.

Partenerilor din RM au fost transmise 5 exemplare în valoare 287,63 lei.

2017 - 10 parteneri.

- **Republica Moldova:** Biblioteca Academiei de Administrare Publică de pe lângă Președinte;
- **România:** BCU „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca; BCU „Carol I”, București; Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava; Biblioteca Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iași, etc.

În colecțiile Bibliotecii s-au înregistrat 164 ex. de documente în valoare de 15 553,54 lei:

- **naționale** - 73 ex., 5 292,54 le;
- **internaționale** - 91 ex., 10 261,00 lei.

Au fost expediate partenerilor din RM: 297 ex./ 98 tit. în 21 716,78 lei.

2018 - 59 ex. de publicații în valoare de 6 296,95 lei.

- **naționale** - 11 ex., 1 368,95 lei;
- **internaționale** - 48 ex., 4 928,00 lei.
- **Republica Moldova:** BCU USM, Chișinău;
- **România:** Biblioteca Națională a României, Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava;

Biblioteca Universității „Ion Ionescu de la Brad” Iași; Biblioteca Centrală a Universității „Eugen Tudoran”. Au fost expediate partenerilor: Biblioteca Națională RM - 4 titluri/4 ex. în valoare 482,92 lei; BȘC „A. Lupan” – 2 titluri/400 ex. în valoare de 31 336,00 lei; Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava – 6 titluri/6 ex.: 1 070,00 lei. Total – 12 titluri /410 ex.

Figura 7. Schimb interbibliotecar 2016

Figura 8. Schimb interbibliotecar 2017

Tabelul 1. Schimb de publicații la nivel național și internațional primite în perioada anilor 2018-2010

Anul	Național	Valoare	Internațional	Valoare
2018	11 ex.	1 368,95	48 ex.	4 928,00
2017	73 ex.	5 292,54	91 ex.	10 261,00
2016	11 ex.	1 053,08	85 ex.	7 473,00
2015	33 ex.	3 909,55	150 ex.	33 805,00
2014	21 ex.	1 544,88	137 ex.	12 161,44
2013	38ex.	2 031,64	101 ex.	9 366,97
2012	-	-	119 ex.	9 072,00
2011	60 ex.	4 428,24	276 ex.	19 893,59
2010	27 ex.	2 185,92	116 ex.	8 093,00
TOTAL	274 ex.	21 814,80	1 123ex.	115 054,00

Din constrângerea financiară a fost necesar reducerea programelor de schimb de documente cu bibliotecile din străinătate.

Tabelul 2. Schimb de publicații la nivel național și internațional expediate în perioada anilor 2018-2010

Anul	Național	Valoare	Internațional	Valoare
2018	404	31 818,92	6	1 070,00
2017	297	21 716,78	-	-
2016	5	287,63	-	-
2015	68	10 056,80	-	-
2014	22	2 303,21	-	-
2013	133	6 140,28	-	-
2012	70	5 166,01	-	-
2011	79	4 707,47	107	6 185,80
2010	408	24 909,94	228	8 667,16

Concluzii

Direcții principale ale activității schimbului interbibliotecar (național și internațional) de documente:

- Dezvoltarea relațiilor cu mediul universitar și științific din țară și din străinătate în vederea creșterii numărului de documente achiziționate prin schimb de documente;
- Identificarea și stabilirea contactelor cu centre culturale, științifice din țară și din străinătate: biblioteci naționale și universitare, instituții, etc.;
- Menținerea contactelor de colaborare cu partenerii de schimb interbibliotecar (național și internațional) de documente;
- Misiunea fiecărei biblioteci este de a dezvolta și a păstra valorile patrimoniale culturale, iar cartea să rămână o valoare pentru utilizatori.
- Suntem recunoscători pentru documentele primite prin intermediul schim-

bului interbibliotecar de la partenerii noștri din țară și de peste hotare, care sunt puse la dispoziția utilizatorilor BS USARB.

Bibliografie:

1. *Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Științifice USARB 2017–2022* [online] [citată 21 febr. 2019]. Disponibil: http://libruniv.usarb.md/images/pdf/strategii_politici/Strategia_2017-2022_senat%20.pdf
2. *Politica de Dezvoltare a Colecțiilor BȘ USARB* [online] [citată 21 febr. 2019]. Disponibil: http://libruniv.usarb.md/images/pdf/strategii_politici/Politica_DC-USARB.pdf
3. *Biblioteca Științifică. Raport de activitate 2010 - 2018*. Univ. de Stat „Alec Russo”, Bibl. Șt., Centrul Managerial. Coord. E. Harconița. Red. L. Mihaluța [et al.]. Bălți, 2010 – 2019.
4. HORVAT, Săluc. *Introducere în biblioteconomie*. București : Editura Grafoart, 1996. 222 p. ISBN 973-9054-06-4.
5. MOLDOVAN, Liliana. *Introducere în managementul serviciilor de bibliotecă*. Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2011. 96 p. ISBN 978-606-8256-59-7.
6. REGNEALĂ, Mircea. *Studii de biblioteconomie*. Constanța : Ex Ponto, 2001. 388 p. ISBN 973-8227-02-X.
7. *Tratat de biblioteconomie*. Asociația Bibliotecarilor din România. Coord. Mircea Regneală. București: Editura ABR, 2014. Vol. 2, pt.1. 621 p. ISBN 978-606-93535-0-9.

КНИГИ ИЗ СПИСКА «ДЕСЯТЬ ПИСАТЕЛЕЙ,
КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ МИР» ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА «ЭКСПЕРТ»
В ФОНДАХ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ USARB

THE WRITERS WHO HAVE CHANGED THE WORLD
(EXPERT MAGAZINE VERSION) IN SCIENTIFIC LIBRARY USARB COLLECTION

Marina ŞULMAN, Gabriela CAZACU¹

Abstract: *This article deals with ten famous modern writers books in University Library book collection (BŞ USARB). We made a table, which shows names, portraits and aphorisms. We also made graphic, which shows which book in which library department can find our readers. We tell our users how much copies of each book we have in University Library book collection (BŞ USARB). Authors believe in social resonans of famous modern writers.*

Keywords: *Morrison, Toni, Soljenitsin, Alexandr, Pamuc, Firet Orhan, Eco, Umberto, Castaneda, Carlos Cesar, Kundera, Milan, Garcia Marquez, Gabriel, Rowling, Joann, Rushdie, Salman, Houellebecq, Michel, Modern University library, Famous writers 20-21 centuries*

В работе представлена подборка книг по версии журнала «Эксперт», опубликованная в электронном виде в интернете под заглавием «Десять писателей, которые изменили мир». На её основе мы составили таблицу, вычертили график и сделали некоторые выводы. Подборок различного рода и величины в виртуальном пространстве множество. Нами выбрана именно «Десять писателей, которые изменили мир» по версии журнала «Эксперт» из-за её краткости (всего 10 фамилий), а также в связи с тем, что в списке упомянуты только авторы, чьи художественные произведения вышли в свет в период с конца 20 до начала двадцать первого века. Интересен своеобразный подход к обоснованию выбора конкретного писателя. Авторы подборки утверждают, что после выхода в свет значительного произведения художественной литературы «становится невозможным говорить» или писать о чём-либо, поддерживать устаревшую точку зрения или игнорировать ту или иную стоящую перед обществом дилемму.

Помимо сведений, почерпнутых в интернете, мы проанализировали фонды Научной библиотеки USARB. В таблицу внесены сведения о наличии книг упомянутых писателей, а также sigлы хранения, позволяющие определить, в каком отделе надо искать ту или иную книгу и выяснить, сколько всего экземпляров данного наименования имеется в Научной библиотеке USARB. Вычерченный нами график наглядно показывает, в каком читальном зале и на каком абонементе книги упомянутых в списке писателей представлены наиболее полно.

Целью авторов не является вступление в полемику по поводу значимости произведений конкретного писателя. Мы ставили перед собой следующие задачи:

¹ gabitasmd@mail.ru

1. Познакомить пользователей нашей библиотеки с материалом, опубликованным в электронном виде: список под заглавием «Десять писателей, которые изменили мир» по версии журнала «Эксперт».
2. Сообщить, какие книги авторов из списка под заглавием «Десять писателей, которые изменили мир» имеются в Научной библиотеке USARB, где именно они находятся, и сколько в нашем распоряжении экземпляров каждой книги.
3. Вычертить график, свидетельствующий о том, какой читальный зал или абонемент Научной библиотеки USARB располагает наибольшим количеством книг авторов из списка «Десять писателей, которые изменили мир» по версии журнала «Эксперт».

Исправь то, что можешь исправить, и прими как урок то, чего исправить не можешь.

MORRISON TONI, (Chloe Ardelia Wofford)=Моррисон, Тони (Хлоя Арделия Уоффорд)

Родилась: 18 февраля 1931 USA, Ohio.

Умерла: 5 августа 2019 – USA, New YORK

Пуллитцеровская премия - 1988

Нобелевская премия за книги, полные мечты и поэзии – 1993

Президентская медаль Свободы

После выхода в свет книг Тони Моррисон стало невозможно не признать, что у мужчин и женщин, чёрных и белых разные языки, и все они равноценны.

В романе «Джаз» Моррисон создала новый язык и стиль, показав восприятие мира через джаз.

Возлюбленная - 2018 Эксмо Джаз - 2000

Панорама Любовь – 2005

Иностранка

The Bluest Eye - 2007 Vintage Books

Жалость - 2010 Астрель

Боже, храни моё дитя - 2018

Like Book

Бойся, Адсон, пророков и тех, кто расположен отдать жизнь за истину. Обычно они вместе со своей отдают жизни многих других. Иногда – ещё до того, как отдать свою. А иногда – вместо того, чтоб отдать свою

ЭКО, УМБЕРТО= Eco, Umberto

Родился: 5 января 1932, Алессандрии, Италия.

Умер: 19 февраля 2016 Милане, Италия.

Стрега (Италия) - 1981

Медичи (Франция) - за роман «Имя розы» 1982

Орден Почётного легиона

Орден Искусств и литературы - 1985

SFinks - за «БAUDОЛИНО» 2000

Премия Академии научной фантастики, фэнтези, и хоррора (Франция) - 2001

Австрийская Государственная премия по европейской литературе - 2001

Эко говорил: «Не стоит слепо верить в прогресс». После выхода в свет его книг стало невозможно говорить о «конце истории», а также верить в безусловный исторический прогресс»

Имя розы - 1980

Маятник Фуко - 1988

Остров Накануне - 1994

БAUDОЛИНО - 2000

Волшебное пламя королевы Лоаны - 2005

Искусство состоит в сохранении равновесия между ужасом быть человеком и чудом быть человеком.

КАСТАНЕДА, КАРЛОС ЦЕЗАРЬ Сальвадор Аранья = Castaneda, Carlos Cesar Salvador Arana.

Родился: 25 декабря 1925 Кахамаркае, Перу.

Умер: 27 апреля 1998 Вествуд, Калифорния, США.

Кастанеда – фамилия матери. Она умерла, когда сыну было 6 лет.

Литературных премий не получал. Создал учение «Путь воина», систему

магических пассов «Тенсегрити». Основал издательскую фирму «Cleargreen». Обучал посвященных. Читал лекции в университете
После прочтения работ Карлоса Кастанеды стало невозможно говорить об исключительно рациональном способе познания мира.

Однажды я прочитал книгу, и вся моя жизнь изменилась.

ФЕРИТ ОРХАН ПАМУК = Ferit Orhan Pamuc

Родился: 7 июня 1952 в Стамбуле, Турция.

Премия «Индепендент» за переводную прозу – 1990
Премия «Золотой апельсин» за лучший сценарий – 1991
Премия за лучшую иностранную книгу – 2002
Премия IMPAS (Дублинская литературная премия) – 2003
Премия Гринциане Кавур,
Премия Медичи за лучшее зарубежное произведение – 2005
Нобелевская премия – 2006.
Премия Соннинга – 2012.

После публикации книг Памука стало ясно, что «европейскость» Турции и других стран Востока «сильно преувеличена»

Белая крепость – 1985
1990 «Чёрная книга»
1998 «Меня зовут красный»
1999 «Другие цвета»
2002 «Снег»
2003 «Стамбул»

Чем прозрачнее язык, тем больше в нем поэзии.

ГАБРИЭЛЬ ХОСЕ ДЕ ЛА КОНКОРДИА «Гáбо» Гарсиа Маркес (Gabriel José de la Concordia «Gabo» García Márquez)

Родился: 6 марта 1927 г., Аракатака, Колумбия

Умер: 17 апреля 2014 г., Мехико, Мексика

Лауреат Нейштадтской литературной премии - 1972

и Нобелевской премии по литературе - 1982

После Маркеса стало невозможно говорить о том, что мир существует по простым и очевидным правилам.

Глаза голубой собаки - 1947

Литгина в Чили – 1947

Сто лет одиночества - опубликован в Буэнос-Айресе в июне 1967

Осень патриарха - 1975

Хроника объявленной смерти - 1981

Любовь во время чумы – 1985

Опасные приключения Мигеля – 1986

Жить, чтобы рассказывать о жизни - 2002

Самое главное в нашей жизни чаще всего происходит в наше отсутствие.

АХМЕД САЛМАН РУШДИ (англ. Ahmed Salman Rushdie)

Родился: 19 июня 1947г Бомбей, Британская Индия

Лауреат Букеровской премии 1981 года за роман «Дети полуночи».

После Рушди невозможно поверить, что Восток и Запад действительно движутся навстречу друг другу.

Дети полуночи – 1981
Стыд – 1983
Сатанинские стихи -1988
Последний вздох мавра – 1995
Земля под ее ногами – 1999
Ярость – 2001
Клоун Шалимар - 2005

*Жить без чтения опасно: человек вынужден
окунуться в реальность, а это рискованно.*

МИШЕЛЬ УЭЛЬБЕК (фр. Michel Houellebecq)
Родился: 26 февраля 19566 Реюньон, Франция

Лауреат премии Ноябрь за роман «Элементарные частицы» (1998) и Гонкуровской премии за роман «Карта и территория» (2010).

Прочитавший книги Уэльбека неизбежно осознает, что материальное благополучие в мире социальной гармонии ни в коей мере не приближает индивидуальное счастье.

Расширение пространства борьбы – 1994
Элементарные частицы – 1998
Лансароте – 2000
Платформа – 2001
Возможность острова - 2005

*Чтобы научиться писать, надо много читать –
только это и помогает.*

ДЖОАН РОУЛИНГ (Joanne Rowling) известная под псевдонимами Дж. К. Роулинг (J. K. Rowling) и Роберт Гэлбрейт (Robert Galbraith)
Дата рождения: 31 июля 1965, Йейте, Глостершир, Юго-Западная Англия.

Награды:

Офицер Ордена Британской империи (16 июня 2000) — «за заслуги в детской литературе»

Компаньон Ордена Кавалеров Почёта (16 июня 2017) — «за заслуги в литературе и филантропии»

Орден Кавалеров Чести (12 декабря 2017) — «за достижения в области литературы и благотворительности»

Прочитав эти сказки, невозможно говорить о том, что простые истины, о которых рассказывается в ее книгах, устарели.

7 романов о Гарри Поттере. Начиная с публикации первого романа «Гарри Поттер и философский камень» с 26 июня 1997 года

Гарри Поттер и Тайная комната – 1998

Гарри Поттер и узник Азкабана - 1999

Гарри Поттер и Кубок огня - 2000

Гарри Поттер и Орден Феникса – 2003

Гарри Поттер и Принц-полукровка – 2005

Гарри Поттер и Дары Смерти - 2007

Мы живем с завязанными глазами... И только потом, когда с наших глаз спадает повязка, мы оглядываемся на свое прошлое и понимаем, как и зачем мы жили.

МИЛАН КУНДЕРА (Milan Kundera)

Родился: 1 апреля 1929, Брно, Чехословакия

Премии:

Иерусалимская премия – 1985

Австрийская государственная премия по европейской литературе

Премия Гердера – 2000

Большая литературная премия Французской академии - 2001

Премия Чино дель Дука - 2009

После Кундеры стало невозможно говорить о тоталитаризме как исключительном источнике подавления личности в XX веке.

Автор утверждает, что композиция его романов музыкальна. Очень важен принцип контраста темпов, а также полифония.

Смешные любви – 1962

Жак и его господин – 1975

Вальс на прощанье -1976
Книга смеха и забвения – 1979
Невыносимая легкость бытия -1984
Бессмертие – 1990
Неспешность – 1995
Неведение - 2003

Умного на свете много, мало – хорошего

СОЛЖЕНИЦЫН АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ (Исаакиевич)

Родился: 11 декабря 1918, Кисловодск, Россия.

Умер: 3 августа 2008 Москва, Россия.

Ордена Отечественной войны (2-ая степень) и Красной Звезды - 1943,1944,
Премия французских журналистов за лучшую иностранную книгу - 1969
Нобелевскую премию - за нравственную силу, с которой Солженицын следовал
непреложным традициям русской литературы 1970
Темплтоновская премия - 1983
Государственная премия за «Архипелаг Гулаг» - 1990
Большая премия Французской Академии моральных и политических наук - 2000
Ботевская премия (Болгария) и Большой крест Ордена Звезды (Румыния) - 2008

После выхода в свет романов и статей Солженицына стало невозможно говорить
и писать о прогрессе, основанном на социалистических идеях

Один день Ивана Денисовича - 1962
В круге первом - 1968
Раковый корпус -
1971-1991
Красное колесо -
1973-1975
Архипелаг Гулаг -
2001-2003

В результате проделанной работы стало ясно, что библиотека университета им.
Алеку Руссо (BŞ USARB) приобрела 75 названий книг писателей из списка по версии
журнала «Эксперт» под названием «Десять писателей, которые изменили мир» на
шести языках. В распоряжении наших читателей 32 книги на румынском языке, 22
книги на русском языке, 12 книг на французском, 6 книг на испанском, две книги

на немецком языке и 1 книга на английском языке. 141 экземпляр книг находятся в депозитаре (58 экземпляров), на абонементных научных и художественной литературы (48 экземпляров), на абонементе иностранной литературы (20 экземпляров), а также в фонде читального зала №2 (17 экземпляров). См. график № 2.

Остаётся добавить несколько слов об относительности выбора писателей. Нам представляется значительно более весомым вклад в художественную литературу кавалерственной дамы Великобритании Антонии Байетт, чьё славное имя не упомянуто в списке, чем серия фэнтези Джоан Роулинг. Однако, отрицать роль Гарри Поттера, любимца миллионов тинэйджеров, созданного воображением Д. Роулинг, в деле возрождения интереса подростков к чтению мы не собираемся.

Считаем проделанную работу актуальной. Ведь она связана с тем, что в тревожное время рубежа второго и третьего тысячелетий не подлежит сомнению злободневность обширного круга проблем, связанных с судьбами романа как литературного жанра, творческим началом личности человека двадцать первого века, важностью умения интерпретировать факты жизни, истории, а также художественной литературы. Плодотворность фиксирования и исследования социального резонанса результатов вдохновенного труда крупнейших писателей 20-21 вв. современности, по – нашему мнению, трудно переоценить.

AUTORII / AUTHORS

ABABII LILIA - bibliotecar, secția de Relații cu publicul

ACULOVA TAISIA - bibliograf principal, secția de Relații cu publicul

BARBAROȘ VERONICA - bibliotecar, secția de Relații cu publicul

CAZACU GABRIELA - bibliotecar, secția de Relații cu publicul

CRISTIAN ELENA - șef serviciu, secția Dezvoltarea resurselor informaționale

CUCU ADELLA - bibliotecar principal, secția Dezvoltarea resurselor informaționale

DASCĂL OLGA - bibliotecar, secția de Relații cu publicul

HĂBĂȘESCU ANGELA - bibliotecar principal, secția de Relații cu publicul

GANEA VARVARA - bibliotecar, secția Dezvoltarea resurselor informaționale

LÎSÎ ALA - bibliotecar, secția de Relații cu publicul,

MIHALUȚA LINA - director adjunct al Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți

NAGHERNEAC ANNA - bibliotecar principal, secția de Relații cu publicul

RĂILEANU LUDMILA - șef serviciu, secția de Relații cu publicul

SPÎNU POLINA - bibliotecar, secția Dezvoltarea resurselor informaționale

STAYER MIHAELA - bibliotecar principal, secția de Relații cu publicul

ȘULMAN MARINA – bibliotecar, secția de Relații cu publicul

TOPALO VALENTINA - bibliotecar principal, Centrul Manifestări culturale, Centrul de informare al ONU, Centrul de informare al UE

ȚURCAN ELENA - bibliotecar, secția de Relații cu publicul

UCRAINEȚ LILIA - bibliotecar, secția Dezvoltarea resurselor informaționale

ZADAINOVA SNEJANA – bibliotecar, secția de Relații cu publicul

ZALÎGAEVA IRINA - bibliotecar, secția Dezvoltarea resurselor informaționale